

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

طرح جدید امانت بین کتابخانه‌ها

جلد اول

مستندات طراحی سیستم

مجری: مجید امیدوار

همکار: سیروس علیدوستی

۱۳۷۵

تعیین

شماره: ۳۳/۴۸۸۸۱

تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۳

پیوست: Ref.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

ریاست

بدینوسیله انجام طرح پژوهشی «طرح جدید امانت بین کتابخانه‌ها» توسط آقای مهندس مجید امیدوار به عنوان مجری با همکاری آقایان دکتر حسین غریبی، سیروس علیدوستی، مهندس عادل زرگر و خانم حمیده بیرامی طارونی در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷-۱۳۸۰ در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی آن در ۱۰ جلد و به شرح زیر تأیید می‌گردد:

ردیف	عنوان مرحله	زمان	مدت (ماه)	همکار(ان)	گزارش
۱	طراحی سیستم	۱۳۷۵	۸	سیروس علیدوستی	جلد اول: مستندات طراحی سیستم
۲	فراهم‌آوری زمینه‌های اجرا	۱۳۷۷-۷۸	۸	دکتر حسین غریبی	جلد دوم: مستندات فراهم‌آوری زمینه‌های اجرا
۳	باز طراحی سیستم	۱۳۷۹	۶		جلد سوم: طرح امین - مستندات طراحی سیستم
۴	تولید نرم‌افزار	۱۳۷۹-۸۰	۱۵	مهندس عادل زرگر حمیده بیرامی طارونی	جلد هفتم: طرح امین - راهنمای نرم‌افزار جلد هشتم: طرح امین - مستندات کد نرم‌افزار (۱) جلد نهم: طرح امین - مستندات کد نرم‌افزار (۲)
۵	اجرا	۱۳۷۹-۸۰	۱۸	دکتر حسین غریبی مهندس عادل زرگر حمیده بیرامی طارونی	جلد چهارم: طرح امین - مستندات اجرا جلد پنجم: طرح امین - راهنمای اجرای سیستم جلد ششم: طرح امین - راهنمای کتابخانه‌ها جلد دهم: طرح امین - سایر مستندات

لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست‌اندرکاران این طرح تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸

صندوق پستی: ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ | تلفن: ۶۴۶۲۲۲۳ - ۶۴۶۲۵۴۸ - ۶۴۹۴۹۵۵ | دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ | تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 649 4955 - 646 2548 Fax: (+9821) 646 2254

Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تشکر و قدردانی

از آقای دکتر حسین غریبی به خاطر حمایت و پشتیبانی از طرح، آقای سیروس علیدوستی به خاطر راهنمایی و همکاری در انجام طرح، آقای بابایی به خاطر فراهم آوردن شرایط رسم نمودارها و جداول، آقای مصلح به خاطر رسم نمودارها و جداول و خانم هارضوانفر، عقبایی، سلجوقی و قلی بیگلو به خاطر حرف نگاری و صفحه آرایی گزارش سپاسگزاری و قدردانی می نماید.

پیشگفتار

با رشد فزاینده اطلاعات در زمینه‌های مختلف علمی و غیرعلمی، کتابخانه‌ها با انبوهی از مدارک پدید آمده روبرو شده‌اند که تهیه همه آنها به دلیل محدود بودن منابع مالی و فضا امکان‌پذیر نبوده و بنابراین نیاز به اشتراک منابع را گریزناپذیر یافته‌اند. یکی از راهکارهای اشتراک منابع «طرح امانت بین کتابخانه» می‌باشد که از طریق آن، متقاضیان یک کتابخانه می‌توانند به شکل غیر مستقیم به منابع اطلاعات دیگر کتابخانه‌ها دسترسی داشته باشند، بدین شکل که یک کتابخانه مدارک مورد درخواستش را از کتابخانه دیگر درخواست می‌کند.

طرح امانت بین کتابخانه‌ها برای اولین بار در بیستم آذر ماه ۱۳۴۸ با حضور جمعی از نمایندگان کتابخانه‌های کشور در قالب آیین نامه‌ای پیشنهاد شد و اجرای آن در همان سال توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (مرکز هماهنگ کننده طرح امانت بین کتابخانه‌ها در ایران) آغاز گردید اما وجود مشکل و نقایصی از جمله کند بودن روند خدمات، نبود سیستم اطلاعاتی و عملیاتی لازم، مشخص نبودن هزینه‌ها و روشهای دریافت و پرداخت، خسارت دیدن یا گم شدن کتابها و نبود حمایت‌های مالی باعث اجرای ناموفق طرح شدند. بررسی مجدد این آیین نامه در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ استفاده از بهامهر (برگ بهادار یا تمبر) در پرداخت هزینه‌ها باعث بروز مشکلات دیگری از قبیل چگونگی خرید بهامهر و نقد کردن آن شد که همکاری نکردن کتابخانه‌ها و متوقف شدن خدمات این طرح در اکثر کتابخانه‌های عضو را به دنبال داشت.

اجرای ناموفق طرح امانت بین کتابخانه در طی این سالها، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را برآن داشت تا با طراحی و اجرای مجدد سیستم خدمات امانت بین کتابخانه‌ها، فرایند اجرای آن را هموار سازد. بدین منظور در سال ۱۳۷۵ طرحی با عنوان «طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها» و با هدف فراهم آوری ضروریات اجرای کارا و اثر بخش طرح امانت بین کتابخانه‌ها تعریف و انجام شد. گزارش حاضر در بردارنده مستندات مطالعات انجام شده و طراحی سیستم امانت بین کتابخانه‌ها می‌باشد که در قالب ۳ فصل و ۴ پیوست تنظیم شده است. فصل اول به کلیات، مشکلات و ضروریات طرح امانت بین کتابخانه‌ها می‌پردازد. فصل دوم کلیاتی از اهداف و ویژگیهای سیستم طراحی شده را بیان می‌دارد. فصل سوم شامل مستندات طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها می‌باشد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل ۱ مقدمه
۱	۱.۱. مقدمه
۲	۲.۱. مشکلات و محدودیتهای ذاتی خدمات امانت بین کتابخانه‌ها
۴	۳.۱. ضروریات اجرای امانت بین کتابخانه‌ها
۵	۴.۱. طرح امانت بین کتابخانه‌ها در ایران
	فصل ۲ سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها
۷	۱.۲. مقدمه
۷	۲.۲. ضرورت طراحی و اجرای مجدد سیستم امانت بین کتابخانه‌ها
۷	۳.۲. هدف
۷	۴.۲. کلیات
۹	۵.۲. فاز اول
۹	۱.۵.۲. ویژگیها
۱۰	۲.۵.۲. انواع خدمات
۱۱	۳.۵.۲. هزینه
۱۲	۴.۵.۲. روشهای ارسال
۱۳	۵.۵.۲. وظایف مرکز هماهنگ کننده
۱۴	۶.۵.۲. وظایف کتابخانه درخواست کننده
۱۵	۷.۵.۲. وظایف کتابخانه تهیه کننده
	فصل ۳ مستندات طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها
۱۸	۱.۳. مقدمه
۱۸	۲.۳. مطالعات اولیه
۱۸	۱.۲.۳. تعریف مسأله
۱۹	۲.۲.۳. وسعت طرح
۱۹	۳.۲.۳. توصیف سیستم فعلی

۲۰		۴.۲.۳	احتیاجات سیستم جدید
۲۰		۵.۳.۳	آلترناتیوهای ممکن و ارزیابی آنها
۲۰		۶.۲.۳	تخمین خام مدت زمان لازم
۲۰		۷.۲.۳	پیش بینی فعالیتها و بهبودهای لازم در طرح
۲۱		۸.۲.۳	گزارش نهایی مطالعات اولیه
۲۳		۳.۳	مطالعات امکانپذیری
۲۳		۱.۳.۳	خلاصه ای از سیستم فعلی
۲۵		۲.۳.۳	وجوه مطالعات امکانپذیری
۲۵		۳.۳.۳	راه حل پیشنهادی جهت تحلیل و طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه ها
۲۶		۴.۳.۳	نتایج مصاحبه ها
۲۶		۵.۳.۳	اقدامات لازم
۲۸		۴.۳	تحلیل و طراحی عمومی
۲۸		۱.۴.۳	تحلیل و طراحی منطقی
۴۴		۲.۴.۳	تحلیل و طراحی فیزیکی
۵۱		۵.۳	طراحی تفصیلی
۵۱		۱.۵.۳	بخش خدمات مرکز هماهنگ کننده
۵۱		۱.۱.۵.۳	عملیات دستی
۶۶		۲.۱.۵.۳	عملیات رایانه ای
۱۲۶		۲.۵.۳	بخش خدمات کتابخانه های درخواست کننده و تهیه کننده
۱۲۶		۱.۲.۵.۳	عملیات دستی
۱۷۹		۲.۲.۵.۳	فرمها

پیوستها

۱۹۶		پیوست الف: تعاریف
۱۹۷		پیوست ب: مستندات سیستم فعلی
۲۲۸		پیوست پ: مصاحبه ها
۲۴۳		پیوست ت: مراجع

فصل ۱

مقدمه

۱.۱. مقدمه

نیاز به اشتراک منابع کتابخانه‌ها از ابتدای تأسیس کتابخانه‌ها وجود داشته است اما در حین سالهای جنگ جهانی دوم این نیاز به شکل جدی مطرح شده است [۷]. با رشد فرایندهای اطلاعات در زمینه‌های مختلف علمی و غیر علمی از آن زمان تا به حال، کتابخانه‌ها، با انبوهی از مدارک پدید آمده روبرو شده‌اند که تهیه همه آنها به دلیل محدود بودن منابع مالی و فضا امکان پذیر نبوده و بنابراین نیاز به اشتراک منابع را گریز ناپذیر یافته‌اند. در پاسخگویی به این نیاز، مطالعات بیشماری انجام شده است که هنوز هم در قالب کتب منتشر شده، نشریات تخصصی و کنفرانس‌ها ادامه دارد و راهکارهای مختلفی پیشنهاد و بکار گرفته شده است.

یکی از راهکارهای اشتراک منابع «امانت بین کتابخانه‌ها» می‌باشد که از ابتدای تحقیقات علمی روی موضوع اشتراک منابع مطرح بوده و در طی این دوران به اشکال و با استانداردهای گوناگون در کشورهای مختلف بکار گرفته شده است. امانت بین کتابخانه‌ها خدماتی است که با استفاده از آن مراجعان به یک کتابخانه می‌توانند به مدارک یا کپی مدارکی که در سایر کتابخانه‌ها وجود دارند دست یابند. برای تحقق این امر باید کتابخانه درخواست کننده و کتابخانه ارائه دهنده مدرک یا کپی آن، انجام چنین خدماتی را پذیرفته باشند. این خدمات می‌تواند در قالب یک توافق دو طرفه انجام شود یا تابع مقرراتی در سطح وسیعتر باشد. البته ارائه این خدمات ممکن است تا فراسوی مرزهای جغرافیایی یک کشور نیز گسترش یابد [۸].

در مطالعات انجام شده روی اشتراک منابع و امانت بین کتابخانه‌ها تعاریفی از امانت بین کتابخانه‌ها ارائه میگردد که بعضی از آن تعاریف در اینجا بیان می‌شود. در [۱] امانت بین کتابخانه‌ها چنین تعریف می‌شود، "از آنجایی که کتابخانه‌ها اغلب جهت برآوردن نیازهای مراجعان خود از مجموعه منابع دیگر کتابخانه‌ها استفاده می‌کنند یک شکل رسمی از امانت گرفتن ضروری است که روش امانت بین

کتابخانه‌ها شکل معمول آن است؛ مدرکی مشخص می‌گردد، محل احتمالی آن تعیین شده، یک درخواست رسمی آماده شده و به کتابخانه تعیین شده ارسال می‌گردد. در [۲] دو تعریف ارائه شده است: امانت بین کتابخانه‌ها یک توافق همکاری بین کتابخانه‌هاست که براساس این توافق یک کتابخانه می‌تواند مدارک را از کتابخانه دیگر به امانت بگیرد. امانت بین کتابخانه‌ها، به امانت گرفتن مواد کتابخانه‌ای از کتابخانه دیگر است. در [۳] تعریف چنین است: "امانت بین کتابخانه‌ها قراردادی است که در آن، کتابخانه‌ای از کتابخانه دیگر موادی را که در مجموعه‌اش موجود نیست، برای استفاده کنندگانش درخواست می‌کند. مواد درخواست شده ممکن است به طور موقت امانت داده شود یا از آنها کپی تهیه گردد. در طرح انجام شده تعریف مرجع [۳] به عنوان تعریف امانت بین کتابخانه‌ها انتخاب شده است. هدف امانت بین کتابخانه‌ها تأمین نیاز اشتراک منابع است. از بین منافع حاصل از امانت بین کتابخانه‌ها به دو مورد اشاره می‌گردد. (۱) از خرید منابع اطلاعاتی مشابه توسط تعداد زیادی از کتابخانه‌ها جلوگیری شده و نیاز به بودجه کمتری برای خرید آن منابع مورد نیاز است. (۲) استفاده کنندگان از این خدمات به طیف وسیعی از منابع دسترسی دارند [۴].

روش انجام خدمات امانت بین کتابخانه‌ها عموماً به صورتی است که برای امانت یک مدرک یا دریافت کپی آن، دو کتابخانه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به عبارت دیگر کتابخانه ارائه دهنده مدرک یا کپی آن با استفاده کننده نهایی مدارک در کتابخانه درخواست کننده هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند. در این نوع خدمات، کتابخانه درخواست کننده در مقابل کتابخانه امانت دهنده مدرک مسئول است و استفاده کننده نهایی به نوبه خود در مقابل کتابخانه درخواست کننده مسئولیت دارد [۸].

۲.۱. مشکلات و محدودیتهای ذاتی خدمات امانت بین کتابخانه‌ها

در هر توافق صورت گرفته برای اجرای خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در کشورهای مختلف یک دسته از محدودیتها و مشکلات مشترکی وجود داشته است و در منابع مختلف مرتبط به موضوع به همه یا برخی از این محدودیتها و مشکلات اشاره شده است. این مشکلات و محدودیتها ناشی از شرایط خاص یک کشور یا یک منطقه نبوده بلکه ناشی از ماهیت و مفهوم خدمات امانت بین کتابخانه‌هاست.

۱- مکان یابی اسناد و مدارک

برای درخواست امانت یا کپی هر مدرکی از طریق خدمات امانت بین کتابخانه‌ها باید مکان نگهداری آن مدرک مشخص باشد. در غیر اینصورت ارسال درخواست به هر کتابخانه‌ای یک عمل منطقی بنظر نمی‌رسد و باعث هدر رفتن زمان و هزینه می‌گردد. لذا وجود فهرستگانهایی که محل مدارک را در

کتابخانه‌های عضو این خدمات مشخص کند ضروری است و در مراجع [۴] و [۵] و [۹] و [۷] و [۸] نیز به این ضرورت اشاره شده است.

۲- حمل و نقل مدارک

با فرض استفاده از ارتباط‌های الکترونیکی (که اگر بستر این امکانات نیز فراهم نباشد مشکلات زیادی را به دنبال خواهند داشت) باز هم نمی‌توان نیاز به حمل و نقل مدارک و کپی آنها را از یک کتابخانه به کتابخانه دیگر نادیده گرفت. حمل و نقل مدارک باعث خسارت دیدن مدارک یا گم شدن آنها می‌شود که خود یکی از عوامل بازدارنده شرکت وسیع کتابخانه‌ها در این خدمات می‌باشد.

۳- هزینه‌های خدمات

خدمات امانت بین کتابخانه‌ها عموماً گران تمام می‌شود و این ناشی از هزینه‌های اداری کتابخانه‌ها، هزینه‌های پست، هزینه‌های تصویر برداری از مدارک و غیره می‌باشد. در صورت دریافت هزینه‌ها مشکلاتی از قبیل نحوه دریافت، نحوه محاسبه، قیمت‌گذاری، اداره کردن حسابهای مالی و غیره را در بر خواهد داشت و از طرفی اعتراض استفاده‌کنندگان نهایی خدمات را خصوصاً در بخش‌های دانشگاهی به دنبال خواهد داشت. اگر هزینه‌ای دریافت نشود باید مکانیزمی موجود باشد که هزینه‌های بوجود آمده را متقبل شود.

۴- حق مؤلف

در صورت استفاده از مدارک یا تهیه تصویر آنها آیا باید مبلغی پرداخت شود؟ در بیشتر کشورها این قانون رعایت می‌شود که اعمال آن در طرح امانت بین کتابخانه‌ها مشکلاتی از قبیل اینکه مبالغ مربوطه چگونه دریافت شود، به چه شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت شود و نحوه پرداخت چگونه باشد را در بردارند که این خود نیز هزینه‌هایی را اضافه بر خدمات طرح به وجود می‌آورد و باعث بوجود آمدن مشکلات اداری و مالی می‌گردند. این مشکل در حال حاضر به حدی جدی است که نشریه IFLA یکی از شماره‌های خود را تحت شماره ویژه [۹] به مسئله حق مؤلف اختصاص داده است.

۵- مشکلات و مقررات مالی سازمانها

برخی از کتابخانه‌ها مجاز به دریافت هزینه نیستند و بعضی دیگر مجاز به ارائه خدمات رایگان نیستند. رویه‌های مالی سازمانها و در نتیجه کتابخانه‌های تحت نظر این سازمانها عموماً متفاوت است و روشهای دریافت یا پرداخت هزینه‌ها یکسان نیست. در این شرایط سیستم عملیاتی طراحی شده برای خدمات ممکن است منطبق با مقررات همه کتابخانه‌ها نباشد و باعث کاهش کمیت و کیفیت خدمات گردد.

۶- نیروی انسانی

حس مسئولیت و عدم مسئولیت پذیری می تواند باعث موفقیت یا شکست همکاری کتابخانه ها گردد [۷]. سیستم عملیاتی و اطلاعاتی در حالت کلی ترکیبی از انسان و اطلاعات و رویه ها می باشد و سیستم های مورد نیاز جهت همکاری کتابخانه ها مانند خدمات امانت بین کتابخانه ها نیز این ترکیب را در خود دارند. خصوصیتی که سیستم های همکاری کتابخانه ها را از بیشتر سیستم های عملیاتی - اطلاعاتی متمایز می کند این است که حوزه پوشش آن از یک سازمان خارج شده و تعداد زیادی از سازمانها و کتابخانه های آنها را در بر می گیرد که هر یک دارای ساختار خاص با نیروی انسانی متفاوت می باشند و هر یک بگونه ای متفاوت بر سیستم اثر می گذارند. با این توضیح همانطو که در [۷] اشاره می شود در صورتی برنامه همکاریها موفق خواهد بود که هر همکار برنامه بپذیرد که همکاری توافق شده به سود سازمانش خواهد بود. بنابراین علاوه بر طراحی سیستمی که وجوه مشترک اعضای همکاری را مد نظر داشته باشد تمهیداتی که باعث انگیزش و حل مشکلات همکاری می گردد ضروری است.

۳.۱. ضروریات اجرای امانت بین کتابخانه ها

در اجرای امانت بین کتابخانه ها به نکات مفهومی و اجرایی زیادی باید توجه کرد در [۷] نکات کلی در ۴ بند به شرح زیر آمده است:

۱- قبل از توافق همکاری در قالب امانت بین کتابخانه ها، مسئولیت هر کتابخانه در قبال اعضای خود باید تعریف شده باشد.

۲- همکاری اثر بخش بستگی به داشتن منابع کافی، توانایی اجرایی و ارتباطات کارا دارد.

۳- اگر چه مسئولیت هر کتابخانه در قبال اعضای خود باید مد نظر باشد، اما باید به مسئولیتهای خود نسبت به شبکه عمل کند.

۴- تمام کتابخانه ها باید در شرایطی توأم با انعطاف پذیری در اشتراک منابع همکاری نمایند. همانطور که از ۴ بند فوق نیز بر می آید در اجرای خدمات امانت بین کتابخانه ها تا حد امکان مشکلات و محدودیتهای ذاتی باید هموار گردند.

۴.۱. طرح امانت بین کتابخانه ها در ایران

"طرح امانت بین کتابخانه ها در ایران، در بیستم آذرماه ۱۳۴۸ با حضور جمعی از نمایندگان کتابخانه های کشور پیشنهاد گردید و اجرای آن بصورت آزمایشی، در همان سال در مرکز اسناد و مدارک

علمی ایران آغاز گردید [۱۰]. "براساس [۱۱] (آئین نامه امانت بین کتابخانه‌ها) که توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران تنظیم شده است نکات کلی و مهم عبارتند از:

۱- مرکز اطلاعات و مدارک علمی به عنوان مرکز رابط بین کتابخانه‌ها عمل می‌کند. یعنی کتابخانه‌های درخواست کننده درخواستهای خود را به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ارسال کرده و مرکز از کتابخانه امانت دهنده درخواست کرده و امانت یا کپی را بعد از دریافت از کتابخانه امانت دهنده به کتابخانه درخواست کننده ارسال می‌کند. مکاتبات مرکز با کتابخانه‌ها از طریق نامه رسانهای مرکز انجام می‌شود.

۲- "مرکز اسناد و مدارک علمی کلیه مخارج مبادله را چه از بابت کتابخانه درخواست کننده و چه از کتابخانه امانت دهنده تقبل خواهد کرد بجز مخارج پستی مکاتبات. فتوکپی از مواد کتابخانه‌ای بطور رایگان انجام می‌گیرد. ممکن است در آینده مرکز اسناد برای انجام خدمات خود نرخ‌ها را تعیین نماید [۱۱]"

۳- "مرکز اسناد و مدارک علمی خود را مسؤول حفاظت از مواد امانتی میداند و در صورتی که چیزی مفقود شود یا آسیب ببیند خسارت وارده بعهده مرکز می‌باشد [۱۱]"
چند نکته از مطالعه این آئین نامه قابل برداشت است:

۱- از آنجایی که مرکز اطلاعات و مدارک علمی رابط طرح بوده است هیچ بستری برای ارتباط مستقیم بین کتابخانه‌ها وجود نداشته و این رابطه غیر مستقیم باعث کند شدن روند خدمات شده است.
۲- سیستم اطلاعاتی و عملیاتی لازم مشخص نمیباشد (شامل فهرستگانها، فرمها، راهنماها، گزارش‌ها و...).

۳- هزینه‌ها مشخص نبوده و مکانیزمی برای دریافت هزینه مکاتبات پستی از کتابخانه‌ها موجود نیست.

۴- کتابخانه‌ها در قبال ارائه خدمات هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنند و به ظاهر هیچ قانونی برای حمایت مالی آنان از طرف سازمانهای خود وجود ندارد.

۵- به طور کلی هیچ ابزاری در رفع یا کاهش مشکلات و محدودیتهای ذاتی خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در این آئین نامه در نظر گرفته نشده است.

در سال ۱۳۶۲ آئین نامه فوق مجدداً بررسی شد و در سمیناری که با حضور ۵۱ نفر از معاونین آموزشی، پژوهشی و مسئولین کتابخانه‌های دانشگاههای کشور برگزار گردید مورد تصویب قرار گرفت [۱۰].

تغییر مهمی که در آیین نامه صورت گرفت این بود که کتابخانه‌ها می‌توانند ارتباط مستقیم با یکدیگر داشته باشند و برای پرداخت هزینه‌ها از تمبر استفاده کنند. البته این تغییر هیچ مشکلی را حل نکرده و باعث مشکلات جدید از قبیل چگونگی خرید تمبر، نقد کردن تمبر و به روز نبودن ارزش تمبر را به وجود آورد که ناشی از نبود یک سیستم عملیاتی بود. مشکلات و نقایصی که در طراحی و اجرای خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در طی این سالها وجود داشته است باعث همکاری نکردن کتابخانه‌ها شد که نتیجه آن متوقف شدن خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در اکثر کتابخانه‌های عضو طرح بود.

این مشکلات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را (که مرکز هماهنگ کننده نظام امانت بین کتابخانه‌ها در ایران می‌باشد) برآن داشت تا با طراحی و اجرای مجدد سیستم خدمات امانت بین کتابخانه‌ها، راه اجرای این خدمات را هموار سازد. به این منظور در سال ۱۳۷۵ طرح پژوهشی با عنوان "طراحی سیستم امانت بین کتابخانه‌ها" به تصویب رسید. هدف این طراحی یک سیستم اطلاعاتی - عملیاتی برای مرکز هماهنگ کننده و کتابخانه‌ها بود تا با استفاده از آن اجرای خدمات امانت بین کتابخانه‌ها با کارایی و اثربخشی مطلوب عملی گردد.

روش استفاده شده در تحلیل و طراحی روش کتاب [۱۲] می‌باشد و در بیشتر موارد از ابزار معرفی شده در آن کتاب استفاده شده است. گزارش حاضر، مستندات طراحی و اجرای سیستم امانت بین کتابخانه‌ها می‌باشد.

فصل ۲

سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها

۱.۲. مقدمه

همانطور که در فصل قبل اشاره شد مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اقدام به طراحی سیستم جدیدی برای طرح امانت بین کتابخانه‌ها کرده است تا از این طریق راه را برای اجرای این خدمات هموار سازد. در این فصل کلیات سیستم شرح داده می‌شود. قبل از شرح کلیات، ضرورت طراحی و اجرای مجدد سیستم امانت بین کتابخانه‌ها بررسی می‌گردد.

۲.۲. ضرورت طراحی و اجرای سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها

این ضرورت با در نظر گرفتن موارد زیر روشن می‌گردد.

۱. تسهیل در دستیابی پژوهشگران به منابع علمی در نقاط مختلف کشور
۲. جلوگیری از خرید منابع اطلاعاتی مشابه توسط تعداد زیادی از کتابخانه‌ها
۳. نبود یک سیستم اطلاعاتی و عملیاتی مؤثر برای ارتباط بین کتابخانه‌ها
۴. نبود یک سیستم انعطاف پذیر با شرایط کتابخانه‌ها و استفاده کنندگان
۵. نبود روندی برای جبران خسارات مالی و مفقود شدن کتابها
۶. کارا نبودن سیستم پستی کشور
۷. نبود سیستمی برای قیمت گذاری خدمات، فروش و نقد کردن تمبر
۸. مشخص نبودن وظایف کتابخانه‌های عضو طرح

۳.۲. هدف

طراحی و اجرای سیستمی کارا و مؤثر برای خدمات امانت بین کتابخانه‌ها با انعطاف پذیری بالا در طراحی و اجرا و قابل توسعه در سطح منطقه‌ای و بین المللی.

۴.۲. کلیات

هدف طرح امانت بین کتابخانه‌ها، ارائه خدمات دستیابی به اطلاعات به اعضای کتابخانه‌ها می‌باشد. در این طرح، کتابخانه‌ها موادی را که در مجموعه خود ندارند در صورت نیاز می‌توانند از کتابخانه دیگری برای استفاده کنندگان خود درخواست کنند. مواد درخواست شده ممکن است به طور موقت امانت داده شود یا از آنها کپی تهیه شده و کپی مواد درخواست شده ارسال گردد.

در سیستم فعلی، کتابخانه‌ها با پرداخت مبلغی جهت خرید تمبر به عضویت طرح امانت بین کتابخانه‌ها در می‌آیند و فرم درخواست امانت و آئین نامه طرح را دریافت می‌کنند. ارسال درخواستهای خدمات از طریق پست انجام می‌شود. هزینه‌های امانت و کپی مدرک، ارسال مدرک و ... بصورت جامع مشخص نیستند. متقاضی اطلاعی از وضعیت مدرک درخواست شده (موجود بودن یا نبودن مدرک، قابل امانت یا قابل کپی بودن مدرک و...) در کتابخانه تهیه کننده ندارد. کتابخانه‌های تهیه کننده و درخواست کننده مشخص نیستند. شرایط و محدودیتهای کتابخانه‌های تهیه کننده روشن نیست. با مطالعات انجام شده احتیاجات منطقی و فیزیکی سیستم در سطح کلی بصورت زیر تعیین شد:

۱- احتیاجات منطقی

الف - فراهم آوردن تمهیداتی که طرح امانت بین کتابخانه‌ها کاملاً اجرا گردد.

ب - تدوین آئین نامه جامع و مناسب.

۲- احتیاجات فیزیکی ...

الف - ایجاد روشها و مکانیزمهای مشخص برای درخواست و تهیه مدرک

ب - تعیین شرایط و محدودیتهای عضویت

ج - تعیین وظایف کتابخانه‌های تهیه کننده و درخواست کننده و مرکز هماهنگ کننده طرح و

فعالتهای و بهبودهای لازم به صورت زیر پیش بینی شد:

۱ - تعیین وظایف مرکز مجری و هماهنگ کننده طرح و چگونگی انجام آنها

الف - عضویت: چگونگی عضویت در طرح، نوع عضویت، قوانین عضویت

ب - انتشار شرایط اعضای طرح: تهیه دفترچه راهنما (نوع و محتوی دفترچه)، روزآمد کردن

اطلاعات مربوط به شرایط اعضاء.

ج - تهیه تمبر برای اعضاء درخواست کننده و نگهداری حساب تمبر و تصفیه حساب

د - تدوین مقررات و آئین نامه

۲ - تعیین طرق مختلف امانت و تهیه مدرک

الف - نحوه انجام هر روش و ابزار لازم برای انجام آن

ب - مقررات و محدودیت هر روش

۳- بهبود فرمهای موجود در طرح فعلی امانت بین کتابخانه‌ها

۴- تعیین وظایف و عملیات لازم که هر یک از اعضای تهیه کننده باید انجام دهند.

الف - نحوه بایگانی و گردش فرمها

ب - جمع‌آوری و بایگانی فرمها و رسیدهای لازم برای هر روش

۵- تعیین وظایف و عملیات لازم که هر یک از اعضای درخواست کننده باید انجام دهند.

۶- تعیین نوع و چگونگی گزارش‌های احتمالی

۷- عوامل تشکیل دهنده هزینه خدمات بین کتابخانه‌ها

با توجه به موارد فوق و رشد روزافزون تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری و گسترش شبکه‌های الکترونیکی، طراحی سیستم امانت بین کتابخانه‌ها در سطوح اجرای دستی و کامپیوتری در نظر گرفته شد تا از طرفی به نیاز فعلی در سطح اجرای دستی پاسخ داده و از طرف دیگر قابل ارتقاء و تطبیق به یک سیستم شبکه الکترونیکی باشد. به این منظور طراحی سیستم در دو فاز مدنظر قرار گرفت. در فاز اول، سیستم و مکانیزم دستی امانت بین کتابخانه‌ها و مکانیزم کامپیوتری مرکز هماهنگ کننده طراحی می‌شود. در فاز دوم، سیستم کامپیوتری جهت مکانیزه کردن عملیات انجام شده در کتابخانه‌های تهیه کننده و ایجاد شبکه خدمات امانت بین کتابخانه‌ها طراحی خواهد شد.

در سیستم جدید مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ کننده طرح عمل خواهد کرد و با انجام وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است راه ارتباط و همکاری بین کتابخانه‌ها را هموار خواهد کرد. کتابخانه‌ها می‌توانند به سه شکل "کتابخانه درخواست کننده"، "تهیه کننده" و یا "درخواست کننده و تهیه کننده" در این طرح همکاری نمایند.

آنچه در ادامه ارائه می‌گردد توضیحاتی در مورد فاز اول است که تحلیل و طراحی سیستم آن به پایان رسیده است. در این توضیحات به فرمها، پیغامها، کارتها و گزارش هایی اشاره می‌گردد که همراه با فرایند عملیاتی آنها در مستندات طراحی سیستم موجود است.

۵.۲. فاز اول

۱.۵.۲. ویژگیها

۱. انعطاف پذیری: در نوع خدمات، روشهای ارسال و دریافت و همکاری کتابخانه‌ها در طرح،

انعطاف پذیری قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شده است.

۲. وجود روالها و فرایندهای مشخص

۳. تعریف وظایف هر یک از اعضای طرح و مرکز هماهنگ کننده

۴. مشخص بودن هزینه‌ها و وجود مکانیزم به روز شدن آنها

۵. قابل توسعه در سطح منطقه‌ای و بین المللی.

۲.۵.۲. انواع خدمات

● انواع خدمات از جنبه نوع درخواست

● خدمات امانت مدرک

● خدمات کپی مدرک

● خدمات کپی مدرک به متقاضیان غیر عضو

● خدمات امانت مدرک

در این نوع از خدمات، متقاضی خدمت می‌تواند مدرک مورد نظر خود را از طریق کتابخانه‌ای که در آن عضو است از دیگر کتابخانه‌های طرح امانت بین کتابخانه‌ها به امانت بگیرد.

به این منظور متقاضی، کتابخانه‌ای را که مطمئن* است مدرک مورد نظر وی در آن کتابخانه موجود است از فهرست کتابخانه‌های عضو طرح انتخاب کرده و با تکمیل فرم پیش درخواست، از کتابخانه‌ای که در آن عضو است (کتابخانه درخواست کننده) درخواست میکند که مدرک مورد درخواست را از کتابخانه‌ای که فرم درخواست برای آن ارسال می‌شود (کتابخانه تهیه کننده) به امانت بگیرد. پس از ارسال فرم درخواست توسط کتابخانه درخواست کننده و دریافت آن توسط کتابخانه تهیه کننده، مدرک به کتابخانه درخواست کننده امانت داده می‌شود. کتابخانه درخواست کننده نیز مدرک به امانت گرفته را به متقاضی عضو امانت می‌دهد. و این فرایند برای بازگرداندن مدرک به کتابخانه‌ها تهیه کننده تکرار می‌شود.

● خدمات کپی مدرک

در این نوع از خدمات، متقاضی خدمات می‌تواند کپی مدرک مورد نظر خود را از طریق کتابخانه‌ای که در آن عضو است از دیگر کتابخانه‌های عضو طرح دریافت دارد.

به این منظور متقاضی، کتابخانه‌ای را که مطمئن* است مدرک مورد نظر وی در آن کتابخانه موجود

*- متقاضی می‌تواند با جستجو در فهرستهای مشترک نشریات و کتب و یا ارتباط حضوری یا غیرحضوری با کتابخانه تهیه کننده، از وجود مدرک مورد نظر در کتابخانه تهیه کننده مطمئن شود.

است از فهرست کتابخانه‌های عضو طرح انتخاب کرده و با تکمیل فرم پیش درخواست از کتابخانه‌ای که در آن عضو است (کتابخانه درخواست کننده) کپی مدرک مورد درخواست را از کتابخانه‌ای که فرم درخواست برای آن ارسال می‌شود (کتابخانه تهیه کننده) درخواست می‌کند. پس از ارسال فرم درخواست توسط کتابخانه درخواست کننده و دریافت آن توسط کتابخانه تهیه کننده، کپی مدرک به کتابخانه درخواست کننده ارسال می‌شود. کتابخانه درخواست کننده نیز مدرک را به متقاضی تحویل می‌دهد.

● خدمات کپی مدرک به متقاضیان غیرعضو

درصد قابل ملاحظه‌ای از خدمات طرح امانت بین کتابخانه‌ای به خدمات کپی مدرک اختصاص دارد که در آن پژوهشگر به کپی مقالات نشریات یا بخشی از یک کتاب نیاز دارد و از آنجایی که کپی مدرک مانند اصل مدرک به بازگرداندن و ضامنی برای ضمانت در بازگرداندن آن نیازی ندارد، لذا واسطه‌ای تحت عنوان کتابخانه درخواست کننده ضروری نیست.

در این نوع از خدمات، متقاضی خدمات به صورت مستقل، با تکمیل فرم درخواست مربوط به این خدمات و ارسال آن به کتابخانه تهیه کننده، کپی مدرک مورد نظر را درخواست می‌کند.

● انواع خدمات از جنبه سرعت

● خدمات عادی

در این نوع، درخواست‌های رسیده به یک کتابخانه تهیه کننده در صف قرار می‌گیرند تا طبق روال عادی کتابخانه به آنها پاسخ داده شود.

● خدمات سریع

در این نوع، درخواست‌های رسیده سریعاً پاسخ داده می‌شوند. در این نوع خدمت، می‌توان این فرض را در نظر گرفت که درخواست رسیده در کمتر از مدت زمان خاصی (مثلاً ۲ ساعت) پاسخ داده شود.

۳.۵.۲. هزینه

● اقلام تشکیل دهنده هزینه خدمات

هزینه کل خدمات متشکل از هزینه خدمات کتابخانه درخواست کننده، هزینه خدمات کتابخانه تهیه کننده و هزینه امانت یا کپی مدرک می‌باشد.

هزینه خدمات کتابخانه درخواست کننده بابت تکمیل فرم درخواست، ارسال فرم، دریافت امانت یا کپی مدرک، بایگانی، تماس با متقاضی و... می‌باشد. هزینه خدمات کتابخانه تهیه کننده، هزینه ارسال و

بایگانی فرم‌ها، جستجوی مدرک مورد درخواست و اموری که برای امانت مدرک یا تهیه کپی آن صرف می‌شود را شامل می‌گردد. هزینه امانت یا کپی مدرک بابت امانت دادن مدرک یا تهیه کپی (که مبنای محاسبه آن تعداد کتاب امانت داده شده یا تعداد صفحات تکثیر شده است) دریافت می‌شود.

در طراحی سیستم خدمات امانت بین کتابخانه‌ها این اقلام به تفکیک در نظر گرفته شده‌اند. اما در اجرا باعث افزایش پیچیدگی امور مالی سیستم می‌گردد. در اجرا می‌توان تنها یک قلم هزینه که میانگین هزینه‌های فوق در آن مستتر است را بکار گرفت.

● روشهای پرداخت هزینه

● تمبر (کوپن)

تمبر برگی است که دارای ارزش ریالی بوده و می‌توان آن را از مرکز هماهنگ کننده (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) تهیه کرد. تمبرها قابل نقد کردن بوده و این امر توسط مرکز هماهنگ کننده انجام می‌شود. کتابخانه درخواست کننده می‌تواند برای پرداخت خدمات کتابخانه تهیه کننده و هزینه امانت یا کپی مدرک تعدادی تمبر به مبلغ معادل هزینه، به کتابخانه تهیه کننده به همراه فرم درخواست ارسال کند.

● اشتراک (حساب سپرده)

در سیستم جدید هر کتابخانه درخواست کننده می‌تواند مشترک خدمات یک یا چند کتابخانه تهیه کننده گردد. به این منظور کتابخانه درخواست کننده مبلغی را به عنوان سپرده نزد کتابخانه تهیه کننده قرار می‌دهد و کتابخانه تهیه کننده در ازای انجام خدمات امانت و کپی مدرک، از مبلغ سپرده برداشت می‌کند.

۴.۵.۲. روشهای ارسال

به منظور ارتباط بین کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده چهار روش پست سفارشی، پست پیشتاز، فکس و پیک در نظر گرفته شده است.

● پست سفارشی و پست پیشتاز

در حال حاضر سیستم پستی کشور دارای قابلیت اطمینان بالا نبوده و از سرعت لازم نیز برخوردار نیست لذا بکارگیری یک سرویس پستی مخصوص در بهبود ارتباط بین کتابخانه‌ها تأثیر بسزایی خواهد داشت. در صورتی از روش پست استفاده شود هر دو روش پرداخت هزینه از طریق تمبر یا اشتراک (حساب سپرده) قابل استفاده است.

● فکس

این روش خیلی سریعتر از روش پستی می‌باشد. اما هزینه آن بیشتر بوده و تنها در صورتی که پرداخت از طریق اشتراک (حساب سپرده) انجام شود قابل استفاده خواهد بود.

● پیک

بکارگیری این روش مستلزم وجود شخصی در هر کتابخانه است که وظیفه ارسال و دریافت بین کتابخانه خود و کتابخانه تهیه کننده را بعهده گیرد. هزینه این روش نسبت به روش فکس و پست باید بررسی شود. این روش برای ارتباط بین کتابخانه‌ها در درون یک شهر مناسب است.

۵.۵.۲. وظایف مرکز هماهنگ کننده

● خدمات عضویت در طرح

● جمع آوری اطلاعات اعضا

مرکز هماهنگ کننده در هر دوره (دوره یکساله فرض خواهد شد) از اجرای طرح خدمات امانت بین کتابخانه‌ها، عضویت در طرح را به کتابخانه‌ها اعلام می‌کند و کتابخانه‌هایی که تمایل به عضویت دارند فرم درخواست عضویت را تکمیل کرده و ارسال می‌نمایند.

● تهیه فهرستها و راهنماها

پس از دریافت فرم‌های درخواست عضویت، مرکز هماهنگ کننده اطلاعات اعضا را دسته‌بندی کرده و فهرستهایی مناسبی از اطلاعات اعضا تهیه می‌نماید. این فهرستها عبارتند از فهرست عنوان و کد عضویت کتابخانه‌ها، فهرست تفصیلی اعضای تهیه کننده (راهنما برای کتابخانه‌ها)، فهرست تفصیلی اعضای تهیه کننده (راهنما برای متقاضیان غیر عضو)، فهرست کتابخانه‌های تهیه کننده بر اساس محل استان و فهرست کتابخانه‌های تهیه کننده براساس پوشش موضوعی. پس از تهیه فهرستها و راهنماها، آئین نامه دوره جدید نیز به آن پیوست شده، به همراه فرمها و پیغام‌های لازم به کتابخانه‌ها ارسال می‌گردند.

● گزارش دریافتهای غیر نقد

در صورتی که دریافتهای غیر نقدی از کتابخانه‌ها وجود داشته باشد، گزارشی از آن تهیه شده و به اطلاع مدیران مرکز هماهنگ کننده می‌رسد.

● خدمات تمبر

● فروش تمبر

پس از تکمیل فرمی که برای خرید تمبر توسط کتابخانه‌ها در نظر گرفته شده است، فرم خرید تمبر به مرکز هماهنگ کننده ارسال می‌گردد. مرکز هماهنگ کننده معادل مبلغ ارسال شده، تمبر به

کتابخانه درخواست کننده خرید تمبر ارسال می کند.

● نقد کردن تمبر

در صورتی که کتابخانه ای تمایل به نقد کردن تمبرهای موجود خود داشته باشد می تواند با ارسال تمبرها به همراه تکمیل فرم نقد کردن تمبر، ارسال مبلغ معادل تمبر را از مرکز هماهنگ کننده درخواست کند. مرکز هماهنگ کننده نیز مبلغ معادل تمبر را به حساب بانکی کتابخانه واریز می نماید.

۶.۵.۲. وظایف کتابخانه درخواست کننده

● خدمات امانت مدرک

● پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

پس از تکمیل فرم پیش درخواست توسط متقاضی، کتابخانه درخواست کننده هزینه خدمات را محاسبه نموده و از متقاضی دریافت می کند و به وی رسید می دهد. سپس اطلاعات فرم پیش درخواست را در فرم درخواست امانت مدرک وارد نموده و سه نسخه آن را به کتابخانه تهیه کننده ارسال می نماید.

● دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

کتابخانه تهیه کننده در پاسخ به درخواست کتابخانه درخواست کننده، مدرک را به همراه نسخه ۲ و ۳ به کتابخانه درخواست کننده ارسال می نماید و کتابخانه درخواست کننده مدرک را به متقاضی امانت می دهد. در صورتی که مدرک در کتابخانه تهیه کننده موجود نباشد یا قبلاً به متقاضی دیگری امانت داده شده باشد، مبلغ اضافی را به همراه نسخه ۲ و ۳ به کتابخانه درخواست کننده ارسال می کند.

● دریافت مدرک از متقاضی و تحویل مدرک به کتابخانه تهیه کننده

پس از تحویل مدرک توسط متقاضی در موعد مقرر، کتابخانه درخواست کننده آن را به کتابخانه تهیه کننده ارسال می کند.

● خدمات کپی مدرک

● پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده (مانند خدمات امانت مدرک)

● دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و تحویل کپی مدرک به متقاضی

کتابخانه تهیه کننده در پاسخ به درخواست کتابخانه درخواست کننده، کپی مدرک را به متقاضی تحویل می دهد. در صورتی که مدرک در کتابخانه تهیه کننده موجود نباشد مبلغ اضافی را به همراه

نسخه ۲ به کتابخانه درخواست کننده ارسال می‌کند.

● **اشتراک در خدمات کتابخانه‌های تهیه کننده**

در صورتی که کتابخانه‌ای تمایل به اشتراک در خدمات یک یا چند کتابخانه تهیه کننده داشته باشد پس از تکمیل فرم درخواست اشتراک آن را به همراه رسید بانکی حق اشتراک و سپرده اشتراک از طریق حسابداری کتابخانه درخواست کننده به کتابخانه تهیه کننده ارسال می‌نماید و مراحل ثبت اشتراک و ارسال پیام آن توسط کتابخانه تهیه کننده انجام میشود. سپس کتابخانه درخواست کننده کارت حساب سپرده اشتراک برای نگهداری حساب سپرده خود تنظیم می‌نماید. (فرمها، پیغامها، کارتها و... توسط مرکز هماهنگ کننده طراحی شده و در اختیار کتابخانه‌ها قرار می‌گیرند).

● **درخواست تصفیه حساب از کتابخانه پذیرنده مشترک**

در هر زمانی که کتابخانه درخواست کننده تمایل داشته باشد می‌تواند اشتراک خود را در یک کتابخانه خاص تصفیه کند که فرمهای مربوطه و روند آن در سیستم جدید طراحی شده است.

● **پاسخ به درخواست تصفیه حساب پذیرنده مشترک**

در صورتی که کتابخانه تهیه کننده اقدام به درخواست تصفیه حساب کند، کتابخانه درخواست کننده برای بستن کارت حساب سپرده اشتراک و پرداخت مبلغ بدهکار (در صورت وجود) اقدام می‌نماید.

● **ثبت حسابها**

برای هر درخواست که توسط کتابخانه درخواست کننده ارسال می‌گردد، پرداخت و نحوه آن به کتابخانه تهیه کننده و هم چنین دریافت هزینه از متقاضی در حسابهای مالی که برای آنها در نظر گرفته شده است ثبت می‌گردد.

● **خرید تمبر**

هر کتابخانه درخواست کننده که از روش پرداخت تمبر برای پرداخت هزینه‌های کتابخانه‌های تهیه کننده استفاده می‌کند، تمبرهای لازم را از مرکز هماهنگ کننده با ارسال فرم خرید تمبر و مبلغ خرید از طریق رسید بانکی می‌تواند دریافت دارد. البته کتابخانه درخواست کننده در صورت نیاز می‌تواند تمبرهای موجود خود را نقد کند. برای نقد کردن تمبر، کتابخانه درخواست کننده مانند کتابخانه تهیه کننده عمل می‌کند.

● **۷.۵.۲. وظایف کتابخانه تهیه کننده**

● **خدمات امانت مدرک**

● پذیرش درخواست از کتابخانه درخواست کننده و ارسال پاسخ آن

بعد از دریافت فرم درخواست از کتابخانه درخواست کننده، کتابخانه تهیه کننده مدرک (در صورت وجود) را به همراه نسخه ۲ و ۳ از فرم درخواست یا نسخه ۲ (در صورت نبود مدرک در کتابخانه) به کتابخانه درخواست کننده ارسال می نماید.

● **تمدید امانت مدرک**

در صورت درخواست تمدید که با ارسال نسخه ۳ از فرم درخواست امانت مدرک توسط کتابخانه درخواست کننده انجام می شود، کتابخانه تهیه کننده ثبت های لازم را نسخه ۱ از فرم درخواست امانت مدرک انجام می دهد.

● **دریافت مدرک امانت داده شده به کتابخانه درخواست کننده**

پس از ارسال مدرک امانت داده شده به همراه نسخه ۲ فرم درخواست امانت مدرک به کتابخانه تهیه کننده، مراحل لازم برای ثبت دریافت توسط کتابخانه تهیه کننده انجام می شود.

● **خدمات کپی مدرک**

● **پذیرش درخواست از کتابخانه درخواست کننده و ارسال پاسخ آن**

بعد از دریافت فرم درخواست کپی مدرک از کتابخانه درخواست کننده، کتابخانه تهیه کننده، کپی مدرک (در صورت وجود) را به همراه نسخه ۲ فرم درخواست کپی مدرک به کتابخانه درخواست کننده ارسال می نماید.

● **خدمات کپی مدرک به متقاضیان غیرعضو**

پس از دریافت فرم درخواست کپی مدرک (متقاضیان غیرعضو)، کپی مدرک (در صورت وجود) به همراه نسخه دوم فرم برای متقاضی ارسال می گردد.

● **پذیرش مشترک خدمات**

در صورتی که کتابخانه تهیه کننده مشترک خدمات بپذیرد، بعد از دریافت درخواست اشتراک از کتابخانه ها، فعالیتهای لازم شامل تکمیل کارت اشتراک و ارسال پیغام اشتراک را انجام می دهد.

● **درخواست تصفیه حساب از مشترک خدمات**

در صورتی که کتابخانه تهیه کننده به دلایل مختلف از قبیل اتمام یک دوره طرح، خارج شدن از طرح یا حذف خدمات اشتراک بخواهد با مشترکین خود تصفیه حساب کند، فرم مربوط را تکمیل نموده و عملیات مالی لازم را طبق فرایند طراحی شده انجام می دهد.

● **پاسخ به درخواست تصفیه حساب مشترک خدمات**

در صورتی که کتابخانه درخواست کننده اقدام به تصفیه حساب کند، با ارسال فرم درخواست و

دریافت آن توسط کتابخانه تهیه کننده، ثبت ها و عملیات مالی لازم در کتابخانه تهیه کننده انجام می شود.

● ثبت حسابها

برای هر درخواست که توسط کتابخانه تهیه کننده دریافت می شود، دریافت هزینه و نحوه آن از کتابخانه درخواست کننده در حسابهای مالی که برای آنها در نظر گرفته شده است ثبت می گردد.

● گزارش به مرکز هماهنگ کننده

مرکز هماهنگ کننده برای گسترش و بهبود مستمر طرح خدمات امانت بین کتابخانه ها به داده های مربوط به حجم تبادل مدارک بین کتابخانه ها، زمان رسیدن مدرک به دست متقاضی از زمان ارسال درخواست، درخواست های پاسخ داده نشده یا مواردی که مدرک در کتابخانه موجود نبوده، نوع خدمت استفاده شده، روش ارسال و دریافت استفاده شده و... نیاز دارد تا با تحلیل این داده ها نقاط قوت و ضعف سیستم را مشخص نموده و برآن مبنا در گسترش نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام نماید. به این منظور فرمی برای تهیه گزارش از کتابخانه های تهیه کننده در نظر گرفته شده است که توسط کتابخانه های تهیه کننده تکمیل شده و در پایان هر دوره به مرکز هماهنگ کننده ارسال می گردد.

● نقد کردن تمبر

هر کتابخانه تهیه کننده در صورت نیاز می تواند تمبرهای موجود خود را نقد کند که این امر از طریق ارسال فرم نقد کردن تمبر به همراه تمبرها به مرکز هماهنگ کننده انجام می شود. البته کتابخانه تهیه کننده در صورت نیاز می تواند از مرکز هماهنگ کننده تمبر خریداری نماید. برای خرید تمبر، کتابخانه تهیه کننده مانند کتابخانه درخواست کننده عمل می کند.

فرم ها و گزارشهای طراحی شده برای سیستم جدید در پیوست ۳ موجود است.

فصل ۳

مستندات طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها

۱.۳. مقدمه

بخش اعظم متدولوژی مورد استفاده در تحلیل، طراحی و تهیه مستندات سیستم اطلاعاتی - عملیاتی لازم برای طرح امانت بین کتابخانه‌ها مطابق متدولوژی ساخت یافته [۱۲] می‌باشد. پس از مطالعات اولیه و امکان‌پذیری، تحلیل و طراحی عمومی در قالب نمودارهای جریان داده‌ها در دو شکل منطقی و فیزیکی انجام شده است. طراحی تفصیلی در دویخس سیستم‌های دستی و مکانیزه در قالب رابط کاربر، پردازش، مشخصات ورودی، عناصر داده و مشخصات خروجی طراحی شده‌اند.

۲.۳. مطالعات اولیه

۱.۲.۳. تعریف مسأله

امروزه به دلیل کمبود منابع مالی و حجم روزافزون مدارک و اطلاعاتی که در جهان منتشر می‌شود، نه تنها هیچ کتابخانه تخصصی و دانشگاهی را می‌توان یافت که در زمینه‌های نیازهای مراجعان خود مدارک لازم را در اختیار داشته باشند بلکه چنین امکانی نیز برای هیچ یک از آنها متصور نیست. به این ترتیب همکاری بین کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از منابع مالی، مواد کتابخانه‌ای و... موجود در کل کشور الزامی می‌نماید که این مهم با مکانیزمهای اشتراک منابع امکان‌پذیر است. یکی از راهکارهای موجود در این زمینه امانت بین کتابخانه‌هاست که می‌تواند بخشی از اهداف اشتراک منابع علمی را فراهم آورد. در این راستا، از سالها پیش طرح امانت بین کتابخانه‌ها به اجرا در آمده و هم اکنون نیز، با مرکزیت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در حال اجراست اما به دلایل مختلف از قبیل مشخص نبودن هزینه‌ها و وظایف اعضای طرح، نبود فهرستگانه‌های به روز، عدم استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی جدید و بکار نگرفتن سیستمهای تشویقی مؤثر و... سیستم فعلی در حد مطلوب عمل نمی‌کند و از سرعت خدمت دهی لازم که یکی از اهداف مهم این طرح است برخوردار نیست. لذا جهت رفع برخی از

نارسائیهای مذکور، در این طرح سعی می‌گردد که بهبودی در سیستم فعلی داده شود.

۲.۲.۳. وسعت طرح

محدوده سیستم مورد مطالعه توسط نمودار محدوده سیستم به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

در نمودار صفحه قبل منظور از کتابخانه، کلیه کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی، واحدهای اطلاعات (مانند مراکز اسناد کشور...)، مراکز تهیه مدارک، مراکز مستند سازی و واحدهای کوچک و بزرگ داخل سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی که دارای مجموعه‌ای از مدارک (جهت پشتیبانی فعالیت‌های خود) می‌باشد.

۳.۲.۳. توصیف سیستم فعلی

در سیستم فعلی، کتابخانه‌ها با پرداخت مبلغی جهت خرید تمبر به عضویت طرح امانت بین

کتابخانه‌ها در می‌آیند و فرم درخواست امانت و آئین نامه مربوطه را دریافت می‌کنند. ارسال درخواستها از طریق پست انجام می‌شود.

– هزینه‌های امانت و کپی مدرک، ارسال مدرک و... بصورت جامع مشخص نیستند.

– درخواست کننده اطلاعی از وضعیت مدرک درخواست شده (موجود بودن یا نبودن مدارک، قابل امانت بودن مدرک و...) از کتابخانه تهیه کننده ندارد.

– کتابخانه‌های امانت دهنده و درخواست کننده مشخص نیستند.

– شرایط و محدودیت‌های اعضا تهیه کننده و امانت دهنده مشخص نیست.

۴.۲.۳. احتیاجات سیستم جدید

۱- احتیاجات منطقی

الف - فراهم آوردن تمهیداتی که طرح امانت بین کتابخانه‌ها کاملاً اجرا گردد.

ب - تدوین آئین نامه جامع و مناسب.

۲- احتیاجات فیزیکی

الف - ایجاد روشها و مکانیزمهای مشخص برای درخواست و تهیه مدرک.

ب - تعیین شرایط و محدودیت‌های عضویت.

ج - تعیین وظایف اعضا و مجری و هماهنگ کننده طرح

۵.۲.۳. آلترناتیوهای ممکن و ارزیابی آنها

آلترناتیو اول: طراحی و بهبود سیستم امانت بین کتابخانه‌ها در سطح اجرای دستی و اجرای مکانیزه برای مرکز هماهنگ کننده

آلترناتیو دوم: طراحی یا بهبود سیستم امانت بین کتابخانه‌ها در سطح اجرای دستی و کامپیوتری

آلترناتیو اول کاملاً ضروری است و در واقع زیر مجموعه‌ای از آلترناتیو دوم است. در آلترناتیو دوم

علاوه بر طراحی سیستم دستی، بخشهایی از سیستم که قابل کامپیوتری شدن باشند جهت اجرای کامپیوتری طراحی می‌گردند.

۶.۲.۳. تخمین خام مدت زمان لازم

آلترناتیو اول: ۱۰۰۰ ساعت

آلترناتیو دوم: نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

۷.۲.۳. پیش بینی فعالیتها و بهبودهای لازم در طرح

۱- تعیین وظایف مرکز مجری و هماهنگ کننده طرح و چگونگی انجام آنها

الف - عضویت: چگونگی عضویت در طرح، نوع عضویت، قوانین عضویت
ب - انتشار شرایط اعضای طرح: تهیه دفترچه راهنما (نوع و محتوی دفترچه)، روزآمد کردن اطلاعات مربوط به شرایط اعضا

ج - تهیه تمبر برای اعضاء درخواست کننده و نگهداری حساب آنها - تسویه حساب
د - تدوین مقررات و آئین نامه

۲- تعیین طرق مختلف امانت دهی و تهیه مدرک

الف - نحوه انجام هر روش و ابزار لازم برای انجام آن

ب - مقررات و محدودیت هر روش

۳- بهبود فرمهای موجود در طرح فعلی امانت بین کتابخانه‌ها

۴- تعیین وظایف و عملیاتهای لازم که هر یک از اعضای امانت دهنده باید انجام دهند.

الف - نحوه بایگانی و گردش فرمها

ب - جمع آوری و بایگانی فرمها و رسیدهای لازم برای هر روش

۵- تعیین وظایف و عملیات لازم که هر یک از اعضای درخواست کننده باید انجام دهند.

۶- تعیین نوع و چگونگی گزارشهای احتمالی

۷- تعیین عوامل تشکیل دهنده هزینه خدمات امانت بین کتابخانه‌ها

۸.۲.۳. گزارش نهایی مطالعات اولیه

پیرو شرایط مطرح شده در شورای مدیران، طراحی سیستم امانت بین کتابخانه‌ها در سطوح اجرای دستی و کامپیوتری صورت می‌گیرد که در دو فاز اجرای دستی و کامپیوتری طراحی خواهد شد. در فاز اول، سیستم و مکانیزم دستی امانت بین کتابخانه‌ها و مکانیزم کامپیوتری مرکز هماهنگ کننده طراحی خواهد شد. در فاز دوم سیستم کامپیوتری جهت مکانیزه کردن عملیات انجام شده در کتابخانه‌های تهیه کننده و ایجاد شبکه خدمات امانت بین کتابخانه‌ها طراحی خواهد شد. بین فاز اول و دوم وقفه‌ای به مدت مورد نیاز جهت تست و برطرف کردن نواقص فاز اول وجود خواهد داشت. براساس یکی از شرایط مطرح شده نمودار محدوده سیستم بصورت صفحه بعد تغییر می‌کند. هم چنین نمودار زمانی فعالیت‌های لازم جهت تحلیل و طراحی دو فاز مذکور در صفحه بعد ارایه شده است.

فعالیت	مرحله	تحقیق و مطالعه	تحلیل و طراحی عمومی	طراحی تفصیلی
۱- مطالعه اولیه		█		
۲- مطالعات امکانپذیری			█	
۳- مطالعه سیستم (های) موجود			█	
۴- تعیین احتیاجات سیستم جدید				█
۵- طراحی سیستم جدید				█
۶- طراحی تکنیکی				█
۷- تهیه راهنماها				█
زمان (به ماه)				

- جهت انجام هر دو فاز بصورت جداگانه، فعالیتهای موجود در جدول فوق انجام می شود.

- مدت زمان مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای فوق برای هر دو فاز ۲۵۰۰ ساعت پیش بینی می‌گردد.
- موارد فوق شامل برنامه نویسی و تست نرم افزار تهیه شده و اجرای آزمایشی سیستم نمی‌باشد.
- فعالیتهای مورد نیاز جهت انجام اجرای آزمایشی بین فاز اول و دوم و هم چنین اجرای آزمایشی بعد از اجرای فاز دوم در راهنماها شرح داده خواهد شد.
- در صورتیکه اجرای آزمایشی سیستم (شامل آموزش شفاهی کاربران، نظارت بر اجرای سیستم، مرور سیستم جدید و انجام بهبودهای لازم) به فعالیتهای فوق اضافه گردد ۵۰۰ ساعت نیز جهت انجام این فعالیتهای پیش بینی می‌گردد.

۳.۳. مطالعات امکانپذیری

۱.۳.۳. خلاصه‌ای از سیستم فعلی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان "همهانگ کننده" در این طرح عمل می‌کند. کتابخانه‌ها یا مراکز مختلف با ارسال یک مبلغ حداقل به عضویت این طرح در می‌آیند. پس از ارسال مبلغ، مرکز همهانگ کننده معادل مبلغ ارسال شده، کوپن و هم چنین تعدادی برگ درخواست امانت و دفترچه اعضای موجود در طرح را برای آنها ارسال می‌کند. کتابخانه‌ها درخواستهای خود را از طریق برگ‌های درخواست و معادل تعداد برگ کپی مورد نیاز کوپن (تمبر) به دیگر اعضاء ارسال می‌کنند. جهت نقد کردن تمبرها، کتابخانه‌ها با مراجعه به مرکز همهانگ کننده، معادل مبلغ تمبرهای تحویل داده شده، مبلغ نقدی دریافت می‌کنند.

در سیستم فعلی نوع عضویت اعضاء مشخص نیست. نوع عضویت را می‌توان به دسته خدمت دهنده، خدمت گیرنده، خدمت دهنده و خدمت گیرنده تقسیم بندی کرد. بنابراین مشخص نیست که درخواستها به کدام کتابخانه‌ها می‌تواند ارجاع داده شود. فهرستگانی از منابع کتابخانه‌ها موجود نیست. قیمت گذاری‌ها و اقلام هزینه خدمت به طور کامل و جامع تنظیم نشده و روزآمد نمی‌گردد. درخواست و پاسخ به خدمات تنها از طریق پست انجام می‌شود. هیچ گزارش مدونی از خدمات انجام شده در طرح جمع آوری نمی‌گردد.

در صفحه بعد نمودار فیزیکی سطح صفر سیستم فعلی ارائه شده است و مستندات موجود از سیستم فعلی در پیوست ب آمده است.

نمودار فیزیکی سطح صفر سیستم فعلی

۲.۳.۳. وجوه مطالعات امکانپذیری

۱.۲.۳.۳. امکان پذیری مالی: از آنجایی که هدف از اجرا و بکارگیری طرح امانت بین کتابخانه‌ها تسهیل در دستیابی به منابع نوشتاری داخل کشور، افزایش بهره‌وری کتابخانه‌ها و اشتراک منابع در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌باشد، لذا منافع حاصل از آن برآورده شدن اهداف فوق است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن قابل دستیابی خواهد بود. این اهداف کیفی بوده و اندازه‌گیری آنها و ارزیابی منافع و صرفه‌جویی‌ها حاصل مستلزم وقت و نیروی زیادی می‌باشد. اما با یک مرور کلی از طرح و با توجه به نوع طرح (ملی بودن آن)، امکان پذیری مالی آن قابل توجیه است.

۲.۲.۳.۳. امکان پذیری عملیاتی: با توجه به اینکه اجرای طرح، خدمات اضافه‌ای را به کتابخانه‌ها تحمیل می‌کند لذا ممکن است ارائه خدمات مربوط به طرح با پرسنل موجود آن در کتابخانه‌ها امکانپذیر نباشد. لذا حجم خدمات اضافی ایجاد شده برای یک کتابخانه خاص و تعداد پرسنل موجود آن باید بررسی شده تا در صورت نیاز، تعداد پرسنل آنها افزایش یابد.

۳.۲.۳.۳. امکان پذیری تکنیکی: این نوع امکان پذیری از دو جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و مورد بررسی قرار می‌گیرد (توجه به این مطلب ضروری است که این مطالعات جهت فاز اول طرح بررسی شده است.)

امکان پذیری سخت‌افزاری: یکی از تجهیزات مورد نیاز در اجرای جدید طرح امانت بین کتابخانه‌ها، دستگاه مخصوص ارسال از طریق فکس برای کپی مدارک می‌باشد. دستگاه‌های معمولی فکس توانایی چنین کاری ندارند.

امکان پذیری نرم‌افزاری: یکی از شروط اجرای طرح وجود فهرستگانه‌های مشترک از منابع کتابخانه‌های خدمت‌دهنده می‌باشد که می‌تواند بصورت نرم‌افزار کامپیوتری یا لیست دستی تهیه گردد. در شرایط فعلی، این مهم بصورت کامل انجام نشده است.

۴.۲.۳.۳. امکان پذیری زمانی: بررسی نمی‌گردد.

۵.۲.۳.۳. امکان پذیری عوامل انسانی: در صورتی که در اجرای جدید طرح عوامل و دلایل ذکر شده منظور نشده و برآورده نگردند، اجرای طرح با مقاومت و مخالفت مسئولان کتابخانه‌ها روبرو خواهد شد.

۳.۳.۳. راه حل پیشنهادی جهت تحلیل و طراحی سیستم جدید امانت بین کتابخانه‌ها

با توجه به نتایج مصاحبه‌ها (پیوست پ) و پنج مورد مطالعات امکانپذیری، سیستمی با خصوصیات کلان زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- به عضویت درآوردن تنها چند کتابخانه که از لحاظ منابع غنی (بصورت موضوعی) بوده و هم

چنین دارای حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات امانت بین کتابخانه‌ها باشند. در این شرایط تهیه فهرستگان منابع این کتابخانه‌ها آسان‌تر خواهد بود.

۲- استفاده از تمبر و حساب سپرده نزد کتابخانه‌ها بعنوان دو مکانیزم دریافت و پرداخت هزینه خدمات

۴.۳.۳. نتایج مصاحبه‌ها

اهم موارد اشاره شده در مصاحبه‌ها (پیوست پ) در ۱۰ مورد زیر خلاصه شده است:

- ۱- تهیه فهرستگانها
 - ۲- تهیه بودجه اجرای طرح، بودجه لازم کتابخانه‌ها جهت کمک مالی و مجهز شدن به تجهیزات مورد نیاز
 - ۳- تشکیل گردهمایی جهت توجیه، آموزش، مشورت با مسئولان کتابخانه‌ها و ایجاد زمینه همکاری و تمجید از کتابخانه‌های فعال در طرح
 - ۴- ایجاد یک سرویس پستی مخصوص
 - ۵- ارزیابی دوره‌ای نرخ هزینه‌ها و به روز کردن آنها
 - ۶- وجود قوانین انعطاف پذیر و غیر قابل انعطاف
 - ۷- ایجاد مکانیزم جبران خسارات مالی مفقود شدن کتابها
 - ۸- استفاده از روش و مکانیزمی که هزینه خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌ها به آنها بازگردد.
 - ۹- مکانیزم استفاده از پیک یا متقاضی جهت تحویل گرفتن امانت و برگرداندن آن.
 - ۱۰- اجرای مرحله‌ای و تدریجی طرح
- تحقق هر یک از شرایط فوق حتی الامکان باید در دسته بندی زمانی ذکر شده صورت پذیرد تا اجرای طرح بصورت جامع و کامل امکانپذیر باشد.

۵.۳.۳. اقدامات لازم

- الف - مواردی که باید در حین تحلیل و طراحی سیستم منظورگردند.
- تبیین آئین نامه‌ای دارای مقررات انعطاف پذیر و غیر قابل انعطاف به صورت توأم
 - ایجاد مکانیزم جبران خسارات مالی مفقود شدن کتابها
 - استفاده از روش و مکانیزمی که هزینه خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌ها به آنها بازگردد.
 - مکانیزم استفاده از پیک یا متقاضی جهت تحویل گرفتن امانت و برگرداندن آن.

- طراحی مرحله‌ای و جداگانه خدمات متفاوت (خدمات امانت مدرک و کپی مدرک)

ب - مواردی که باید قبل از اجرای سیستم تحقق یابند:

- تهیه فهرستگانها

- تهیه بودجه اجرای، بودجه لازم کتابخانه‌ها جهت کمک مالی و مجهز شدن به تجهیزات مورد نیاز

- ایجاد یک سرویس پستی مخصوص

- مرحله‌ای کردن اجرای طرح

ج - مواردی که باید در طول اجرای سیستم اعمال شوند:

- تشکیل گروه‌مائی جهت توجیه، آموزش و مشورت با مسئولان کتابخانه‌ها و ایجاد زمینه همکاری و

تمجید از کتابخانه‌های فعال در طرح

- ارزیابی دوره‌ای نرخ هزینه‌ها و به روز کردن آنها.

۴.۳. تحلیل و طراحی عمومی

۱.۴.۳. تحلیل و طراحی منطقی

۲.۴.۳. تحلیل و طراحی فیزیکی

نمودار زیربنایی سیستم جدید / نمودار صفحہ بخش خدمات کتابخانه های تهیه کننده درخواست کننده

۵.۳. طراحی تفصیلی

در این بخش طراحی تفصیلی سیستم در دو قسمت طراحی تفصیلی مرکز هماهنگ کننده و طراحی تفصیلی کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده شرح داده می‌شود.

طراحی تفصیلی مرکز هماهنگ کننده شامل دو بخش عملیات دستی و کامپیوتری می‌باشد که عملیات کامپیوتری تحت عنوان "مستندات نرم‌افزار بخش خدمات مرکز هماهنگ کننده" تهیه شده است. از آنجایی که در فاز اول طرح تنها بخش خدمات مرکز هماهنگ کننده مکانیزه می‌گردد عملیات کامپیوتری بخش کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده طراحی نشده است.

۱.۵.۳. بخش خدمات مرکز هماهنگ کننده

۱.۱.۵.۳. عملیات دستی

طراحی تفصیلی عملیات دستی با استفاده از فلوجارت نمایش داده شده است. در هر صفحه از این بخش، نوع خدمات و نوع فعالیت بترتیب در بالای صفحه ذکر شده است. هر ستون از فلوجارت مربوط به واحدی است که به نوعی با عملیات شرح داده شده درگیر است. علائم به کار رفته در فلوجارت در زیر توضیح داده می‌شوند:

پردازش: برای نشان دادن و شرح عملیات انجام شده در سیستم مانند تکمیل فرم، ورود اطلاعات در کامپیوتر و...

ورودی / خروجی: مانند فرم‌ها، گزارشها، رسیده‌ها و...

تصمیم‌گیری / تعیین حالت: برای جدا کردن حالات محتمل و تصمیم‌هایی که توسط کاربران سیستم انجام می‌شود.

رابط: برای ارتباط دادن و ارجاع دادن بخشی از فلوجارت به قسمت دیگر فایل بایگانی: برای نشان دادن ورودی‌ها و خروجی‌هایی که بایگانی دستی می‌گردند.

شماره‌ای که در داخل این علامت نوشته می‌شود شماره فایل بایگانی است.

لیست فایل‌های بایگانی در صفحه بعد آورده شده است.

فهرست فایل‌های بایگانی دستی در مرکز هماهنگ کننده

شماره فایل بایگانی	ترتیب بایگانی	عنوان ورودی / خروجی
۱	به تفکیک سال/به ترتیب کد عضویت	فرم درخواست عضویت در طرح امانت بین کتابخانه‌ها
۲	به ترتیب دریافت	رسید بانکی حق عضویت
۳	به تفکیک سال/ به ترتیب کد عضویت	فرم درخواست خروج از طرح
۴	به تفکیک سال به ترتیب کد عضویت *	فرم درخواست خرید تمبر
۵	به ترتیب دریافت	رسید بانکی پرداخت سپرده برای خرید تمبر
۶	به تفکیک سال/ به ترتیب کد عضویت *	فرم درخواست نقد کردن تمبر
۷	به تفکیک نوع تمبر/ به ترتیب شماره سریال	تمبرهای دریافت شده از حسابداری
۸	به ترتیب دریافت	رسید دریافت تمبر از حسابداری
۹	به تفکیک سال/به ترتیب کد عضویت *	فرم اعلام تمبرهای گم شده
۱۰	به ترتیب صدور گزارش	گزارش نقد کردن تمبر

* در صورتیکه برای هر کد عضویت چند فرم موجود بود آن فرم‌ها بترتیب دریافت بایگانی می‌شوند.

- مرکز هماهنگ کننده -
- خدمات عضویت در طرح -
- جمع آوری اطلاعات اعضا -

- مرکز هماهنگ کننده -
- خدمات عضویت در طرح
- جمع آوری اطلاعات اعضا

- مرکز هماهنگ کننده -
- خدمات عضویت در طرح
- جمع آوری اطلاعات اعضا

- مرکز هماهنگ کننده
- خدمات عضویت در طرح
- تهیه فهرستها و راهنماها و ارسال آنها

- مرکز هماهنگ کننده
- خدمات عضویت در طرح
- تهیه فهرستها و راهنماها و ارسال آنها

- مرکز هماهنگ کننده -
- خدمات عضویت در طرح -
- گزارش دریافتی غیر نقد -

- مرکز هماهنگ کننده

- خدمات تمبر

- فروش تمبر

- مرکز هماهنگ کننده

- خدمات تمبر

- نقدکردن تمبر

- مرکز هماهنگ کننده -

- خدمات تمبیر -

- نقد کردن تمبیر -

- مرکز هماهنگ کننده -
 - خدمات تمبیر -
 - ثبت تمبیرهای دریافت شده از حسابداری

- مرکز هماهنگ کننده
 - خدمات تمبر
 - ثبت تمبرهای دریافت شده از حسابداری

- مرکز هماهنگ کننده

- خدمات تعمیر

- ثبت تعمیرهای گم شده

- مرکز هماهنگ کننده
 - خدمات تمبیر
 - گزارش تمبیر - حساب سپرده

۳.۵.۱.۲. عملیات رایانه‌ای (مستندات نرم‌افزار بخش خدمات مرکز هماهنگ کننده)

مستندات تهیه شده برای تولید نرم‌افزار شامل پنج قسمت می‌باشد که ابتدا در مورد هر یک توضیح داده می‌شود و سپس توسط نمودار زیر ارتباط آنها با یکدیگر مشخص می‌گردد.

۱- **رابط کاربر:** رابط کاربر شامل طرح صفحاتی است که نرم‌افزار طراحی می‌گردد. صفحه شامل اطلاعات و توضیحاتی در مورد صفحه بوده و سپس طرح فرضی آن صفحه ارائه شده است. در هر صفحه فلش‌ها نمایانگر این عمل هستند که با انتخاب قسمتی که ابتدای فلش از آن شروع می‌شود صفحه مشخص شده با انتهای فلش ظاهر گردد.

در هر صفحه قسمتهایی که هاشور خورده‌اند جهت ورود اطلاعات در نظر گرفته شده‌اند و قسمتهایی که در آن‌ها متنی وجود دارد جهت انتخاب فرض شده‌اند و قسمتهایی که خالی می‌باشند پس از انجام عملیات خاصی اطلاعات مورد نظر آن قسمت ظاهر می‌گردد.

۲- **ورودی‌ها:** طرح کلی فرم‌های ورودی که از روی آنها ورود اطلاعات انجام می‌شود.

۳- **عناصر داده‌ها:** تعریف عناصری که وارد نرم‌افزار می‌شوند و در آنها مشخصه‌های تعداد و نوع کاراکتر جهت کنترل آورده شده است.

۴- **پردازش:** در صورتی که قسمتی از نرم‌افزار نیاز به یک پردازش خاص داشته باشد در صفحات پردازش توضیح داده شده است.

۵- **خروجی‌ها:** شامل طرح کلی گزارشها، پیغام‌ها و... می‌باشد. در قسمت "داده‌ها" در صفحات "مشخصات خروجی" عناصر داده‌ای که باید در خروجی نمایش داده شوند آورده شده است. استفاده از علامت آکلاد این معنی را در بردارد که عناصر داده داخل آکلاد برای تعداد رکورد موجود در پایگاه داده‌ها تکرار می‌گردد.

رابط کاربر

نام: SCØ	نام مستعار: منوی اصلی	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۵/۱۹
مورد استفاده: جهت انتخاب صفحات مختلف در انجام امور خدمات مرکز هماهنگ کننده		
محل استفاده: در مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: در تمام صفحات انتخاب شده در منوی اصلی، تسهیلات لازم جهت ویرایش، حذف و غیره منظور گردد. تاریخ مربوط به گزارشات بر اساس تاریخ های ثبت اطلاعات در کامپیوتر می باشد		
شکل صفحه		

رابط کاربر

نام مستعار: ورود اطلاعات عضویت	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۰	نام: SC1
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات عضویت در طرح		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: در صورتیکه نوع عضویت انتخاب اول (یعنی درخواست کننده) باشد قسمت دوم صفحه غیر فعال گردد. در صورتیکه درخواست کننده عضو قبلی بوده است موارد مربوط به قسمت اول و دوم صفحه جهت ویرایش ظاهر شوند		
شکل صفحه		

کد عضویت:

عضویت: بلی خیر

مشخصات کتابخانه: SC8

نوع عضویت: درخواست کننده
تهیه کننده
تهیه کننده و درخواست کننده

مشخصات رسیدبانگی: SC11

اعضای تحت پوشش:

برای اعضای تحت پوشش کتابخانه:
برابر نرخ مصوب
بیشتر از نرخ مصوب به مقدار درصد
کمتر از نرخ مصوب به مقدار درصد

هزینه ها

برای سایر اعضا:
برابر نرخ مصوب
بیشتر از نرخ مصوب به مقدار درصد
کمتر از نرخ مصوب به مقدار درصد

ایندکس

سایر

شرایط امانت و کپی مدارک

نوع مدارک	پوشش موضوعی	قابل امانت		قابل کپی		مدت امانت و شرایط تمدید و کپی	روش جایگزینی در صورت مفقود شدن	
		بلی	خیر	بلی	خیر		روش اول	روش دوم
☐		☐	☐					

روش دریافت هزینه:
تمبر
اشتراک
دریافت غیر نقدی
SC9
SC15

ملاحظات		
	پیچ	روش دریافت
	پست سفارشی	
	پست پیشتاز	
	فکس	روش ارسال
	تلفن	
	پیچ	
	پست سفارشی	
	پست پیشتاز	
	فکس	

روش دریافت و ارسال درخواستها:

نوع خدمات: عادی سریع عادی و سریع

<ESC>

صرف نظر

تائید

رابط کاربر

نام: SC2	نام مستعار: ورود اطلاعات و خروج از طرح	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۵/۱۳
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات خروج از طرح اعضا		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: بعد از تایپ کد عضویت، عنوان کتابخانه به صورت خودکار ظاهر شود در ستون نوع خروج، گزینه های "موقت" و "دائم" انتخابی هستند.		

شکل صفحه:

کد و عنوان درخواست کنندگان خروج از طرح:

آیا اطلاعات مربوط به کتابخانه حذف گردد؟ بلی خیر

نوع خروج	عنوان کتابخانه		کد عضویت کتابخانه
	موقت	دائم	

<ESC>
صرف نظر
تایید

رابط کاربر

نام: SC3	نام مستعار: اعلام سالانه عضویت	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۰
مورد استفاده: جهت تهیه اعلام سالانه عضویت		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: اعضای نامشخص اعضایی هستند که به اعلام سالانه عضویت پاسخی نداده اند		

شکل صفحه

چاپ اعلام؟

بله	خیر
-----	-----

رابط کاربری

نام: SC4	نام مستعار: فهرستهای راهنما	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۰
مورد استفاده: جهت تهیه راهنمای طرح امانت بین کتابخانه ها		
محل استفاده: در مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات:		

شکل صفحه

مسیر فایل:

فایل

کاغذ

نوع خروجی:

<ESC>

صرفنظر

ارائه خروجی

بله	خیر
-----	-----

تأیید

رابط کاربر

نام: SCS	نام مستعار: فروش تمبر	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۱
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به فروش تمبر		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: بعد از تاپ کد عضویت نام کتابخانه بصورت خودکار جهت مطمئن شدن کاربر از ورود کد عضویت و مقایسه با فرم درخواست خرید تمبر ظاهر شود. پردازش های لازم در این صفحه در قسمت پردازش توضیح داده شده است.		

شکل صفحه

نام کتابخانه

تاریخ درخواست:

مشخصات رسید بانکی

SC11

کد عضویت:

مبلغ فروش:

مشخصات تمبر

شماره های سریال	تعداد	نوع تمبر
↑ ↓		 ریالی
↑ ↓		 ریالی

<ESC>
صرف نظر
تائید

چاپ پیغام: بلی خیر

رابط کاربر

نام: SC61	نام مستعار: نقدتمبر- ورود اطلاعات درخواست	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۱
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به نقدتمبر و تهیه گزارش		
محل استفاده: در مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: نام کتابخانه بعد از تایپ کد عضویت بصورت خودکار ظاهر شود. پردازش های لازم در این صفحه در قسمت قسمت پردازش توضیح داده شده است. مجموع بریال بعد از تایپ تعداد تمبر به صورت خودکار (از طریق محاسبه) ظاهر شود.		
شکل صفحه		

رابط کاربر

نام: SC62	نام مستعار: نقدتمیر - چاپ پیغام	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۳/۱۶
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات رسید بانکی و چاپ پیغام		
محل استفاد: در مرکز هماهنگ کننده		
<p>توضیحات: بعد از ورود اطلاعات مشخصات رسید بانکی "تاریخ درخواست نقدتمیر"، "کد عضویت" و "عنوان کتابخانه" ظاهر شوند. بردارش های لازم در این صفحه در قسمت پردازش توضیح داده شده است.</p>		

شکل صفحه

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">SC1Ø</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">مشخصات حساب بانکی</div>	
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> تاریخ درخواست:	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> کد عضویت:		
	<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; display: inline-block;"></div> عنوان کتابخانه:	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); display: inline-block;"></div> شماره رسید:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); display: inline-block;"></div> مبلغ واریز وجه:	
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px); display: inline-block;"></div> تاریخ واریز وجه:	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">خیر</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px;">بلی</div> چاپ پیغام:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><ESC></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">صرفنظر</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">تائید</div>

رابط کاربر

نام مستعار: ثبت تمبرهای دریافت شده از حسابداری	نام: SC7
--	----------

آخرین تاریخ تغییر: ۷۶,۵,۱۳

مورد استفاده: جهت تمبرهای دریافت شده از حسابداری مرکز هماهنگ کننده

محل استفاده: در مرکز هماهنگ کننده

توضیحات:

شکل صفحه

تاریخ دریافت:

مشخصات تمبر:

مجموع به ریال	شماره های سریال	تعداد تمبر	نوع تمبر
	ارزش کل		

<ESC> صرف نظر تأیید

رابط کاربر

نام مستعار: ثبت تمبرهای گذشته	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶٫۵٫۱۵	نام: SC71
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به تمبرهای گم شده		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات:		

شکل صفحه

تاریخ اعلام:

کد عضویت کتابخانه اعلام کننده:

عنوان کتابخانه اعلام کننده:

کد عضویت کتابخانه دریافت کننده:

عنوان کتابخانه دریافت کننده:

ارزش کل:

مشخصات تمبر

مجموع بریال	شماره های سریال	تعداد تمبر	نوع تمبر
			
			
			
			
			
	ارزش کل		

ارزش کل تمبرها با ارزش کل ذکر شده برابر نیست.

تائید
صرف نظر
<ESC>

رابط کاربر

نام: SC8	نام مستعار: مشخصات کتابخانه	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۵/۱۳
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به مشخصات کتابخانه		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: در SCØ		

شکل صفحه

عنوان کتابخانه:	[Redacted]
وابسته به:	[Redacted]
نشانی پستی:	استان [Redacted] شهر [Redacted]
کد پستی:	[Redacted]
صندوق پستی:	[Redacted]
تلفن:	[Redacted]
فکس:	[Redacted]
پیش شماره:	[Redacted]
E-Mail:	[Redacted]
مسئول طرح امانت بین کتابخانه ها:	[Redacted]
شماره تلفن واحدامانت بین کتابخانه ها:	[Redacted]
مشخصات حساب بانکی جهت نقد کردن تمیر:	[Redacted]
	SC1Ø
	<ESC>

رابط کاربر		
نام: SC9	نام مستعار: اطلاعات اشتراک	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶,۳,۱۰
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به حسابها جهت واریز حق و سپرده اشتراک		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: در SCØ استفاده می شود		
شکل صفحه		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">حق اشتراک</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div>مبلغ (ریال)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">SC1Ø</div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; width: 100px;"></div> </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">سپرده اشتراک</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> <div>مبلغ (ریال)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">SC1Ø</div> </div> </div>		

رابط کاربر

نام: SC10	نام مستعار: مشخصات حساب بانکی	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۳/۱۰
مورد استفاده: جهت ورود مشخصات حساب بانکی		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات:		

شکل صفحه

	شماره حساب:
	نام صاحب حساب:
	بانک:
	شعبه:
	کد شعبه:
	شهر شعبه:

رابط کاربر

نام: SC11	نام مستعار: مشخصات رسید بانکی	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶,۳,۱۰
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به رسیدهای بانکی		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
توضیحات: در صفحات SC5 و SCØ استفاده می شود. کدهای حساب بانکی از ایندکس انتخاب می شوند.		

شکل صفحه

رابط کاربر

نام مستعار: ورود اطلاعات عملکرد اعضا	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶,۳,۱۰	نام: SC12
مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مربوط به گزارشهای دریافت شده از کتابخانه های تهیه کننده		
محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده		
<p>توضیحات: بعد از تایید کد عضویت، نام کتابخانه جهت تطبیق به صورت خودکار ظاهر شود</p> <p>در صورتیکه گزینه "متقاضی غیر عضو" انتخاب شود، نوع درخواست اجباراً "کپی" است و روش پرداخت هزینه غیر فعال می شود</p> <p>در صورتیکه گزینه "ارسال نشد" انتخاب شود، اگر "متقاضی غیر عضو" انتخاب شده است موارد ۱، ۲ فقط فعال گردد.</p> <p>اگر در گزینه نوع درخواست "امانت" انتخاب شده است موارد ۱ تا ۵ فعال گردد.</p> <p>اگر // // // // // "کپی" انتخاب شده است موارد ۱ و ۲ و ۳ فعال گردد</p>		

شکل صفحه

نام کتابخانه

کد عضویت:

ردیف	درخواست کننده		نوع درخواست	تاریخ درخواست	ارسال شد	ارسال نشد	تاریخ ارسال	روش پرداخت هزینه	
	کتابخانه (کد)	متقاضی غیر عضو						امانت	سریع
1	// // //	متقاضی غیر عضو	کپی	// // //			// // //	تمبر	اشتراک
2	// // //	متقاضی غیر عضو	کپی	// // //			// // //	تمبر	اشتراک
3	// // //	متقاضی غیر عضو	کپی	// // //			// // //		اشتراک

۱	اطلاعات کتابشناختی کامل نیست
۲	در این کتابخانه موجود نیست
۳	در مدت زمان ذکر شده قابل ارائه نمی باشد
۴	امانت داده نمی شود
۵	از مدرک درخواستی کپی تهیه نمیگردد.

سفارشی
پیشتانز
فکس
پیک

رابط کاربر

نام: SC13	نام مستعار: مشخصات تمبرها	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶,۵,۱۹
-----------	---------------------------	----------------------------

مورد استفاده: جهت ورود اطلاعات مشخصات تمبر

محل استفاده: در مرکز هماهنگ کننده

توضیحات:

شکل صفحه

ردیف	ارزش ریالی تمبر	مشخصه رنگ یا غیره	نسبت فروش

رابط کاربر

نام: SC14	نام مستعار: مشخصات حسابهای بانکی در مرکز هماهنگ کننده	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶,۵/۱۹
-----------	---	----------------------------

مورد استفاده: جهت ورود مشخصات حسابهای بانکی متعلق به مرکز هماهنگ کننده که در طرح امانت بین کتابخانه ها به کار می رود.

محل استفاده: مرکز هماهنگ کننده - پشتیبانی سیستم

توضیحات: به هر حساب بانکی یک کد اختصاص داده می شود.

شکل صفحه

شهر شعبه	کد شعبه	شعبه	بانک	نام صاحب حساب	شماره حساب	کد حساب بانکی

<ESC>

صرف نظر

تائید

مشخصات ورودی	
شماره ورودی؛	نام ورودی: فرم درخواست عضویت در طرح امانت بین کتابخانه ها
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۵/۱۳
ورودی به: مرکز هماهنگ کننده - در صفحه ورود اطلاعات عضویت از نرم افزار مستقر در مرکز هماهنگ کننده	
شرح:	
نوع ورودی: فرم کاغذی تکمیل شده بادیست	تناوب: سالانه
حجم میانگین:	دامنه حجم:
<p>داده ها:</p> <ul style="list-style-type: none"> + کد عضویت + نوع عضویت + مشخصات کتابخانه + اعضای تحت پوشش + هزینه ها + شرایط امانت و کپی + روش دریافت هزینه + روش دریافت و ارسال درخواستها + نوع خدمات 	
شکل ورودی	

فرم درخواست عضویت در طرح امانت بین کتابخانه ها

آیا قبلاً عضو طرح بوده اید؟ بلی خیر در صورت بلی کد عضویت را ذکر نمایید

لطفاً در مستطیل فوق چیزی ننویسید

نوع عضویت: ۱- درخواست کننده ۲- تهیه کننده ۳- درخواست کننده و تهیه کننده

مشخصات کتابخانه

عنوان:

وابسته به:

نشانی پستی

استان: شهر:

کد پستی:

صندوق پستی:

تلفن:

فکس:

پیش شماره:

E-Mail:

مسئول خدمات امانت بین کتابخانه ها:

شماره تلفن واحد خدمات امانت بین کتابخانه ها:

مشخصات حساب بانکی جهت نقد کردن تمیر

شماره حساب: نام صاحب حساب:

بانک: شعبه:

کد شعبه: شهر شعبه:

(توجه مشخصات حساب بانکی باید توسط دستگاه مربوطه تأیید شده و برگ تأییدیه فرم پیوست شود.

فقط برای سازمانهای دولتی)

رسید بانکی به شماره به مبلغ ریال جهت حق عضویت به پیوست است.

برگ تأیید مشخصات حساب بانکی جهت نقد کردن تمیر به پیوست است.

مهر و امضا مقام مجاز

اطلاعات مورد نیاز بعدی مخصوص عضویت نوع ۲ و ۳ میباشد.

مخصوص عضویت نوع ۳ و ۲

اعضای تحت پوشش:

هزینه ها:

برای اعضای تحت پوشش کتابخانه	☐	برابر نرخ مصوب
	☐	بیشتر از نرخ مصوب به مقدار درصد
	☐	کمتر از نرخ مصوب به مقدار درصد
برای سایر اعضا	☐	برابر نرخ مصوب
	☐	بیشتر از نرخ مصوب به مقدار درصد
	☐	کمتر از نرخ مصوب به مقدار درصد

شرایط امانت و کپی مدرک

نوع مدارک	پوشش موضوعی	قابل امانت	قابل کپی	مدت امانت و شرایط تمدید و کپی	روش جایگزینی در صورت مفقود شدن
		بلی ☐ خیر ☐	بلی ☐ خیر ☐		روش اول ☐ روش دوم ☐

روش دریافت هزینه (توجه: از دوروش تمبر و حساب سپرده حداقل یک روش باید انتخاب شود)

تمبر

ایجاد سپرده از قبیل

مشخصات حسابهای لازم

حق اشتراک: ریال (شماره حساب نام صاحب حساب بانک شعبه

کد شعبه شهر شعبه)

سپرده اشتراک: ریال (شماره حساب نام صاحب حساب بانک شعبه

کد شعبه شهر شعبه)

دریافت غیر نقد (در صورتیکه به متقاضیان غیر عضو خدمات کپی مدرک ارائه می کنید)

(واریز به شماره حساب نام صاحب حساب بانک شعبه

کد شعبه شهر شعبه)

شماره ورودی:

شکل ورودی

روش دریافت و ارسال درخواستها:

	☐ پیک	روش دریافت
	☐ پست سفارشی	
	☐ پست پیشتاز	
	☐ فکس	
	☐ تلفن	
	☐ پیک	روش ارسال
	☐ پست سفارشی	
	☐ پست پیشتاز	
	☐ فکس	

نوع خدمات: عادی سریع عادی و سریع

مشخصات ورودی	
شماره ورودی:	نام ورودی: فرم درخواست خروج از طرح
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۰
ورودی به: مرکز هماهنگ کننده - در صفحه ورود اطلاعات خروج از طرح از نرم افزار مستقر در مرکز هماهنگ کننده	
شرح:	
نوع ورودی: فرم کاغذی تکمیل شده بابت	تناوب: سالانه
حجم میانگین:	دامنه حجم:
داده ها:	
عنوان کتابخانه + کد کتابخانه + سال	
شکل ورودی:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>درخواست خروج از طرح</p> <p>تاریخ:</p> <p>شماره:</p> <p>مسئول طرح امانت بین کتابخانه هاد مرکز هماهنگ کننده</p> <p>با سلام</p> <p>لطفاً کتابخانه با کد عضویت را بطور موقت برای سال از</p> <p>بطور دائم</p> <p>لیست اعضای طرح امانت بین کتابخانه ها خارج نمائید.</p> <p>مهر و امضاء مقام مجاز</p> </div>	

مشخصات ورودی	
شماره ورودی:	نام ورودی: فرم درخواست خرید تمبر
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۱
ورودی به: مرکز هماهنگ کننده - در صفحه فروش تمبر از نرم افزار مستقر در مرکز هماهنگ کننده	
شرح:	
نوع ورودی: فرم کاغذی تکمیل شده بادیست	تناوب: نامشخص
حجم میانگین:	دامنه حجم:
داده ها:	
تاریخ + مشخصات رسید بانکی + کد عضویت	
شکل ورودی:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>فرم درخواست خرید تمبر مشول طرح امانت بین کتابخانه هادر مرکز هماهنگ کننده با سلام لطفاً معادل مبلغ ریال (که از طریق رسید بانکی پیوست به شماره پرداخت شده است) تمبر را به کتابخانه با کد عضویت و عنوان ارسال نمایید</p> <p>مهر و امضا مقام مجاز</p> </div>	

مشخصات ورودی																													
شماره ورودی:	نام ورودی: فرم درخواست نقدکردن تمبر																												
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۱																												
ورودی به: مرکز هماهنگ کننده																													
شرح:																													
نوع ورودی: فرم کاغذی تکمیل شده بادت	تناوب: نامشخص																												
حجم میانگین:	دامنه حجم:																												
داده ها:																													
ارزش کل تمبر + کد عضویت + عنوان کتابخانه + مشخصات تمبر																													
شکل ورودی:																													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">فرم درخواست نقدکردن تمبر</p> <p>تاریخ:</p> <p>مستول طرح امانت بین کتابخانه هادمرکز هماهنگ کننده با سلام تمبر بامشخصات زیر به ارزش کل ریال به پیوست است. لطفاً مبلغ معادل را به کتابخانه باکد عضویت و عنوان از طریق حساب بامشخصات داده شده در درخواست عضویت واریز و رسید آن را ارسال نمائید.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">نوع تمبر</th> <th style="width: 25%;">تعداد تمبر</th> <th style="width: 25%;">شماره سریال</th> <th style="width: 25%;">مجموع به ریال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">ارزش کل</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">مهر و امضا مستول حابرداری</p> </div>		نوع تمبر	تعداد تمبر	شماره سریال	مجموع به ریال																					ارزش کل			
نوع تمبر	تعداد تمبر	شماره سریال	مجموع به ریال																										
ارزش کل																													

مشخصات ورودی																									
شماره ورودی:	نام ورودی: فرم اعلام گم شدن تمبر																								
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶, ۵, ۱۵																								
ورودی به: مرکز هماهنگ کننده																									
شرح:																									
نوع ورودی: فرم کاغذی تکمیل شده بادیست	تناوب: نامشخص																								
دامنه حجم	حجم میانگین:																								
<p>داده ها:</p> <p>ارزش کل تمبرهای گم شده + کد عضویت کتابخانه اعلام کننده + عنوان کتابخانه اعلام کننده + کد عضویت کتابخانه دریافت کننده تمبر + عنوان کتابخانه دریافت کننده تمبر + مشخصات تمبرهای گم شده</p>																									
شکل ورودی:																									
<p>فرم اعلام تمبرهای گم شده</p> <p>مسئول طرح امانت بین کتابخانه ها در مرکز هماهنگ کننده</p> <p>باسلام</p> <p>تمبرها با مشخصات زیر به ارزش کل ریال در راه ارسال از کتابخانه با کد عضویت و عنوان به کتابخانه با کد عضویت و عنوان گم شده است.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">نوع تمبر</th> <th style="width: 25%;">تعداد تمبر</th> <th style="width: 25%;">شماره سریال</th> <th style="width: 25%;">مجموع بریال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ارزش کل</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>مهر و امضا مسئول حسابداری</p>		نوع تمبر	تعداد تمبر	شماره سریال	مجموع بریال																	ارزش کل			
نوع تمبر	تعداد تمبر	شماره سریال	مجموع بریال																						
ارزش کل																									

مشخصات ورودی

شماره ورودی :		نام ورودی : گزارش خدمات کتابخانه های تهیه کننده								
تهیه کننده :		آخرین تاریخ تغییر : ۷۶/۳/۱۱								
ورودی به : نرم افزار در مرکز هماهنگ کننده										
شرح : کتابخانه های تهیه کننده گزارشی از خدمات خود به شکل خواسته شده از طرف مرکز هماهنگ کننده ، به مرکز هماهنگ کننده ارسال می کنند و در آنجا وارد کامپیوتر شده و بعد از پردازش ، گزارشی تحت عنوان "گزارش خدمات اعضا" تهیه می گردد.										
نوع ورودی : کاغذ		تناوب : سالانه								
حجم میانگین :		دامنه حجم :								
داده ها :										
شکل ورودی :										
گزارش خدمات کتابخانه های تهیه کننده برای سال نام کتابخانه تهیه کننده : کد عضویت :										
ردیف	درخواست کننده		نوع درخواست	تاریخ درخواست	ارسال شد			ارسال نشد (مورد)	تاریخ ارسال	روش پرداخت هزینه (برای کتابخانه خا)
	کد عضویت	متقاضی غیر عضو			سفارشی	پینتاز	فکس			
										☐ تسهیل ☐ اشتراک
										☐ امانت ☐ کپی ☐ عادی ☐ سریع

آخرین تاریخ تغییر: / /	پروژه	از.....															
<p>ملاحظات مبالغی که اعضا برای خرید تمبر ارسال می کنند اختیاری نبوده و در آئین نامه طرح مشخص می گردد که بعنوان مثال مبالغ ارسالی تنها می توانند ۲۵۰۰۰ ریال یا ۵۰۰۰۰ ریال باشند. برای ارسال تمبر، تمبرهای مختلف درصدی از ارزش کل مبلغ را خواهند داشت که این درصدها در قسمت پشتیبانی تحت عنوان "نسبت فروش" تعریف می شوند.</p>	<p>سیستم: امانت بین کتابخانه ها زیرسیستم: مرکز هماهنگ کننده عمل: فروش تمبر پردازش: محاسبه تعداد تمبرها</p>																
فلوچارت سیستم	توضیحات																
<p>- For $i (i=1, \dots, n)$</p> $\frac{R_i \cdot S}{V_i} = K_i$ <p>While $i=n$</p> <p>{ K_i } = تعداد تمبر برای فروش از نوع i ام</p> <p>{ } بعنوان عملگری تعریف می شود که اعداد با قسمت اعشاری ۰٫۵ یا کمتر را به پائین گرد می کند و اعداد با قسمت اعشاری بیشتر از ۰٫۵ را به بالا گرد می کند.</p> <p>For $i (i=1, \dots, n)$</p> $L_i = K_i - \{ K_i \}$ $\frac{L_i \cdot V_i + R_{i+1} \cdot S}{V_{i+1}} = K_{i+1}$ <p>While $i= n$</p>	<p>برای محاسبه تعداد تمبر از انواع مختلف ابتدا ارزش تمبرها بصورت نزولی مرتب می گردند. بعضی مثال: ۱۰۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰ ریالی ۲۰۰۰ ریالی</p> <p>برای محاسبه پارامترهای زیر تعریف می شوند: ارزش تمبر نوع i ام $V_i =$ که $V_1, \dots, V_n$ بترتیب نزولی مرتب شده اند</p> <p>نسبت فروش تمبر نوع i ام $R_i =$ مبلغ فروش $S =$ تعداد نوع تمبرها $n =$</p>																
<p>بعضی مثال اگر چهار نوع تمبر بصورت زیر داشته باشیم</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ریالی</th> <th>نسبت فروش (درصد)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(۱)</td> <td>۱۰۰۰</td> <td>۱۰</td> </tr> <tr> <td>(۲)</td> <td>۵۰۰</td> <td>۲۰</td> </tr> <tr> <td>(۳)</td> <td>۲۰۰</td> <td>۳۰</td> </tr> <tr> <td>(۴)</td> <td>۱۰۰</td> <td>۴۰</td> </tr> </tbody> </table>				ریالی	نسبت فروش (درصد)	(۱)	۱۰۰۰	۱۰	(۲)	۵۰۰	۲۰	(۳)	۲۰۰	۳۰	(۴)	۱۰۰	۴۰
	ریالی	نسبت فروش (درصد)															
(۱)	۱۰۰۰	۱۰															
(۲)	۵۰۰	۲۰															
(۳)	۲۰۰	۳۰															
(۴)	۱۰۰	۴۰															
<p>و مبلغ فروش ۲۵۰۰۰۰ ریال باشد تعداد تمبرهای ارسالی از هر نوع بصورت زیر مشخص می شوند:</p>																	
$\frac{250000 \times 0.1}{1000} = 25 \text{ و } \frac{250000 \times 0.2}{500} = 100 \text{ و } \frac{250000 \times 0.3}{200} = 375 \text{ و } \frac{250000 \times 0.4}{100} = 1000$ <p>۱ تعداد تمبر نوع ۱ $\{ 2, 5 \} = 2 \Rightarrow L_1 = 0.5$</p> <p>۲ تعداد تمبر نوع ۲ $\{ \frac{0.5 \times 1000 + 250000 \times 0.2}{500} \} = 11 \Rightarrow L_2 = 0$</p> <p>۳ تعداد تمبر نوع ۳ $\{ \frac{0.5 \times 500 + 250000 \times 0.3}{200} \} = 37 \Rightarrow L_3 = 0.5$</p> <p>۴ تعداد تمبر نوع ۴ $\{ \frac{0.5 \times 200 + 250000 \times 0.4}{100} \} = 101$</p>																	

آخرین تاریخ تغییر: / /	پسردازش	از.....
<p>ملاحظات: هنگام نقدتمبر، از طریق شماره سریال وضعیت تمبر کنترل می گردد. تمبر میتواند در چهار وضعیت باشد (۱) در گردش باشد (۲) جزو تمبرهای صادره نیست (جعلی است) (۳) در گردش نیست (جعلی است) (۴) جزو تمبرهای کم شده است.</p>	<p>سیستم: امانت بین کتابخانه ها زیرسیستم: مرکز هماهنگ کننده عمل: فروش تمبر پسردازش: تشخیص وضعیت تمبر</p>	
فلوچارت سیستم	توضیحات	
<pre> graph TD Start[دریافت شماره سریال] --> D1{آیا جزو تمبرهای صادر شده است} D1 -- خیر --> Box1[این تمبر در مجموعه تمبرهای صادر شده نیست.] D1 -- بلی --> D2{آیا در گردش است} D2 -- خیر --> Box2[این تمبر در گردش نیست] D2 -- بلی --> D3{آیا جزو تمبرهای کم شده است} D3 -- خیر --> Box3[این تمبر مجاز برای نقد شدن است*] D3 -- بلی --> Box4[این تمبر جزو تمبرهای کم شده است] </pre> <p>* در صورتیکه تمبری مجاز برای نقد شدن باشد پیغامی ظاهر نمی گردد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> مجموعه تمبرهای صادر شده در پشتیبانی ذخیره می شوند. تمبری در گردش است که فروخته شده باشد تمبری در گردش نیست که نقد شده باشد. تمبرهای کم شده در بخش خدمات تمبر وارد می شود. 	

آخرین تاریخ تغییر: / /	پــردازش	از.....
<p>ملاحظات: بعد از واريز مبالغ ارزش تمبرها توسط حسابداري مركز هماهنگ کننده، رسيدهاي بانكي به واحد امانت بين كتابخانه ها داده مي شود تا اطلاعات مربوط به چاپ پيغام از آنها استخراج گردد. از آنجايي كه از ورودی اطلاعات موجود در رسيد بانكي ممكن است تشخيص عضو مربوطه امكان پذير نباشد لذا مشخصات حساب بانكي واردمي شود تا با مقايسه اطلاعات از قبل وارده، كامپيوتر كتابخانه مربوطه را تشخيص دهد.</p>	<p>سيستم: امانت بين كتابخانه ها زير سيستم: مركز هماهنگ کننده عمل: نقد کردن تمبر - چاپ پيغام پردازش: چاپ پيغام</p>	
فلوچارت سيستم	توضيحات	

عناصر داده ها

ردیف	نام عنصر داده	تعداد کاراکتر	نوع کاراکتر	نمایش	توضیحات
۱	کد عضویت				
۲	عنوان کتابخانه	۸۰	حرفی و عددی		
۳	وابسته به	۸۰	حرفی و عددی		
۴	نشانی پستی استان شهر نشانی داخل شهری	۳۰ ۳۰ ۱۵۰	حرفی حرفی حرفی و عددی		
۵	کد پستی	۱۵	عددی و حرفی		
۶	صندوق پستی	۱۵	عددی و حرفی		
۷	شماره تلفن	۶۰	عددی و کاراکترهای () و - و " و "	NNNNNNNN(NNNN) (داخلی) شماره تلفن	ممکن است تعداد شماره های داده شده بیش از یکی باشد لذا به تعداد سه شماره تلفن کاراکتر در نظر گرفته می شود.
۸	شماره فکس				مانند شماره تلفن تعریف میشود.
۹	بیش شماره	۱۰	عددی		
۱۰	E - Mail	۳۰	حرفی و عددی		
۱۱	مشول طرح امانت بین کتابخانه ها	۵۰	حرفی		هر نام و نام خانوادگی در سیستم مجموعاً با ۵۰ کاراکتر در نظر گرفته می شود مانند نام صاحب حساب و غیره، که ۲۰ کاراکتر برای نام خانوادگی در نظر گرفته می شود.
۱۲	بانک	۳۰	حرفی		
۱۳	شعبه	۳۰	حرفی و عددی		
۱۴	کد شعبه	۱۵	عددی		
۱۵	شهر شعبه	۳۰	حرفی		
۱۶	اعضای تحت پوشش	۲۰۰	حرفی و عددی		
۱۷	درصد (در نرخ مصوب)	۳	عددی		
۱۸	نوع مدرک	۳۰	حرفی		
۱۹	پوشش موضوعی	۳۰	حرفی		
۲۰	مدت امانت و شرایط تمدید و کپی	۸۰	حرفی و عددی		
۲۱	مبالغ	۱۰	عددی		در تمام سیستم مبالغ دریافتی با پرداختی بدین سان تعریف می شوند.
۲۲	ملاحظات در روش دریافت و ارسال	۸۰	حرفی و عددی		
۲۳	مسیر فایل	۵۰	حرفی و عددی		
۲۴	تاریخ	۱۰	عددی	xxxxrxxrxx	تاریخ در تمام سیستم بدین سان تعریف می شود.

عناصر داده ها

ردیف	نام عنصر داده	تعداد کاراکتر	نوع کاراکتر	نمایش	توضیحات
۲۵	شماره سریال				
۲۶	شماره رسید	۱۵	عددی		تمام شماره های رسید بانکی و صورت حساب ها بدین سان تعریف می شوند
۲۷	مشخصه رنگ یا غیره	۱۰	حرفی و عددی		
۲۸	نسبت فروش	۲	عددی	۰٫xx	
۲۹	کد حساب بانکی	۱۰	عددی		

مشخصات خروجی									
شماره خروجی :	نام خروجی: اعلام سالانه عضویت								
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۰								
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده									
<p>شرح: اگر اعلام برای کتابخانه ای ارسال می گردد که قبلا عضو طرح امانت بین کتابخانه ها بوده است ، خروجی نوع ۱ ارسال می گردد در غیر این صورت خروجی نوع ۲ ارسال می شود . همراه اعلام ، نشانی کتابخانه نیز چاپ می گردد تا نیازی به نوشتن آدرس بروی پاکت نباشد . در صورتی که خروجی نوع ۲ ارسال می گردد یک برگه از فرم درخواست عضویت به همراه راهنمای لازم باید ارسال شود . در صورتی که نرخ مصوب هزینه ها تغییر کرده است یک نسخه از آن به همراه هر دو نوع خروجی ارسال گردد .</p>									
نوع خروجی: برگ چاپ شده کامپیوتری	تناوب : سالانه								
اندازه :	تعداد نسخه : ۱								
استفاده کننده: اعضای قبل و فعلی طرح و سایر کتابخانه ها									
دادها :	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">نوع ۱</td> <td style="text-align: center;">نوع ۲</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">عنوان کتابخانه</td> <td style="text-align: center;">عنوان کتابخانه</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+ آدرس کتابخانه</td> <td style="text-align: center;">+ آدرس کتابخانه</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+ آخرین تاریخ ارسال پاسخ ها</td> <td></td> </tr> </table>	نوع ۱	نوع ۲	عنوان کتابخانه	عنوان کتابخانه	+ آدرس کتابخانه	+ آدرس کتابخانه	+ آخرین تاریخ ارسال پاسخ ها	
نوع ۱	نوع ۲								
عنوان کتابخانه	عنوان کتابخانه								
+ آدرس کتابخانه	+ آدرس کتابخانه								
+ آخرین تاریخ ارسال پاسخ ها									
شکل خروجی :									
توضیح: آخرین تاریخ ارسال پاسخ در SCØ سؤال می شود .									

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

نوع ۱:

اعلام سالانه عضویت	
تاریخ:	
(عنوان کتابخانه)	
.....	
با سلام	
در صورت تمایل به همکاری در طرح امانت بین کتابخانه ها در سال آینده، خواهشمند است فرم درخواست را تکمیل و ارسال کنید. در غیر این صورت درخواست خروج از طرح را ارسال نمائید. در صورتی که تا تاریخ..... هیچگونه پاسخی از جانب شما دریافت نشد این کتابخانه از لیست اعضای سال آینده خارج خواهد شد.	
با تشکر مرکز هماهنگ کننده	آدرس کتابخانه

نوع ۲:

اعلام سالانه عضویت	
تاریخ:	
(عنوان کتابخانه)	
.....	
با سلام	
در صورت تمایل به همکاری در طرح امانت بین کتابخانه ها در سال آینده، خواهشمند است فرم درخواست پیوست را تکمیل نموده و ارسال کنید.	
با تشکر مرکز هماهنگ کننده	آدرس کتابخانه

مشخصات خروجی																												
شماره خروجی :	نام خروجی: فهرست عنوان و کد عضویت کتابخانه																											
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۵/۱۲																											
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده																												
<p>شرح: این فهرست در دو بخش به تفکیک کتابخانه های تهیه کننده و درخواست کننده تهیه شود. در صورتی که کتابخانه ای هم درخواست کننده و هم تهیه کننده باشد در هر دو بخش آورده شود. در هر فهرست عنوان کتابخانه ها به ترتیب حروف الفبایی به همراه کد عضویت آنها آورده شود.</p>																												
نوع خروجی: کاغذ/فایل	تناوب: سالانه																											
اندازه:	تعداد نسخه: به تعداد مورد نیاز																											
استفاده کننده: کتابخانه های تهیه کننده و درخواست کننده																												
داده ها:																												
$\left\{ \left\{ \begin{array}{l} \text{عنوان کتابخانه} \\ \text{کد عضویت} \end{array} \right\} + \text{وابسته} \right\}$																												
<p>شکل خروجی: فهرست عنوان و کد عضویت کتابخانه ها</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">کد عضویت</th> <th style="width: 40%;">عنوان کتابخانه</th> <th style="width: 40%;">وابسته به</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الف ۹۶۸۱</td> <td>کتابخانه مرکزی</td> <td>دانشگاه علم و</td> </tr> <tr> <td>م ۹۴۵۶۷</td> <td>کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع</td> <td>صنعت ایران</td> </tr> <tr> <td>ن ۶۸۶۷۸</td> <td>کتابخانه دانشکده مهندسی برق</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td></td> </tr> <tr> <td>د ۹۴۸۴۷۱</td> <td>کتابخانه مرکزی</td> <td>مؤسسه</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">⋮</td> <td>مطالعات</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>و تحقیقات</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>فرهنگی</td> </tr> </tbody> </table>		کد عضویت	عنوان کتابخانه	وابسته به	الف ۹۶۸۱	کتابخانه مرکزی	دانشگاه علم و	م ۹۴۵۶۷	کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع	صنعت ایران	ن ۶۸۶۷۸	کتابخانه دانشکده مهندسی برق			⋮		د ۹۴۸۴۷۱	کتابخانه مرکزی	مؤسسه		⋮	مطالعات			و تحقیقات			فرهنگی
کد عضویت	عنوان کتابخانه	وابسته به																										
الف ۹۶۸۱	کتابخانه مرکزی	دانشگاه علم و																										
م ۹۴۵۶۷	کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع	صنعت ایران																										
ن ۶۸۶۷۸	کتابخانه دانشکده مهندسی برق																											
	⋮																											
د ۹۴۸۴۷۱	کتابخانه مرکزی	مؤسسه																										
	⋮	مطالعات																										
		و تحقیقات																										
		فرهنگی																										

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی: فهرست تفصیلی اعضای تهیه کننده (راهنما برای کتابخانه ها)
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶٫۵٫۱۳
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح: این خروجی شامل فهرست اعضای تهیه کننده می باشد که به شکل ارائه شده صفحه بعد در انتهای راهنمای طرح امانت ضمیمه می گردد. ترتیب فهرست بر اساس کد عضویت است. نوع خروجی می تواند کاغذ چاپی باشد. اگر ضرورت داشته باشد که راهنما با قلم نرم افزارهای فارسی چاپ شود نوع خروجی می تواند بصورت دیسکت باشد.	
نوع خروجی: کاغذ / فایل	تناوب: سالانه
اندازه:	تعداد نسخه: به تعداد مورد نیاز
استفاده کننده: کتابخانه های عضو طرح امانت بین کتابخانه ها	
داده ها:	<ul style="list-style-type: none"> کد عضویت + مشخصات کتابخانه + اعضای تحت پوشش + هزینه ها + شرایط امانت و کپی مدرک + روش دریافت هزینه + روش دریافت و ارسال درخواستها + نوع خدمات
<p>شکل خروجی:</p> <p>داده های فوق برای هر یک از کتابخانه ها در فهرست ارائه شود. شکل خروجی داده های فوق برای یک کتابخانه در صفحه بعد نمایش داده شده است (مثال: کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)</p> <p>توضیح: عبارتی که زیر آنها خط کشیده شده است عبارات ثابت هستند و در هر خروجی وجود دارند.</p> <p>توضیح: تنها مواردی در خروجی نوشته می شوند که اعضا آنها را انتخاب کرده اند. مثلا اگر عضوی در روشهای دریافت هزینه فقط تمبر را انتخاب کرده است دیگر نیازی به چاپ عبارت " اشتراک خدمات " و " رسید بانکی (برای متقاضیان غیر عضو) " نمی باشد.</p>	

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

۹۴۳م۱

کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

وابسته به: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه فلسطین - پلاک ۱۱۸۸

کد پستی:

صندوق پستی:

تلفن:

فکس:

پیش شماره:

E-Mail:

مشمول خدمات امانت بین کتابخانه ها:

شماره تلفن واحدا امانت بین کتابخانه ها:

اعضای تحت پوشش:

هزینه ها:

برای اعضای تحت پوشش: برابر نرخ مصوب

برای سایر اعضا: بیشتر از نرخ مصوب به مقدار $x \times$ از درصد

شرایط امانت و کپی کردن

تک نگاشتها: اطلاع رسانی، قابل امانت، ۳ هفته و قابل تمدید در صورتی که رزرو نشده باشد، روش اول

مواد دپداری - شنیداری: کشاورزی، قابل امانت، ۲ هفته و غیر قابل تمدید، روش دوم

میکروفیش: اطلاع رسانی، قابل کپی، حداکثر ۵۰ صفحه

میکرو فیلم: مهندسی، قابل کپی

ادواری ها (صحافی نشده): مدیریت، پزشکی، علوم انسانی، قابل امانت و کپی، ۱ هفته و غیر قابل تمدید، روش دوم

ادواری ها (صحافی شده): مدیریت، قابل کپی

روش دریافت هزینه:

تمیز

اشتراک خدمات:

حق اشتراک: ریال (شماره حساب نام صاحب حساب بانک شعبه کد شعبه شهر شعبه)

سپرده اشتراک: ریال (شماره حساب نام صاحب حساب بانک شعبه کد شعبه شهر شعبه)

دریافت غیر نقد (برای متقاضیان غیر عضو)

واریز مبلغ پرداختنی به شماره حساب نام صاحب حساب بانک شعبه کد شعبه شهر شعبه

روش دریافت و ارسال درخواستها:

روش دریافت:

بیچک: در صورتی که معرفی نامه معتبر از کتابخانه درخواست کننده به همراه داشته باشد.

پست سفارشی

پست پیشتاز

فکس: شماره فکس xxxxxxxx

تلفن: در صورتی که کتابخانه درخواست کننده مشترک خدمات این کتابخانه باشد.

روش ارسال:

پست سفارشی

پست پیشتاز

فکس

نوع خدمات: عادی و سریع

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی: فهرست تفصیلی اعضای تهیه کننده (راهنمای متقاضیان غیرعضو)
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۲
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
<p>شرح: این خروجی شامل فهرست از اعضای می باشد که کپی از یک یا چند نوع مدرک ارائه می دهند و همچنین هزینه خدمات را می توانند از طریق رسید بانکی دریافت کنند (یعنی هزینه مربوطه را در فرم درخواست عضویت انتخاب کرده اند). در این خروجی فقط شرایط کپی (نه امانت) و هم چنین در روش دریافت و ارسال درخواستها تلفن و پیک حذف می شود.</p>	
نوع خروجی: کاغذ / فابل	تناوب: سالانه
اندازه:	تعداد نسخه: به تعداد مورد نیاز
استفاده کننده: متقاضیان غیرعضو	
<p>داده ها:</p> <ul style="list-style-type: none"> کد عضویت + مشخصات کتابخانه + اعضای تحت پوشش + هزینه ها + شرایط کپی مدرک + روش دریافت هزینه + روش دریافت و ارسال درخواستها + نوع خدمات 	
<p>شکل خروجی:</p> <p>شکل خروجی با یک مثال نشان داده می شود. اطلاعات مربوطه به کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در فهرست اعضای تهیه کننده (راهنمای طرح برای کتابخانه ها) در این خروجی که برای متقاضیان غیرعضو تهیه می گردد به شکل زیر خلاصه می شود.</p>	

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

۹۴۳م۱

کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

وابسته به: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه فلسطین - پلاک ۱۱۸۸

کدپستی:

صندوق پستی:

تلفن:

فکس:

پیش شماره:

E-Mail:

مسئول خدمات امانت بین کتابخانه ها:

شماره تلفن واحد خدمات امانت بین کتابخانه ها:

اعضای تحت پوشش:

هزینه ها:

برای اعضای تحت پوشش: برابر نرخ مصوب

برای سایر اعضا: بیشتر از نرخ مصوب به مقدار x از درصد

شرایط کپی

تک نگاشتها: اطلاع رسانی

میکروفیش: اطلاع رسانی، حداکثر ۵۰ صفحه

میکروفیلم: مهندسی

ادواری ها (صحافی شده): مدیریت

روش دریافت هزینه:

واریز مبلغ پرداختنی به شماره حساب..... نام صاحب حساب..... بانک..... شعبه..... کد شعبه..... شهر شعبه.....

روش دریافت و ارسال درخواستها:

روش دریافت:

پست سفارشی

پست پیشتاز

فکس: شماره فکس xxxxxxx

روش ارسال:

پست سفارشی

پست پیشتاز

فکس

نوع خدمات: عادی و سریع

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی: ایندکس کتابخانه های تهیه کننده براساس محل استان
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶, ۵, ۱۲
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح: عنوان و کد عضویت کتابخانه های تهیه کننده به تفکیک هر استان فهرست می گردد. ترتیب فهرست کتابخانه ها براساس عنوان کتابخانه ها و به ترتیب الفبایی انجام می شود. فهرست استانها نیز به ترتیب الفبایی مرتب می گردد.	
نوع خروجی: کاغذ/ فایل	تناوب: سالانه
اندازه:	تعداد نسخه: به تعداد مورد نیاز
استفاده کننده: کتابخانه های عضو طرح امانت بین کتابخانه ها	
داده ها:	
$\left\{ \left\{ \left\{ \left\{ \begin{array}{l} \text{عنوان کتابخانه} \\ \text{کد عضویت} \end{array} \right. \right\} + \left. \right\} \text{وابسته به} \left. \right\} + \left. \right\} \text{استان}$	
شکل خروجی:	

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی: ایندکس کتابخانه های تهیه کننده براساس پوشش موضوعی
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر : ۷۶/ ۵ / ۱۲
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
<p>شرح : فهرست عنوان کتابخانه های تهیه کننده به تفکیک پوشش موضوعی به همراه کد عضویت آنها ارائه می شود . در صورتیکه پوشش موضوعی کتابخانه ای شامل چندین موضوع باشد عنوان و کد عضویت آن در هر یک از موضوع ها آورده شود . ترتیب فهرست در هر موضوع براساس حروف الفبا روی عنوان کتابخانه تهیه کننده می باشد</p>	
نوع خروجی : کاغذ / فایل	تناوب : سالانه
اندازه :	تعداد نسخه : به تعداد مورد نیاز
استفاده کننده : کتابخانه های عضو طرح امانت بین کتابخانه ها	
داده ها :	
$\left\{ \left\{ \left\{ \text{عنوان کتابخانه} \right\} + \left\{ \text{کد عضویت} \right\} \right\} + \left\{ \text{وابسته به} \right\} + \left\{ \text{پوشش موضوعی} \right\} \right\}$	
شکل خروجی :	

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی: پیغام عضویت در طرح
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۱
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح:	
نوع خروجی: کاغذ چاپ شده	تناوب: سالانه
اندازه:	تعداد نسخه: به تعداد اعضا سال جاری
استفاده کننده: کتابخانه های تهیه کننده	
داده ها:	
شکل خروجی:	
<p>پیغام عضویت در طرح</p> <p>مشول طرح امانت بین کتابخانه ها در کتابخانه</p> <p>باسلام</p> <p>این کتابخانه در سال..... جزو اعضای طرح امانت بین کتابخانه ها قرار خواهد داشت. کد کتابخانه مربوطه در طرح امانت بین کتابخانه ها..... میباشد.</p> <p>مرکز هماهنگ کننده</p>	
نشانی پستی:	
<hr/> <hr/>	

مشخصات خروجی			
شماره خروجی :		نام خروجی : گزارش دریافتها ی غیرنقد - درآمدخالص	
تهیه کننده :		آخرین تاریخ تغییر : ۷۶/ ۱/ ۱۱	
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده			
شرح :			
نوع خروجی : کاغذ چاپ شده		تناوب : سالانه	
اندازه :		تعداد نسخه : ۱	
استفاده کننده : حسابداری مرکز هماهنگ کننده			
داده ها :			
<p style="text-align: center;">مشخصات حساب بانکی</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">{</div> <div style="margin-bottom: 5px;">شماره رسید</div> <div style="margin-bottom: 5px;">تاریخ رسید</div> <div style="margin-bottom: 5px;">پرداخت کننده</div> <div style="margin-bottom: 5px;">مبلغ</div> <div style="margin-bottom: 5px;">}</div> </div> <div style="margin: 0 10px;">+</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">{</div> <div style="margin-bottom: 5px;">شماره رسید</div> <div style="margin-bottom: 5px;">تاریخ رسید</div> <div style="margin-bottom: 5px;">پرداخت کننده</div> <div style="margin-bottom: 5px;">مبلغ</div> <div style="margin-bottom: 5px;">}</div> </div> </div>			
شکل خروجی :			
گزارش دریافتها ی غیرنقد بابت حق عضویت		از تاریخ لغایت	
مشخصات حساب بانکی :			
شماره رسید	تاریخ رسید	پرداخت کننده	مبلغ (ریال)
جمع			

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی : پیغام تحویل تمبر
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر : ۷۶, ۵, ۱۳
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح :	
نوع خروجی : کاغذ چاپ شده	تناوب : نامشخص
اندازه :	تعداد نسخه :
استفاده کننده : کتابخانه درخواست کننده تمبر	
داده ها :	
تاریخ صدور + نام کتابخانه + تاریخ درخواست + مبلغ + مشخصات تمبر + آدرس کتابخانه	
شکل خروجی :	پیغام تحویل تمبر
مسئول حسابداری در کتابخانه باسلام پیرو درخواست خرید تمبر در تاریخ، تمبر با مشخصات زیر به مجموع کل ریال به پیوست ارسال می گردد .	
آدرس کتابخانه	مهر و امضا مسئول واحد امانت بین کتابخانه ها در مرکز هماهنگ کننده

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

مجموع (ریال)	شماره های سریال	تعداد	نوع تمپر
	مجموع کل (ریال)		

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی: پیغام نقد تمبر
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۲
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح :	
نوع خروجی: کاغذ چاپ شده	تناوب: نامشخص
اندازه:	تعداد نسخه:
استفاده کننده: کتابخانه متقاضی نقد تمبر	
داده ها:	
تاریخ صدور + نام کتابخانه + تاریخ درخواست + شماره رسید + مبلغ واریزوجه + آدرس کتابخانه	
شکل خروجی:	پیغام تحویل تمبر
مسئول حسابداری در کتابخانه باسلام پیرو درخواست نقد تمبر در تاریخ ، رسید بانکی واریز مبلغ معادل تمبرها به شماره رسید و به مبلغ به پیوست ارسال می گردد . تاریخ:	
آدرس کتابخانه	حسابداری مرکز هماهنگ کننده

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی : گزارش نقدکردن تمبر
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر : ۷۶, ۵, ۱۳
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح : به تعداد درخواست نقدتمبر که در یک زمان از طریق صفحه SC6 ثبت می گردد رکورد های مربوطه در این گزارش وارد می شود . نسخه دوم در واحدا ماننت بین کتابخانه ها با بگانی می شود .	
نوع خروجی : کاغذ چاپ شده	تناوب : نامشخص
اندازه : نامشخص	تعداد نسخه : ۲
استفاده کننده : حسابداری مرکز هماهنگ کننده	
<p>داده ها :</p> <ul style="list-style-type: none"> + تاریخ صدور + کد عضویت + عنوان کتابخانه + مشخصات حساب بانکی جهت نقدکردن تمبر + مشخصات تمبر 	
شکل خروجی :	

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

تاریخ صدور: تاریخ: تاریخ:

مجموعه	مشخصات تمبر				مشخصات حساب بانکی جهت نقدکردن تمبر						نام کتسابخانه	کد عضویت	
	 ریالی	 ریالی	 ریالی	 ریالی	شهر شعبه	کد شعبه	شعبه	بانکی	نام صاحب حساب	شماره حساب			
													
ارزش کل تمبرهای ارسالی (ریالی)													

تمبرهای ارسالی به ارزش کل به پیوست است.
 کتسابخانه ها آقای/ خانم دریافت شد.
 مهر امضاء مسئول طرح امانت

مهر امضاء مسئول طرح امانت بین کتسابخانه ها

مهر امضاء مسئول حسابداری

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی : گزارش تمبر حساب سپرده
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر : ۷۶/۱/۱۲
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح :	
نوع خروجی : کاغذ چاپ شده	تناوب : در صورت نیاز
اندازه :	تعداد نسخه :
استفاده کننده : حسابداری مرکز هماهنگ کننده	
داده ها :	
شکل خروجی :	

مشخصات خروجی							
شماره خروجی :					نام خروجی : گزارش گردش و مانده حساب تمبر - سپرده		
تهیه کننده :					آخرین تاریخ تغییر : ۷۶/۱/۱۲		
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده							
شرح :							
نوع خروجی : کاغذ چاپ شده				تناوب : نامشخص			
اندازه :				تعداد نسخه :			
استفاده کننده : مدیریت مرکز هماهنگ کننده							
داده ها :							
شکل خروجی :							
مانده در تاریخ :		گردش طی دوره			مانده در تاریخ :		حساب
بهکار	بهستانکار	بهکار	بهستانکار	بهکار	بهستانکار		
سپرده	تمبر						
جمع							

مشخصات خروجی							
شماره خروجی :						نام خروجی : گزارش گردش تمبیر برای شماره سریال (های) خاص	
تهیه کننده :						آخرین تاریخ تغییر : ۷۶٫۵٫۱۵	
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده							
<p>شرح : این گزارش نشان می دهد که در طول دوره زمانی مشخص شده تمبیر (ها) با شماره سریال (های) خاص درجه تاریخی فروخته شده یا نقد گردیده و با از حسابداری مرکز هماهنگ کننده توسط واحد امانت بین کتابخانه هادریافت شده است . در صورتی که در تاریخ خاصی تمبیر از حسابداری دریافت شده باشد در ستون مربوطه ضربدر زده می شود .</p>							
نوع خروجی : کاغذ				تناوب : نامشخص			
اندازه :				تعداد نسخه : به تعداد مورد نیاز			
استفاده کننده : برای کنترل گردش تمبیر							
داده ها :							
شکل خروجی :							
مشخصات تمبیر (.....ریالی با شماره سریال.....) (.....) از تاریخ تا							
ردیف	فروش تمبیر		نقد کردن تمبیر		اعلام گم شدن		دریافت تمبیر از حسابداری (با علامت ضربدر)
	کد عضویت	عنوان کتابخانه	کد عضویت	عنوان کتابخانه	کد عضویت	عنوان کتابخانه	کد عضویت

مشخصات خروجی	
شماره خروجی :	نام خروجی : گزارش گردش تمبیر برای بک کتابخانه خاص
تهیه کننده :	آخرین تاریخ تغییر : ۷۶, ۵, ۱۵
خروجی از : نرم افزار مرکز هماهنگ کننده	
شرح : این گزارش نشان می دهد که در طول دوره زمانی مشخص شده بک کتابخانه خاص چه تمبرهایی خریداری و چه تمبرهایی را نقد کرده است .	
نوع خروجی : کاغذ	تناوب : نامشخص
اندازه :	تعداد نسخه : به تعداد مورد نیاز
استفاده کننده : برای کنترل گردش تمبیر	
داده ها :	
شکل خروجی :	

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

موضوع	از تاریخ تا				کدهضویت کتابخانه :	عنوان کتابخانه :	کدهضویت کتابخانه :	خرید/تفکر کردن/اعلام کم شدن	تاریخ
	ریالی	شماره های سریال	شماره های سریال	شماره های سریال					
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

مشخصات خروجی																
شماره خروجی :	نام خروجی: گزارش وضعیت اعضا															
تهیه کننده:	آخرین تاریخ تغییر: ۷۶/۱/۱۲															
خروجی از: نرم افزار مرکز هماهنگ کننده																
شرح:																
نوع خروجی: کاغذ چاپ شده	تناوب: سالانه															
اندازه:	تعداد نسخه: ۱															
استفاده کننده: مدیریت مرکز هماهنگ کننده																
داده ها:																
شکل خروجی: الف) گزارش تعداد اعضا و نوع عضویت در سال																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">نوع عضویت</th> <th style="width: 33%;">تعداد</th> <th style="width: 33%;">مجموع حق عضویت دریافتی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>درخواست کننده</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>تهیه کننده</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>درخواست کننده و تهیه کننده</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>تعداد کل</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		نوع عضویت	تعداد	مجموع حق عضویت دریافتی	درخواست کننده			تهیه کننده			درخواست کننده و تهیه کننده			تعداد کل		
نوع عضویت	تعداد	مجموع حق عضویت دریافتی														
درخواست کننده																
تهیه کننده																
درخواست کننده و تهیه کننده																
تعداد کل																

مشخصات خروجی

شکل خروجی:

ب) گزارش نسبت اعضا تهیه کننده براساس نرخ هزینه خدمات

سایر اعضا			اعضای تحت پوشش			نوع اعضا خدمت گیرنده
انحراف معیار	میانگین	تعداد	انحراف معیار	میانگین	تعداد	درصد افزایش یا کاهش نوع نرخ
						بیشتر از نرخ مصوب
						کمتر از نرخ مصوب
						برابر نرخ مصوب

ج) گزارش تعداد اعضا تهیه کننده براساس نوع ارائه مدرک

نوع ارائه مدرک	نوع ارائه	قابل امانت	قابل کپی	قابل امانت و کپی

د) گزارش تعداد اعضا تهیه کننده براساس روش دریافت درخواست و ارسال خدمات

روش	خدمات	دریافت	ارسال
	بیست		
	هفت		
	فکس		
	تلفن		

ه) گزارش تعداد اعضا تهیه کننده براساس نوع خدمت ارائه دهنده

نوع خدمت	عادی	سریع	عادی و سریع
تعداد			

۲.۵.۳. بخش خدمات کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده

۱.۲.۵.۳. عملیات دستی

عملیات دستی کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده در بخش‌های جداگانه توسط فلوچارت شرح داده شده است. در پایان، فرم‌ها، رسیدها و کارت‌های ثبت اطلاعات مالی آورده شده است. (برای آشنایی بیشتر با فلوچارت‌های استفاده شده به توضیح بخش طراحی تفصیلی بخش خدمات مرکز هماهنگ کننده رجوع شود.)

فهرست فایل‌های بایگانی دستی در کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده

شماره فایل بایگانی	ترتیب بایگانی	عنوان ورودی / خروجی
۱	بترتیب شماره رسید	رسید هزینه خدمات
۲	بترتیب شماره رسید	رسید ودیعه
۳	بترتیب شماره درخواست	فرم پیش درخواست
۴	بترتیب شماره رسید	رسید تصفیه حساب
۵	بترتیب شماره اشتراک	کارت حساب سپرده اشتراک
۵	بترتیب دریافت	پیغام اشتراک
۵	بترتیب دریافت	پیغام تصفیه حساب
۶	بترتیب کد عضویت کتابخانه درخواست کننده *	فرم درخواست امانت مدرک
۷	بترتیب کد عضویت کتابخانه درخواست کننده *	فرم درخواست کپی مدرک
۸	بترتیب نام خانوادگی	فرم درخواست کپی (متقاضیان غیر عضو)
۹	بترتیب دریافت	رسید بانکی
۱۰	بترتیب شماره اشتراک	کارت اشتراک
۱۰	بترتیب دریافت	پیغام اشتراک
۱۰	بترتیب دریافت	پیغام تصفیه حساب
۱۱	ثبت بترتیب صدور رسید تصفیه حساب	کارت حساب تمبیر
۱۱	ثبت بترتیب صدور رسید تصفیه حساب	دریافت‌های غیر نقدی از سپرده
۱۳	بترتیب دریافت	حساب دریافت‌های غیر نقد
۱۴	بدون ترتیب	گزارش عملکرد اعضاء

* در صورتی که برای هر کد عضویت چند فرم موجود بود آن فرم‌ها بترتیب شماره‌های درخواست بایگانی می‌شوند.

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات امانت مدرک
- پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات امانت مدرک
- پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات امانت مدرک
- دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش و تحویل مدرک به متقاضی

کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه درخواست کننده	متقاضی خدمات	کتابخانه درخواست کننده

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - درخواست تمدد امانت مدرک

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - درخواست تمدید امانت

- کتابخانه درخواست کننده

- خدمات امانت مدرک

- دریافت مدرک از متقاضی و تحویل مدرک به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - دریافت مدرک از متقاضی و تحویل مدرک به کتابخانه تهیه کننده

کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه درخواست کننده	متقاضی خدمات	کتابخانه درخواست کننده

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات کپی مدرک
- پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات کپی مدرک
 - پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات کپی مدرک
- پذیرش درخواست از متقاضی و ارسال درخواست به کتابخانه تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات کپی مدرک
 - دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و تحویل کپی مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات کپی مدرک
- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و تحویل کپی مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات کپی مدرک
- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و تحویل کپی مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات کپی مدرک
- دریافت پاسخ درخواست از کتابخانه تهیه کننده و تحویل کپی مدرک به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات کپی مدرک
 - دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات کپی مدرک
 - دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
- خدمات کپی مدرک
- دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش به متقاضی

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات کپی مدرک
 - دریافت پاسخ از کتابخانه تهیه کننده و گزارش به متقاضی

کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه درخواست کننده	متقاضی خدمات	کتابخانه درخواست کننده

- کتابخانه درخواست کننده
- اشتراک در خدمات کتابخانه های تهیه کننده

- کتابخانه درخواست کننده
- اشتراک در خدمات کتابخانه های تهیه کننده

کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه درخواست کننده	کتابخانه درخواست کننده
			<pre> graph TD Start(()) --> A[تکمیل کارت حساب سپرده اشتراک] A --> B[کارت حساب سپرده اشتراک] B --> C[پیوست کارت حساب سپرده اشتراک و پیغام اشتراک به بکدبگرو بایگانی آن] C --> D[کارت حساب سپرده اشتراک] D --> E[پیغام اشتراک] E --> F{۵} </pre> <p>The flowchart in the 'کتابخانه درخواست کننده' column illustrates the following steps: <ol style="list-style-type: none"> تکمیل کارت حساب سپرده اشتراک (Completion of subscription card) کارت حساب سپرده اشتراک (Subscription card) پیوست کارت حساب سپرده اشتراک و پیغام اشتراک به بکدبگرو بایگانی آن (Attaching the card and message to the archive) کارت حساب سپرده اشتراک (Subscription card) پیغام اشتراک (Subscription message) ۵ (End/Conclusion) </p>

- کتابخانه درخواست کننده
- درخواست تصفیه حساب از کتابخانه پذیرنده مشترک

- کتابخانه درخواست کننده
- درخواست تصفیه حساب از کتابخانه پذیرنده مشترک

- کتابخانه درخواست کننده
- پاسخ به درخواست تصفیه حساب پذیرنده مشترک

- کتابخانه درخواست کننده
- ثبت حسابها

- کتابخانه تهیه کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - پذیرش درخواست از کتابخانه درخواست کننده و ارسال پاسخ آن

- کتابخانه تهیه کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - پذیرش درخواست از کتابخانه درخواست کننده و ارسال پاسخ آن

- کتابخانه تهیه کننده

- خدمات امانت مدرک

- تمدید امانت مدرک

- کتابخانه تهیه کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - دریافت مدرک امانت داده شده به کتابخانه درخواست کننده

- کتابخانه تهیه کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - دریافت مدرک امانت داده شده به کتابخانه درخواست کننده

کتابخانه درخواست کننده	مرکز هماهنگ کننده	حسابداری کتابخانه تهیه کننده	کتابخانه تهیه کننده
			<pre> graph TD Start(()) --> Step1[حذف فرم شماره ۳ و بایگانی فرم شماره ۱۵] Step1 --> Step2[فرم درخواست امانت مدرک] Step2 --> C1[۱] C1 --> C2[۶] </pre>

- کتابخانه تهیه کننده
 - خدمات کپی مدرک
 - پذیرش درخواست از کتابخانه درخواست کننده و ارسال پاسخ آن

- کتابخانه درخواست کننده
 - خدمات امانت مدرک
 - پذیرش درخواست از کتابخانه درخواست کننده و ارسال پاسخ آن

- کتابخانه تهیه کننده
- خدمات کپی مدرک
- پذیرش درخواست از متقاضی غیر عضو

- کتابخانه تهیه کننده
- خدمات کپی مدرک
- پذیرش درخواست از متقاضی غیر عضو

- کتابخانه تهیه کننده
- پذیرش مشترک خدمات

- کتابخانه تهیه کننده

- پاسخ به درخواست تصفیه حساب مشترک خدمات

- کتابخانه تهیه کننده
- درخواست تصفیه حساب از مشترک خدمات

- کتابخانه تهیه کننده
- درخواست تصفیه حساب از مشترک خدمات

کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه تهیه کننده	حسابداری کتابخانه درخواست کننده	کتابخانه درخواست کننده
<pre> graph TD Start(()) --> A[ثبت در کارت اشتراک] A --> B[کارت اشتراک] B --> C[پیوست پیغام تصفیه حساب به کارت اشتراک و به‌یگانگی آن] C --> D[کارت اشتراک] D --> E[پیغام اشتراک پیغام تصفیه حساب] E --> F{۱۰} </pre>			

- کتابخانه تهیه کننده
- ثبت حسابها

- کتابخانه تهیه کننده
- ثبت حسابها

- کتابخانه تهیه کننده
- گزارش به مرکز هماهنگ کننده

- خرید تمبر

- نقدکردن تمبر

۲.۲.۵.۳. فرمها

فرم پیش درخواست امانت و کپی مدرک

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید:

- این قسمت توسط متقاضی تکمیل می شود
- نام و نام خانوادگی: شماره عضویت: شماره تلفن تماس: امانت مدرک کپی مدرک
- عنوان کتاب یا نشریه ادواری:
 - عنوان مقاله، نویسنده مقاله، یا کتاب:
 - نشریه: سال: جلد: قسمت: صفحات مورد نیاز:
 - کتاب: سال و چاپ: محل نشر: ناشر: صفحات مورد نیاز:
 - منبع مرجع:
 - نوع درخواست عادی سریع
 - روش ارسال درخواست (باتوجه به امکانات کتابخانه درخواست کننده انتخاب شود)
 - پست سفارشی پست پیشتاز فکس
 - روش بازگرداندن درخواست
 - پست سفارشی پست پیشتاز فکس پیگ
 - تاخیر قابل قبول در ارائه خدمت: روز/ماه
 - در صورتی که امانت داده شده است رزرو گردد؟ بلی خیر
 - امضای متقاضی

• هزینه

مبلغ (به ریال)	روش ارسال			
		سفراری	پیشتاز	فکس
	عادی	سفراری	پیشتاز	فکس
	سریع	سفراری	پیشتاز	فکس
	☐ کسری شود ☐ اضافه می شود درصد			
هزینه براساس نرخ کتابخانه تهیه کننده				
	سفراری	پیشتاز	فکس	هزینه خدمات کتابخانه درخواست کننده
مجموع هزینه خدمات				

هزینه کپی	کپی	هر صفحه...ریال	تعداد صفحه.....
	فکس	هر صفحه...ریال	تعداد صفحه.....
هزینه امانت			
	☐ کسری شود ☐ اضافه می شود		درصد.....
هزینه براساس نرخ کتابخانه تهیه کننده			

روش پرداخت

تمبیر (.....،،،)

حساب سپرده

تاریخ ارسال: / /

رزرو شده

ارسال شد

پست سفارشی پست پیشتاز فکس پیگ

تاریخ ارسال: / /

تاریخ عودت: / /

ارسال نشد (مورد)

..... ریال کسری تمبیر

..... ریال اضافه تمبیر

مانده بستانکار قبلی:

هزینه خدمات:

مانده بستانکار، بدهکار جدید:

تمدید شد

تاریخ درخواست: / /

تاریخ عودت: / /

عودت داده شد

تاریخ عودت: / /

شماره درخواست:		کد کتابخانه درخواست کننده:		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> طرح امانت بین کتابخانه ها فرم درخواست امانت مدرک	
تاریخ درخواست:		کد کتابخانه تهیه کننده:			
عنوان کتابخانه یا نشریه ادواری:					
نویسنده کتاب:					
نشریه		سال	جلد	قسمت	
کتاب		سال	چاپ	مکان نشر	ناشر
منبع مرجع:					
تاریخ ارسال: ر ر تاریخ عضویت ر ر ☐ ریال کسری تمبر ارسال شود. ☐ ریال اضافه تمبر عودت داده می شود. (.....)					
مانده بستانکار قبلی: هزینه خدمات: مانده بستانکار ر بدهکار جدید: ☐ جهت تصفیه حساب یا تجدید سپرده اقدام نمائید.					
آدرس کتابخانه درخواست کننده:					
نوع خدمت:		☐ عادی ☐ سریع روش ارسال: ☐ پست سفارشی ☐ پست پیشتاز ☐ پیک تاخیر قابل قبول در ارائه خدمت: روز / ماه در صورتی که امانت داده شده است، رزرو گردد؟ ☐ بلی ☐ خیر نحوه پرداخت هزینه: ☐ تمبر (مبلغ... ریال تمبر به پیوست است) ☐ حساب سپرده (شماره اشتراک:)			
تمديد امانت:		تاریخ درخواست تمدید: .../.../... تاریخ عودت: .../.../...			
مهر امضا مسئول:		قبل از ارسال درخواست از وجود مدرک مورد درخواست در آن کتابخانه مطمئن شوید.			

کد کتابخانه درخواست کننده:		شماره درخواست:	
کد کتابخانه تهیه کننده:		تاریخ درخواست:	
عنوان کتابخانه یا نشریه ادواری:			
نویسنده و ر باعنوان مقاله:			
نشریه	سال	جلد	قسمت
کتاب	سال و چاپ	مکان	ناشر
صفحات مورد نیاز			
کتاب			
صفحات مورد نیاز			
منبع مرجع:			
گزارش کتابخانه تهیه کننده ☐ ارسال شد ☐ بهت سفارشی ☐ بهت پیشتاز ☐ فکس ☐ ارسال نشد ☐ اطلاعات کتابشناختی کامل نیست . ☐ در این کتابخانه موجود نیست . ☐ در مدت زمان ذکر شده قابل تهیه نمی باشد . ☐ از مدرک درخواست شده کپی تهیه نمی گردد . تاریخ ارسال: / /			
☐ ریال کسری تمبر ارسال شود . ☐ ریال اضافه تمبر عودت داده می شود . (.....)			
مانده بستانکار قبلی: هزینه خدمات: مانده بستانکار ر بد همکار جدید: ☐ جهت تصفیه حساب با تجدید سپرده اقدام نمائید .			
آدرس کتابخانه درخواست کننده:			
نوع خدمت: ☐ عادی ☐ سریع روش ارسال: ☐ بهت سفارشی ☐ بهت پیشتاز ☐ پیک تاخیر قابل قبول در ارائه خدمت: روز / ماه نحوه پرداخت هزینه: ☐ تمبر (مبلغ... ریال تمبر به پیوست است) ☐ حساب سپرده (شماره اشتراک:) مهر امضا مسئول:			
قبل از ارسال درخواست از وجود مدرک مورد درخواست در آن کتابخانه مطمئن شوید.			

<p>• قبل از ارسال درخواست، از وجود مدرک مورد درخواست در آن کتابخانه مطمئن شوید. وجه پرداختی به هیچ وجه بازگردانده نمی شود.</p> <p>• در صورتی که عضو تحت پوشش این کتابخانه هستید تصویر کارت عضویت با معرفی نامه معتبر را به فرم پیوست نمایید.</p>	<p>طرح امانت بین کتابخانه ها</p> <p>فرم درخواست کپی مدرک (مخصوص متقاضیان غیر عضو)</p>																																										
	<p>عنوان کتاب یا نشریه ادواری</p>																																										
<p>نام: تاریخ درخواست:</p> <p>نام خوانوادگی: نوع خدمت: ☐ عادی ☐ سریع</p> <p>آدرس دقیق پستی:</p> <p>شماره تلفن: شماره فکس:</p> <p>رسید بانکی به شماره به مبلغ ریال بعنوان مبلغ قابل پرداخت به پیوست است.</p> <p>امضا متقاضی:</p>	سال	جلد	قسمت	صفحات مورد نیاز																																							
	<p>نویسنده و/ یا عنوان مقاله</p>																																										
	<p>منبع مرجع</p>																																										
	<table border="1"> <tr> <td>روش ارسال</td> <td>بست سفارشی</td> <td>بست پیشنهاد</td> <td>فکس</td> <td>مبلغ (بر ریال)</td> </tr> <tr> <td>هزینه عادی</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>خدمات سریع</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>هزینه فتوکپی</td> <td>هر صفحه .. ریال</td> <td>تعداد صفحه</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>فتوکپی فکس</td> <td>هر صفحه .. ریال</td> <td>تعداد صفحه</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">مجموع (بر ریال)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">مجموع افزایش یا کاهش یافته</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">مبلغ قابل پرداخت</td> </tr> </table>				روش ارسال	بست سفارشی	بست پیشنهاد	فکس	مبلغ (بر ریال)	هزینه عادی					خدمات سریع					هزینه فتوکپی	هر صفحه .. ریال	تعداد صفحه			فتوکپی فکس	هر صفحه .. ریال	تعداد صفحه			مجموع (بر ریال)					مجموع افزایش یا کاهش یافته					مبلغ قابل پرداخت			
روش ارسال	بست سفارشی	بست پیشنهاد	فکس	مبلغ (بر ریال)																																							
هزینه عادی																																											
خدمات سریع																																											
هزینه فتوکپی	هر صفحه .. ریال	تعداد صفحه																																									
فتوکپی فکس	هر صفحه .. ریال	تعداد صفحه																																									
مجموع (بر ریال)																																											
مجموع افزایش یا کاهش یافته																																											
مبلغ قابل پرداخت																																											
<p>☐ اطلاعات کتابشناختی کامل نیست (تصحیح کرده ارسال نمائید)</p> <p>☐ مدرک مورد نظر در این کتابخانه موجود نیست .</p> <p>☐ از مدرک درخواست شده کپی تهیه نمی گردد .</p> <p>☐ مبلغ قابل پرداخت ریال می باشد . لذا مبلغ ریال کسری را به همان حساب واریز کرده برسید آنرا به همراه فرم ارسال نمائید .</p> <p>تاریخ ارسال: / /</p>																																											

طرح امانت بین کتابخانه ها		تاریخ:
فرم درخواست اشتراک در خدمات کتابخانه های تهیه کننده		لطفا در این قسمت چیزی ننویسید:
در صورتی که قبلا مشترک این کتابخانه بوده اید شماره اشتراک را در جای مشخص شده بنویسید. (شماره اشتراک: (		
نام کتابخانه:	کد کتابخانه:	
مشخصات حساب بانکی جهت تصفیه حساب:		
شماره حساب:	نام صاحب حساب:	
بانک:	شعبه:	
کد شعبه:	شهر شعبه:	
<ul style="list-style-type: none"> • رسید بانکی به شماره..... و مبلغ..... ریال جهت حق اشتراک به پیوست است. • رسید بانکی به شماره..... و مبلغ..... ریال جهت سپرده اشتراک به پیوست است. 		
مبلغ واریز شده		ریال
سپرده اشتراک		
اضافه می شود بدهکاری		
مبلغ واریز شده به عنوان سپرده		
مهر و امضا مقام مجاز:		

طرح امانت بین کتابخانه ها

پیغام اشتراک در خدمات کتابخانه های تهیه کننده

مسئول واحد حسابداری در کتابخانه

کتابخانه فوق از تاریخ جزو مشترکین خدمات طرح در کتابخانه

با کد عضویت قرار گرفته است. مانده بستانکار ریال بوده و شماره

اشتراک می باشد.

مهر و امضا مقام مجاز:

	طرح امانت بین کتابخانه ها فرم درخواست تصفیه حساب
تاریخ:	
مخصوص کتابخانه پذیرنده مشترک نام کتابخانه : کد عضویت :	مخصوص کتابخانه مشترک نام کتابخانه : کد عضویت : شماره اشتراک :
<p style="text-align: right;">□ مانده بستانکار : ریال</p> <p>لطفا مانده بستانکاری را به حساب بانکی با مشخصات داده شده واریز کرده و رسید آنرا ارسال نمایید .</p> <p style="text-align: right;">□ مانده بدهکار : ریال</p> <p>رسید بانکی بشماره به مبلغ ریال جهت تصفیه حساب به پیوست است .</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">مهر و امضا مقام مجاز</p>	

پیغام تصفیه حساب

مسئول واحد حسابداری در کتابخانه

پیرو درخواست تصفیه حساب در تاریخ

□ رسید بانکی شماره به مبلغ ریال (مانده بستانکار) دریافت شد .

□ رسید بانکی شماره به مبلغ ریال (مانده بدهکار) به

پیوست است .

مهر و امضا مقام مجاز

بسمه تعالی

کتابخانه

طرح امانت بین کتابخانه ها

رسید دریافت نقدی

بابت هزینه خدمات

شماره رسید:

تاریخ صدور:

شماره درخواست:

پرداخت کننده:

هزینه خدمات کتابخانه درخواست کننده.....ریال (باحروف)

هزینه خدمات کتابخانه تهیه کننده:ریال (با حروف) (نحوه پرداخت

تمبر حساب سپرده)

مهر و امضا واحد طرح امانت بین کتابخانه ها

نسخه ۱: مخصوص متقاضی

نسخه ۲: مخصوص حسابداری

نسخه ۳: مخصوص واحدامانت بین کتابخانه ها

نسخه ۲: مخصوص واحدامانت بین کتابخانه ها

نسخه ۱: مخصوص متقاضی

بسمه تعالی

کتابخانه
طرح امانت بین کتابخانه ها
رسید پیش دریافت

□ به رسید تصفیه حساب
با شماره
انتقال یافت .

شماره رسید:

تاریخ صدور:

شماره درخواست:

پرداخت کننده:

مبلغ بالرقام:

مبلغ باحروف:

بابت:

مهر و امضا واحد طرح امانت بین کتابخانه ها

بسمه تعالی

کتابخانه

طرح امانت بین کتابخانه ها

رسید تصفیه حساب

شماره رسید:

تاریخ صدور:

شماره درخواست:

پرداخت کننده:

هزینه قطعی امانت، کپی: ریال (نحوه پرداخت □ تمبر □ حساب سپرده)

پیش دریافت

شماره رسید:

تاریخ صدور:

مبلغ: ریال

مبلغ مانده / مازاد ریال (بحروف) دریافت پرداخت شد.

مهر و امضا واحد طرح امانت بین کتابخانه ها

نسخه ۱: مخصوص متقاضی

نسخه ۲: مخصوص حسابداری

نسخه ۳: مخصوص واحدامانت بین کتابخانه ها

کارت حساب سپرده اشتراک (مخصوص کتابخانه درخواست کننده)		شماره صفحه :								
نام کتابخانه نگهدارنده سپرده :		شماره اشتراک :								
کد عضویت کتابخانه نگهدارنده سپرده :										
ردیف	پرداخت از محل سپرده بابت هزینه قطعی				شروع/تجدید/تصفیه اشتراک		سپرده اشتراک		مانده سپرده اشتراک	
	شماره رسید	تاریخ رسید	شماره فرم درخواست	هزینه قطعی	تاریخ	کاهش	افزایش	مثبت	منفی	
مجموع										

کارت اشتراک

شماره صفحه :

شماره اشتراک:

نام کتابخانه درخواست کننده:

کد عضویت کتابخانه درخواست کننده:

ردیف	دریافت از محل سپرده بابت ارائه خدمات		شروع/تجدید/تصفیه اشتراک		سپرده اشتراک		مانده سپرده اشتراک	
	تاریخ	شماره درخواست	تاریخ	کاهش	افزایش	مثبت	منفی	
			مجموع					

<p>دریافتهای غیر نقدی (مخصوص کتابخانه تهیه کننده)</p> <p>شماره صفحه : مشخصات حساب بانکی</p> <p>بابت ارائه خدمات کپی به متقاضیان غیر عضو</p> <p>از تاریخ تا تاریخ</p>				
شماره رسید	مبلغ واریزوجه	شماره درخواست	تاریخ واریزوجه	ردیف
رسید به حابنداری داده می شود.				
مجموع				

پیوست الف

تعاریف

طرح امانت بین کتابخانه‌ها: امانت بین کتابخانه‌ها قراردادی است که در آن، کتابخانه‌ای از کتابخانه دیگر موادی را که در مجموعه‌اش موجود نیست، برای استفاده کنندگانش درخواست می‌کند. مواد درخواست شده ممکن است به طور موقت امانت داده شود یا از آنها کپی تهیه گردد.

خدمات امانت مدرک: به خدماتی از طرح امانت بین کتابخانه‌ها اطلاق می‌گردد که مدرک موجود در یک کتابخانه به کتابخانه دیگری امانت داده می‌شود.

خدمات کپی مدرک: به خدماتی از طرح امانت بین کتابخانه‌ها اطلاق می‌گردد که کپی مدرک موجود در یک کتابخانه به کتابخانه دیگری ارسال می‌گردد.

مرکز هماهنگ کننده: سازمانی که انجام وظایف هماهنگی در طرح امانت بین کتابخانه‌ها را بعهده می‌گیرد. این وظایف عبارتند از اجرای دوره‌ای طرح، تعیین مقررات و آئین نامه هر دوره، عضویت در طرح، تهیه راهنماها و فهرستهای لازم در طرح، فروش و نقد کردن تمبر، پیگیری تخلفات و رسیدگی به آنها.

کتابخانه درخواست کننده: کتابخانه‌ای که در طرح امانت بین کتابخانه‌ها، وظیفه درخواست اصل یا کپی مدارک از کتابخانه‌های تهیه کننده عضو طرح را برای متقاضیان خود بعهده می‌گیرد، کتابخانه درخواست کننده نامیده می‌شود.

کتابخانه تهیه کننده: کتابخانه‌ای که در طرح امانت بین کتابخانه‌ها، وظیفه پاسخ به درخواست کتابخانه‌های درخواست کننده را بعهده می‌گیرد، کتابخانه تهیه کننده نامیده می‌شود.

کتابخانه درخواست کننده و تهیه کننده: کتابخانه‌ای که هر دو وظیفه کتابخانه‌های درخواست کننده و تهیه کننده را بعهده می‌گیرد.

متقاضی: افراد عضو در یکی از کتابخانه‌های مشارکت کننده در طرح امانت بین کتابخانه‌ها، متقاضی نامیده می‌شوند.

پیوست ب

مستندات سیستم فعلی

طرح جدید امانت بین کتابخانه :

امروزه بدلیل گسترش و توسعه علوم بشری و پدیده انفجار اطلاعات ، حجم اطلاعات بقدری زیاد و شگرف است که جمع آوری و نگهداری تمامی آن امری محال می باشد به همین دلیل است که برای پاسخگویی محققین و طالبان اطلاعات نیاز به برقراری ارتباط بین کتابخانه ها ، مراکز اسناد و مراکز اطلاع رسانی احساس میشود و مسئله ای بنام امانت بین کتابخانه ای مطرح میگردد .

در این راستا در سال ۱۳۶۲ سمیناری تحت عنوان بررسی مسائل و مشکلات کتب و مجلات مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی برگزار گردید . که طی آن آئین نامه مربوطه بتصویب ۵۱ نفر از معاونین آموزش و پرورش و سرپرستان کتابخانه های مراکز آموزشی و پرورشی کشور رسید .

بدیهی است با توجه به شرایط جدید و توسعه خدمات اطلاع رسانی و تغییرات ایجاد شده لازم است در برخی از موارد اصلاحاتی صورت گیرد . نتیجه اصلاحات انجام شده با در نظر گرفتن ایجاد حداکثر تسهیلات مربوط به امانت بین کتابخانه ها به پیوست ایفاد میگردد.

کتابخانه ها و سازمانهای متقاضی عضویت در طرح مزبور ، برای برقراری ارتباط و آغاز همکاری ، مبلغ ۲۴۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۱۵۱۲ - ۴۰۰ بانک تجارت ، شعبه طالقانی غربی به نام سپرده عضویت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران واریز نموده و اصل فیش پرداخت را با پست سفارشی به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارسال فرمائید تا دفترچه تمبرهای مربوطه به همراه تأییدیه واریز وجه که به تأیید و امضای ذیحساب مرکز نیز رسیده است در اختیار آنان قرار گیرد .

دکتر حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱- هدف :

فراهم آوردن امکان بهره برداری موثر از منابع اطلاعاتی موجود در داخل و خارج کشور .

۲- مرکز رابط :

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران که از سال ۱۳۴۸ تاکنون بعنوان رابط طرح امانت بین کتابخانه ها فعالیت داشته است این وظیفه را همچنان ادامه خواهد داد .

۳- عضویت :

عضویت در سرویس امانت بین کتابخانه ها برای کلیه کتابخانه های تخصصی ، اختصاصی ، دانشگاهی ، مراکز اسناد کشور ، مراکز دولتی و نهادها بشرط پذیرش آئین نامه امانت بین کتابخانه ها آزاد است .

۴- وظایف کتابخانه های عضو :

هر کتابخانه عضو باید سعی نماید که منابع لازم آموزشی و پژوهشی مورد نیاز مراجعان را خود راسا فراهم نماید و فقط مبادرت به درخواست موادی کند که جهت تحقیق مورد نیاز پژوهشگران باشد . درخواستهای امانت قبلا باید در کتابخانه درخواست کننده به دقت بررسی شود و از قبول درخواستهای که واجد شرایط لازم نباشند خودداری بعمل آید . پیشنهاد می شود که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی بزرگ برای تهیه مقالات از خارج کشور (سفارش مقاله از کتابخانه انگلستان British Library) راسا اقدام نمایند . برای این منظور می توان به آدرس زیر مکاتبه کرد و دفترچه های مخصوص تمبرهای امانت را از بخش امانت کتابخانه انگلستان دریافت نمود .

British library Lending Division

Boston Spa , Wetherby ,

West Yorkshire , Ls23 7 BQ

United Kingdom

برای پرداخت بهای کوبین BL می توان از محل اعتبار ارزی و تکمیل فرمهای ثبت سفارش ، از طریق دفتر تهیه و توزیع کتب و نشریات وزارت فرهنگ و آموزش عالی واقع در خیابان انقلاب ، چهارراه نلسطین ، ساختمان شهید اسلامی (گیبو سابق) و یا با استفاده از کوبین های یونسکو که از طریق هیبرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران به آدرس فوق الذکر بفروش می رسد اقدام نمود . در این مورد مرکز اطلاعات و مدارک علمی راهنمایی لازم را معمول خواهد داشت .

۵- شرایط عضویت (به منظور تهیه مقالات از داخل و خارج کشور) :

الف - اقدام به تهیه تمبر و فرمهای مخصوص امانت بین کتابخانه ها ، هدف از تهیه تمبرها و فرمهای مخصوص یکنواخت کردن سرویس امانت بین کتابخانه ها و ایجاد ارتباط مستقیم کتابخانه ها با یکدیگر است . در مواردیکه کتابخانه های عضو برای تهیه مواد از کتابخانه های دیگر دچار اشکال شوند می توانند درخواستهای خود را به کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارسال دارند تا اقدامات لازم بعمل آید . برای شروع لازم است که مبلغ ۲۴۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۱۵۱۲ - ۴۰۰ بانک تجارت ، شعبه طالقانی غربی به نام سپرده عضویت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران واریز و اصل فیش آنرا به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارسال دارید

در ازای مبلغ فوق دفترچه مربوطه ارسال خواهد شد. در این دفترچه ۲۰۰ تمبر موجود است که تعداد ۱۰۰ تمبر به رنگ مشکی هر یک به ارزش ۲۰۰ ریال و ۷۰ تمبر به رنگ سبز هر یک به ارزش ۱۰۰۰ ریال و ۳۰ تمبر به رنگ قرمز هر یک به ارزش ۵۰۰۰ ریال است که به جای پول نقد بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی عضو سرویس امانت در ازای خدمات انجام شده مبادله میگردد.

هزینه های مربوط به تهیه کپی و جستجوی اطلاعات بشرح جدول ذیل میباشد :

عنوان خدمات	مشخصات	مبلغ	توضیحات
تهیه کپی	هر صفحه A4	۱۰۰ ریال	
تهیه مقاله از BL	از ۱ تا ۱۰ صفحه	۱۰ دلار	مطابق کپیهای ارسالی از BL
• • •	از ۱۱ تا ۲۰ صفحه	۲۰ دلار	• • • •
• • •	از ۲۱ تا ۳۰ صفحه	۳۰ دلار	• • • •
• • •	از ۳۱ تا ۴۰ صفحه	۴۰ دلار	• • • •
جستجوی اطلاعات	چاپ هر رکورد	۲۰۰ ریال	
		در بانکها	
جستجوی on line			

لازم به ذکر است که هزینه تهیه ' Patent ' از کتابخانه بریتانیا سه برابر ارقام فوق است .

بدیهی است با افزایش هزینه های فوق تعرفه ارائه شده نیز تغییر خواهد کرد .

ب - ارسال فهرست نشریات ادواری موجود در کتابخانه های عضو جهت تکثیر توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی برای استفاده تمام کتابخانه های عضو .

ج - همکاری با اعضای سرویس امانت بین کتابخانه ها .

۶- به منظور سهولت کار امانت بین کتابخانه ای و توسعه هر چه بیشتر اطلاع رسانی مشخصات مربوط به بانکهای اطلاعاتی مرکز که هم بصورت نشریه و هم در بخش جستجوی اطلاعات مرکز قابل دسترس است ارائه می گردد .

۷- آئین نامه امانت کتاب بین کتابخانه ها

آئین نامه امانت بین کتابخانه ها که در ۱۳ بند در بهمن ماه ۱۳۶۲ به تصویب رسید بشرح زیر است :

۱- مدت امانت کتاب برای کتابخانه های شهرستانها ۶ هفته که برای یکبار به مدت ۲ هفته قابل تمدید می

باشد.

۲- مدت امانت کتاب برای کتابخانه های تهران ۴ هفته که برای یکبار به مدت ۲ هفته قابل تمدید می باشد.

۳- کتابخانه های عضو تعداد کتابهایی را که به امانت می دهند براساس مقدرات خود تعیین می کنند.

۴- کتابخانه های عضو می توانند در تهران از طریق پیک و در شهرستانها از طریق پیک یا پست سفارشی

کتاب را امانت گیرند.

۵- مخارج پستی ارسال کتابها به عهده کتابخانه امانت دهنده و مخارج برگشت به عهده کتابخانه درخواست

کننده می باشد.

۶- فرم درخواست امانت باید با مهر مخصوص کتابخانه امانت گیرنده مهیور گردد.

۷- اطلاعات کتابشناسی کتابها باید حتی الامکان کامل باشد.

۸- کتابهای نایاب، خطی، ضروری و درسی که استفاده روزمره دارند امانت داده نمی شوند.

۹- در صورت مفقود شدن و یا آسیب دیدن کتاب، کتابخانه امانت دهنده نسبت به جایگزینی آن طبق مقررات

کتابخانه امانت دهنده اقدام خواهد کرد.

۱۰- در صورت تاخیر در برگشت دادن کتاب، کتابخانه امانت دهنده می تواند بمدت دو ماه از امانت کتاب به

کتابخانه متخلف خودداری نماید.

۱۱- درخواست امانت کتاب باید در فرمهای چهاربرگی درخواست امانت تنظیم شود.

۱۲- تاریخ ارسال و برگشت کتاب در فرمهای درخواست امانت ذکر می شود و کتابخانه امانت گیرنده موظف است

راس مهلت مقرر کتاب را عودت دهد.

۱۳- کتابخانه های مرکزی دانشگاهها مسئولیت امانت کتابها را بعهده خواهند داشت و در صورت تفویض اختیار،

کتابخانه های تابعه نیز میتوانند مستقلاً به عضویت سرویس درآیند.

۸- فرم درخواست امانت بین کتابخانه ها :

این فرمها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران چاپ و توزیع می گردد. که نمونه های آن ضمیمه است :

ردیف	عنوان بانک اطلاعاتی	پوشش زمانی	تعداد رکورد موجود	رشد سالانه
۱	طرح اصطلاحنامه اسپاینز	-	۸۰۰۰ اصطلاح	-
۲	بانک اطلاعات و مدارک دریای خزر	از هر زمان ممکن تا بحال	۱۲۰۰۰ رکورد	۳۰۰۰
۳	پایان نامه های فارغ التحصیلان خارج از کشور از ۱۹۱۳ تا کنون ، مرحله اول به زبان انگلیسی آلمانی ، فرانسوی	فارغ التحصیلان سالهای بعد از ۱۹۱۳	۲۵۰۰	۲۰۰۰
۴	چکیده پایان نامه های ایران (دکترا و کارشناسی ارشد)	از سال ۱۳۶۸ به بعد	۲۳۰۰	۴۰۰۰
۵	بانک اطلاعاتی گزارش های دولتی و عناوین پایان نامه ها	عمدتاً از سال ۱۳۴۷ به بعد	۱۶۰۰۰ مدرک	۲۰۰۰
۶	طرحهای پژوهشی کشور در زمینه های موضوعی کشاورزی علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، علوم پزشکی و هنر	عمدتاً از سال ۱۳۵۰ به بعد	بیش از ۱۷ هزار طرح پژوهشی	۴۰۰۰
۷	بانک اطلاعات علوم تربیتی	مدارک منتشر شده درسی سال اخیر	۵۲۰۰ مدرک	۴۰۰۰
۸	فهرست مشترکات نشریات ادواری غیر فارسی موجود در کتابخانه های ایران	تا اواسط ۱۹۸۶ میلادی	بیش از ۱۶۰۰۰ عنوان	
۹	محققین و متخصصین ارشد کشور	جدیدترین اطلاعات از اعضای هیئت علمی فعلی	۲۰۰۰	۳۰۰۰
۱۰	مقالات سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای علمی و فرهنگی ایران	از سال ۱۳۵۸ به بعد	بیش از ۸۰۰۰ مقاله	۴۰۰۰
۱۱	مقالات علمی و فنی نشریات ادواری فارسی در زمینه علوم پایه فنی ، مهندسی پزشکی و کشاورزی	۱۳۵۸	حدود ۱۷۰۰۰ مقاله	۴۰۰۰

همچنین این مرکز هر ساله چند کتابشناسی منتشر می کند که استفاده از آن به همراه مجموعه نشریات مرکز باعث ایجاد سهولت در امر امانت بین کتابخانه ای شود .

« درخوست امانت بين کتابخانه ها »

الف

درخوست

تاريخ درخوست

تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت گیرنده
تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت دهنده

نام نویسنده (ابتدا نام خانوادگی و سپس نام)

عنوان (چنانچه مقاله است همراه با عنوان مجله)

موضوعات انتشار (مجله ، تاریخ ، چاپ ، و برای مقالات دوره ، سال و صفحه)

آزاد ارسال فرمایید

مورد لزوم نیست

میکرو فیلم

چنانچه امانت داده نشود دفتر کسی

نام

مستقل درخواست : سمت

توجه فرمایید : کتابخانه دریافت کننده موظف است در صورت عدم وصول کتابها اعلام نماید

گزارش کتابخانه امانت دهنده

تاریخ ارسال

موعد برگشت

ارسال شده زیر :

امانت داده نمی‌شود

به امانت داده شده

در این کتابخانه موجود نیست

اطلاعات کامل نیست

مخارج فتو کپی

میکرو فیلم

کسر تصویر ریال مطالبه می‌شود

تصویر مازاد // ضمیمه است

گزارش کتابخانه امانت گیرنده

تاریخ دریافت

تاریخ عودت

لطفاً آهلیک شود

تاریخ قضا

مدت تمدید

«درخواست امانت بین کتابخانه‌ها»

تاریخ درخواست

تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت گیرنده
تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت دهنده

نام نویسنده (ابتدا نام خانوادگی و سپس نام)

عنوان (چنانچه مقاله است همراه با عنوان مجله)

مختصات انتشار (محل، تاریخ، چاپ، و برای مقالات دوره، سال و صفحه)

چنانچه امانت داده نمی‌شود فتو کپی میکرو فیلم آژیا ارسال فرمایید

مورد لزوم نیست

نام مسئول درخواست :

توجه فرمایید : کتابخانه دریافت کننده موظف است در صورت عدم وصول بر اثر اعلام نماید

گزارش کتابخانه امانت دهنده

تاریخ ارسال

موعد بر گشت

ارسال شد زیرا :

امانت داده نمی شود

به امانت داده شده

در این کتابخانه موجود نیست

اطلاعات کامل نیست

مخارج فنی کمی

میکرو فیلم

کسر نمبر زیرا مطالبه می شود

نمبر مازاد // ضمیمه است

گزارش کتابخانه امانت گیرنده

تاریخ دریافت

تاریخ عودت

لطفاً تمديد شود

تاریخ ها تا

مدت تمديد

« در خواست امانت بین کتابخانه ها »

ج

یاد آوری

تاریخ در خواست

تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت گیرنده
تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت دهنده

نام نویسنده (ابتدا نام خانوادگی و سپس نام)

عنوان (چنانچه مقاله است همراه با عنوان مجله)

منقصات انتشار (محل ، تاریخ ، چاپ ، و برای مقالات دوره ، سال و صفحه)

آزما ارسال فرمایید

مورد لزوم نیست

چنانچه امانت داده نمی شود فنی کمی میکرو فیلم

نام مسئول درخواست :

سمت :

توجه فرمایید : کتابخانه دریافت کننده موظف است در صورت عدم وصول بر اسناد اعلام نماید

گزارش کتابخانه امانت دهنده

تاریخ ارسال

موعده برگشت

ارسال نشد زیرا :

امانت داده نشد

به امانت داده شده

در این کتابخانه موجود نیست

اطلاعات کامل نیست

مخارج فنی کمی

میکروفیلم

کسر نمبر ریال مطالبه می شود

نمبر مازاد // ضمیمه است

گزارش کتابخانه امانت گیرنده

تاریخ دریافت

تاریخ عودت

لطفاً آگهی بد شود

تاریخ قضا

مدت تمدید

«درخواست امانت بین کتابخانه ها»

تاریخ درخواست

برگشت

تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت گیرنده
تلفن	شهرت	نام	کتابخانه امانت دهنده

نام نویسنده (ابتدا نام خانوادگی و سپس نام)

عنوان (چنانچه مقاله است همراه با عنوان مجله)

منشآت انتشار (مجله، تاریخ، چاپ، و برای مقالات دوره، سال و صفحه)

چنانچه امانت داده نمی شود فنی کمی میکروفیلم آثرا ارسال فرمائید

نام مسئول درخواست:

توجه فرمائید: کتابخانه دریافت کننده موظف است در صورت عدم وصول بر آگهی اعلام نماید

بسمه تعالی

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

**فهرست کتابخانه‌های
عضو طرح امانت
بین کتابخانه‌ها**

تاریخ تهیه: آبان ۱۳۷۴

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۱	اداره کل مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر	تهران بالاتر از میدان ولی عصر جنب هتل دماوند سابق کوچه دانش کمان پلاک ۲۴ - طبقه اول - کتابخانه	۸۹۰۲۳۱-۳ (داخلی)	
۲	انستیتو الکترونیک دانشگاه تهران	تهران - خیابان کارگر شمالی - روزروی خیابان نهم - ساختمان شماره ۲ دانشکده فنی دانشگاه تهران - کد پستی ۱۳۲۹۹ - کتابخانه - سرپرست : خانم گیتی قنصی جلالی	۶۶۹۸۷۱-۴	خانم گیتی قنصی جلالی
۳	انستیتو پاستور ایران	تهران - خیابان پاستور - پلاک ۶۹ - کد پستی ۱۳۱۶۴ - انستیتو پاستور ایران - کتابخانه سرپرست : خانم مریم برادر		
۴	انستیتو روان پزشکی تهران	تهران - خیابان طالقانی - کوچه جهان شماره ۱ - انستیتو روان پزشکی ایران - کتابخانه تهران - میدان رنگ - خیابان برزلی - کوچه نیلو - کوچه دوازدهم - پلاک ۸	۷۵۰۳۳۳-۴	آقای ایرج قالیچی
۵	اینیوک ایران	صندوق پستی ۷۳۱-۱۵۱۱۵ - شرکت مهندس اینیوک ایران - سرپرست : آقای قالیچی	۹۱۲۶۵۴	
۶	بانک کشاورزی	تهران - بزرگراه جلال آل احمد - بنی خیابان پاتریس لومبیا - بانک کشاورزی - طبقه دوم - صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۹۵ - کتابخانه - سرپرست : خانم شهین یعقوبیان		
۷	بانک ملت	تهران - چهارراه اسلامبول - اداره کل آموزش - کتابخانه - تهران - دروازه قزوین	۳۰۰۰۱۱-۱۴	رابط : آقای رضا مؤمنان
۸	بیمارستان قاراقس			
۹	پالایشگاه نفت پارس	جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۱۹ - پالایشگاه - کتابخانه - تهران - خیابان آیت اله طالقانی - خیابان بندر انزلی - شماره ۲۷ شرکت نفت پارس - پالایشگاه	۹۳۴۹۲۰، ۹۳۵۱۴۱-۴۲ (داخلی)	خانم شهلا صفرزاده
۱۰	پژوهشکده غله و نان - سازمان غله کشور	تهران - امیرآباد شمالی - انتهای خیابان شانزدهم - دست راست طبقه دوم -	۹۳۷۰۸۱-۲ (داخلی)	خانم فاطمه زارع

ردیف	نام عفو	نشانی	تلفن	رابط
۱۱	پژوهشگاه صنعت نفت	تهران - تأسیسات شهری - جنب پالایشگاه تهران - صندوق پستی ۱۸۷۲۵-۴۱۶۲ - مرکز پژوهش و خدمات علمی کتابخانه مرکز پژوهش و علمی وزارت نفت - کرج - مشکین آباد - بعد از اداره خاکشناسی صندوق پستی ۴۷۷۷-۱۴۱۵۵	۵۹۱۰۲۱-۴۱ (۳۵۸) ۸۸۴۵۲۶۵	آقای شامرون
۱۲	پژوهشگاه مواد و انرژی	تهران - خیابان بهار شمالی - جنب اداره برق - شماره ۲۰۰ - طبقه سوم - کتابخانه	۶۶۲۱۳۱-۲ (۴۳) ۸۲۴۹۲۷-۸۷۷۲۰۲	آقای جواد شب چس
۱۳	جامعه ریخته گران ایران	اصفهان - دانشگاه صنعتی - جهاد دانشگاهی - بخش طرح و تحقیقات	۰۳۲۹۱-۳۰۳۱	خانم جوانمردی
۱۴	جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان	تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - جهاد دانشگاهی - صندوق پستی ۸۱۴۶۵-۳۱۲۷ - سرپرست : خانم جوانمردی	۹۷۱۰۰۴	
۱۵	جهاد دانشگاهی صنعتی شریف	تهران - ارسن - دانشگاه علم پزشکی شهید بهشتی - جهاد دانشگاهی - صندوق پستی ۱۳۳۴۵-۶۸۴	۲۹۵۸۷۷-۲۹۲۰۹۶	خانم زهرا ابراهیم
۱۶	جهاد دانشگاهی علم پزشکی شهید بهشتی	تهران - آقای محمد مرادی		
۱۷	دانشسرای عالی یزد	یزد - آزاد شهر - بلوار مطهری - صندوق پستی ۸۹۱۹۵/۶۱۶	۳۷۰۲۱-۳	
۱۸	دانشکده پرستاری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران	تهران - خیابان دکتر علی شریعتی - انتهای خیابان کاج - جنب سینما آرام بیمارستان خانواده ارتش سرپرست : خانم منیژه ابراهیمی		خانم ابراهیمی
۱۹	دانشکده مهندسی نفت اهواز	اهواز - کورت عبدال... دانشگاه مهندسی نفت اهواز - کد پستی ۶۲۳۳۳۱	۳۱۰۰۱-۴	
۲۰	دانشگاه آزاد اسلامی - دوره عالی تحقیقات (دکتر)	تهران - خ دکتر شریعتی - دروازه قلعهک - کوی پاسمن - پلاک ۹۱	۲۶۶۱۳۳	

رابطه	تلفون	نشانی	نام عضو	ردیف
	۲۶۰۰۳۷	۱۹۳۹۵-۱۷۷۵ مستوف پستی تهران - خیابان انقلاب - تپش نلسطین - طبقه دوم	دانشگاه آزاد اسلامی راسد تهران	۲۱
	۴۳۳۴۱-۳ (۳۶۸۳۳۶)	اروبه - خیابان دکتر بهشتی - دانشگاه ارومیه - کتابخانه مرکزی کد پستی ۵۷۱۳۵ - مستوف پستی ۱۶۵ - سرپرست: آقای طالبی	دانشگاه ارومیه - کتابخانه مرکزی	۲۲
	۶۳۰۹۶	اصفهان - درواز شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم کد پستی ۸۱۷۴۴ - سرپرست: خانم فرنگیس دانشیار	دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم	۲۳
	۶۸۳۰۹۱-۹	اصفهان - درواز شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - کتابخانه مرکزی کد پستی ۸۱۷۴۴ - سرپرست: آقای دکتر تیموری	دانشگاه اصفهان - کتابخانه مرکزی	۲۴
	۶۸۰۰۴۵ مستقیم	تهران - خیابان ولی عصر - خیابان روک - میدان کارخانه - دانشگاه الزهرا - کتابخانه مرکزی کد پستی ۸۱۷۴۴ - سرپرست: آقای دکتر تیموری	دانشگاه الزهرا - کتابخانه مرکزی	۲۵
	۶۸۳۰۹۱-۹ (۵۱۵)	تهران - نلکه دوم تهرانپارس - مستوف پستی $\frac{۶۴}{۸۱۶}$ - سرپرست: آقای خاکسار	دانشگاه امام حسین - دانشکده علوم پایه	۲۶
	۲۲۶۴۰۵۱-۵ (۲۲۸)	تهران - نلکه چهارم تهرانپارس - خیابان وفادار - پست سازمان آب - کتابخانه مرکزی شماره ۴۲ - کورچه فردانش	دانشگاه امام حسین - کتابخانه شهید محلاتی	۲۷
	۷۶۶۰۷۱-۶ (۵۸۵)	تهران - خیابان انقلاب - خ قدس - کورچه فردانش	دانشگاه امام حسین - مرکز تحصیلات تکمیلی	۲۸
	۷۸۶۰۷۱ (۵۳۵)	اهواز - شهر دانشگاهی - دانشکده علوم - کتابخانه - مستوف پستی ۶۱۳۵۵-۱۴۱	دانشگاه اهواز - دانشکده علوم	۲۹
	۳۰۰۲۰-۳۰۰۱۰ (۶۶۶)	اهواز - دانشگاه اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	دانشگاه اهواز - دانشکده علوم تربیت و روانشناسی	۳۰
	۳۰۰۲۰-۳۰۰۱۰ (۳۳۲)	اهواز - شهر دانشگاهی - کتابخانه مرکزی دانشگاه اهواز	دانشگاه اهواز - کتابخانه مرکزی	۳۱
	۶۰۲۲۲			

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابطه
۳۲	دانشگاه بوعلی سینا - کتابخانه مرکزی	همدان - خ مهدیه - مقابل پارک مدنی - دانشگاه بوعلی سینا - کتابخانه مرکزی کد پستی ۶۵۱۷۴ - صندوق پستی ۴۱۶۱	۳۰۰۲۰۳۰۱۰ (۱۷۷-۹) مستقیم ۲۲۶۰۷۱ ۲۲۶۰۴۱-۵ (۲۲۷-۲۴۶)	
۳۳	دانشگاه تبریز - کتابخانه مرکزی و مرکز آمار و اسناد	تبریز - دانشگاه تبریز - کتابخانه مرکزی - سرپرست: آقای قهرمانی	۳۴۲۱۹۱ ۳۴۰۰۸۱-۹	
۳۴	دانشگاه تربیت مدرس	تهران - تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران - دانشگاه تربیت مدرس - کتابخانه صندوق پستی ۴۸۳۸-۱۴۱۵۵ - سرپرست: آقای فتوت	۶۳۹۱۹۶ (۴۳) ۴۱۵۴۳۷۸	
۳۵	دانشگاه تربیت معلم تبریز	تبریز - انتهای خیابان طالقانی - خیابان میراج - صندوق پستی ۴۰۶-۵۱۷۴۵ - سرپرست: خانم فخرالسادات قریشی	۴۹۰۱۹۱-۳ داخلی ۲۳-۱۹	آقای هاشمی
۳۶	دانشگاه تربیت معلم تهران	تهران - خیابان شهید مفتاح - شماره ۴۹ - کد پستی ۱۵۶۱۴ سرپرست: خانم پروین تقی‌الاسلامی	۸۸۲۵۰۱۲-۱۵ ۲۴۷۷۶۴-۸۸۳۷۱۶۰	
۳۷	دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی	تهران - خیابان آزادی - دانشکده دامپزشکی - کتابخانه - ص.ب. ۴۴۵۳-۱۴۱۵۵ سرپرست: آقای دکتر علی سجانی	۶۱۱۳۳۰۰-۹۲۲۵۱۰ (۲۳۴)	آقای قاسم ینگلار سنجی
۳۸	دانشگاه تهران - دانشکده علوم	تهران - خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده علوم - ص.ب. ۶۴۵۵/۱۴۱۵۵ سرپرست: خانم طاهری	۶۱۱۲۴۶۷-۶۱۱۲۶۱۶	
۳۹	دانشگاه تهران - دانشکده فنی	تهران - خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده فنی سرپرست: آقای بهروز گنجیری	۶۱۱۲۲۲۷-۶۱۱۲۸۵۴	

رديف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۴۰	دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی	کرج - دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران - صن.پ. ۳۱۵۸۵-۵۷۴	۳۱۰۱۱۸-۳۱۱۱۸۹	
۴۱	دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی	سرپرست : خانم آشورپا کرج - دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران سرپرست : آقای مهدی نویدی	۲۳۰۴۴-۴۵(۳۶)	
۴۲	دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک (I.B.B)	تهران - دانشگاه تهران - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک - صن.پ. ۱۳۱۴۵-۱۳۸۴	۶۱۱۳۳۷۵	
۴۳	دانشگاه رازی - دانشکده تربیت دبیر	سرپرست : خانم بتول اسدی باختران - بلوار شهید بهشتی - دانشکده تربیت دبیر - دانشگاه رازی		
۴۴	دانشگاه رازی - کتابخانه مرکزی	کرمانشاه : بلوار شهید بهشتی - رازی روی بیمارستان طالقانی کدپستی ۶۷۱۴۶		
۴۵	دانشگاه زنجان	زنجان : کولمتر شش جاده تبریز - کدپستی ۴۵۱۹۵-۳۱۳	۲۷۰۰۱-۴	
۴۶	دانشگاه سیستان و بلوچستان	زاهدان : خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	۳۲۲۸۱	عبدالله وکانی
۴۷	دانشگاه شهید باهنر - کتابخانه مرکزی	سرپرست : پرویز سرگازانی کرمان - مجتمع دانشگاهی شهاب - کتابخانه مرکزی شهیدباهنر کرمان صن.پ. ۱۳۳	۲۳۷۰۰-۱-۱۰	
۴۸	دانشگاه شهید بهشتی - کتابخانه مرکزی	تهران - اودین - دانشگاه شهید بهشتی - کتابخانه مرکزی کدپستی ۱۹۸۳۴ - سرپرست : آقای شهرستانی	۲۹۳۱۵۵	
۴۹	دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی	شیراز - بالابچه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - کتابخانه میرزای شیرازی سرپرست : خانم حلیمه عنایت	۶۶۵۰۹۱, ۶۹۴۳۲-۵	خانم فوراانه نوزین
۵۰	دانشگاه شیراز - دانشکده دایرشنکی	شیراز - دانشکده دایرشنکی - دانشگاه شیراز - کتابخانه شهید هاشمی نژاد		آقای دکتر سحر خخواه

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۵۱	دانشگاه شیراز - دانشکده علوم	شیراز - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم - کتابخانه ملاصدرا		
۵۲	دانشگاه شیراز - دانشکده فنی و مهندسی	شیراز - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی - کتابخانه شهید رحیم زلفانی زاده سرپرست: آقای دکتر جعفر زرین چنگ	۵۲۷۲۵	
۵۳	دانشگاه صنعتی اصفهان	اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - کتابخانه	۲۷۱۰۷۱ (۲۲۰-۲۲۸)	
۵۴	دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کتابخانه شهید مسبوری	تهران - خیابان حافظ - خیابان سپه - شماره ۴۲۲ - کتابخانه شهید مسبوری کد پستی ۱۵۹۱۴ - کتابخانه شهید مسبوری	۶۴۰۷۴۱۸-۶۱۳۹۲۹۱	
۵۵	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی - دانشکده برق	تهران - خیابان شریقی - پل سیلخندانان - پشت هتل بین المللی سابق دانشکده برق - سرپرست: آقای سید موسی سادات پارکانی	۸۶۰۰۰۷۵-۹۸۶۶۰۶۹	آقای اسنادی مقدم
۵۶	دانشگاه صنعتی سهند تبریز - کتابخانه	تبریز - خیابان آزادی - جنب پست بنزین سه راهی گل گشت. تهران - خیابان خردمند شمالی نبش کوچه دی - ساختمان ۱۱۹ واحد ۳۱. تبریز - خیابان امام خمینی - مخمصوده - ۴ مقصوده - دفتر مرکزی دانشگاه	۴۴۴۲۳-۴۲۳۳۴	آقای انجمن ستوده
۵۷	دانشگاه صنعتی شریف	تهران - خیابان آزادی - نرسیده به میدان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - کتابخانه مرکزی - صندوق پستی ۸۶۴۹-۱۱۳۶۵	۹۰۵۵۱۷-۸	
۵۸	دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی	تهران - بزرگراه شهید چمران - پل مدیریت - روبروی دانشگاه امام صادق دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - کتابخانه - سرپرست: آقای جهاننام	۲۰۶۴۶۱۳-۷	

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۵۹	دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده حسابداری و مدیریت	تهران - خیابان توانیر - خیابان نظامی گنجوی محل سابق مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی - کتابخانه - صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۳۲۸	۶۸۰۰۱۱-۳	
۶۰	دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی	تهران - خیابان کارگر - چهارراه لشکر - جنب پمپ بنزین دانشکده روانشناسی کتابخانه - سرپرست : خانم خاور ایران پناه	۵۳۷۰۰۵-۶	
۶۱	دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم اجتماعی	تهران - خیابان شریعی - بالا از پل سیدخندان - خیابان کتانی دانشکده علوم اجتماعی - صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۳۲۸۱	۲۲۲۳۰۰۱-۵	
۶۲	دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم اقتصادی	تهران - خ شهید بهشتی - نیش احمدقصیر - کتابخانه - صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۳۲۸۱	۶۲۸۱۱۷-۶۲۱۳۱۳	
۶۳	دانشگاه علامه طباطبائی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	تهران - کریمخان زند - نیش خیابان شهید عفتدی - کتابخانه مرکز - سرپرست : خانم نجمه اثنانی	۸۸۳۵۷۳۳	
۶۴	دانشگاه علم و صنعت - کتابخانه مرکزی	تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت - کدپستی ۱۶۸۴۴ ص.پ. ۱۶۷۶۵-۱۶۳	۷۷۰۰۴۰-۵	آقای عیاشقلی پائینی
۶۵	دانشگاه علم پزشکی اصفهان - دانشکده پرستاری و ماماها	اصفهان - خ مزار جریب دانشگاه علم پزشکی اصفهان - دانشکده پرستاری ماماها - کتابخانه		
۶۶	دانشگاه علم پزشکی اصفهان - کتابخانه مرکزی	اصفهان - خ مزار جریب - کدپستی ۸۱۷۲۴	۲۷۱۰۷۱-۹(۲۲۰-۲۳۸)	
۶۷	دانشگاه علم پزشکی اموز - دانشکده پزشکی	اموز - جاده گلستان - دانشگاه علم پزشکی اموز - دانشکده پزشکی - ص.پ. ۱۵۹		آقای فضل‌اله دارایی
۶۸	دانشگاه علم اموز - دانشکده داروسازی	اموز - دانشگاه علم پزشکی اموز - دانشکده داروسازی - سرپرست آقای آبدیده		
۶۹	دانشگاه علم پزشکی اموز - کتابخانه مرکزی	اموز - دانشگاه علم پزشکی اموز - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد		آقای منصور فلاح عرب

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۷۰	دانشگاه علوم پزشکی ایران - کتابخانه مرکزی	و مرکز اسناد سرپرست : آقای دکتر شریف مرافی تهران - بزرگراه شیخ فضل الله نوری (تقاطع بزرگراه شهید چمران - کتابخانه مرکزی سرپرست : خانم دکتر مهر انگیز حریزی	۸۰۰۹۱۹۵	
۷۱	دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی	تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی کتابخانه - سرپرست : دکتر علی نقی مهدب لقرانی	۳۴۷۷۷۷۷۷۳۳۰۰۸۱-۹(۵۳۷)	خانم اکرمی
۷۲	دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده داروسازی	تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده داروسازی سرپرست : خانم فرناز مسمومی	۳۰۰۸۰-۹(۶-۸)	
۷۳	دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت	تهران - خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده بهداشت و استیتو تحقیقات بهداشتی صندوق پستی ۶۲۲۴-۱۲۱۵۵ - سرپرست : آقای دکتر مصطفی رضایی	۶۲۲۲۶۸-۶۲۲۷۵۱	
۷۴	دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی	تهران - خیابان انقلاب - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خیابان پور سینا - دانشکده پزشکی - کتابخانه - سرپرست : خانم زهرا علاقه مند	۶۱۱۲۳۵۵	
۷۵	دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده داروسازی	تهران - خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده داروسازی صندوق پستی ۱۲۱۵۵/۶۲۵۱ سرپرست : خانم فریادادری نژاد	۶۱۱۲۳۵۲	
۷۶	دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده دندانپزشکی	تهران - خ انقلاب - خ قدس - دانشگاه تهران - دانشکده دندانپزشکی	۶۱۱۲۳۸۹-۶۱۱۲۷۲۶	
۷۷	دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده علوم تربیتی و روان اجتماعی	تهران - خیابان میرداماد - خیابان نواز - پلاک ۳۳		

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۷۸	دانشگاه علوم پزشکی شهید باهنر کرمان دانشگاه پزشکی	کرمان - بلوار جمهوری اسلامی ایران - مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید باهنر دانشگاه پزشکی - صندوق پستی ۴۴۷	۴۲۹۸۰	
۷۹	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - انستیتو تحقیقات تبدیلی و صنایع غذایی کشور	تهران - خیابان ولی عصر - روبروی هتل استقلال - شماره ۱۵۴۷ انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - کدپستی ۱۹۶۶۶ - صندوق پستی ۴۷۴۱-۱۹۳۸۵ - سرپرست آقای دکتر مصباح‌الدین بلاغی	۲۹۱۷۱۷-۲۱۰۵۸۹	خانم سلطان محمدی
۸۰	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشگاه داروسازی	تهران - میدان رنک - خیابان توانیر - دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی		آقای همیمی
۸۱	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشگاه بهدانت	شیراز - دانشگاه بهدانت - کدپستی ۷۱۶۴۵ - صندوق پستی ۱۱۱ - سرپرست : خانم الهامه نظری	۲۹۱۱۱-۱۲	خانم الهامه نظری
۸۲	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشگاه پزشکی کتابخانه شهید دکتر کرگانی نژاد - سرپرست : خانم آسر منصورزاده	شیراز - فلکه قدس - جنب استانداری - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دانشگاه پزشکی کتابخانه شهید دکتر کرگانی نژاد - سرپرست : خانم آسر منصورزاده	۳۰۵۴۱۰-۲۰ (۵۳۸۹)	
۸۳	دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشگاه پزشکی	مشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی - صن.پ. ۵۸۸-۹۱۷۳۵		
۸۴	دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشگاه داروسازی	مشهد - بلوار وکیل آباد - مقابل پارک ملت - دانشگاه داروسازی - صن.پ. ۲۰۴۷ سرپرست : خانم تولانی		
۸۵	دانشگاه علوم و صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	اصفهان : شاهین شهر		

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۸۶	دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم	مشهد - خیابان دانشگاه - خیابان اسرار - پلاک ۱۶ - دانشکده علوم - کدپستی ۹۱۳۸۴		
۸۷	دانشگاه فردوسی - دانشکده کشاورزی	مشهد - دانشگاه فردوسی - دانشکده کشاورزی - صندوق پستی ۹۱۷۵-۱۱۶۳	۷۱۸۰۲۱-۳	
۸۸	دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی	مشهد - بلوار وکیل آباد - دانشگاه مشهد، دانشکده مهندسی - صندوق پستی ۹۱۷۵-۱۱۱۱ - سرپرست: خانم مهری پزیربخ	۷۱۹۰۷۳-۶ (۲۷،۴۸)	
۸۹	دانشگاه فردوسی - مشهد - کتابخانه مرکزی	مشهد - دانشگاه فردوسی - کتابخانه مرکزی صندوق پستی ۳۳۱	۷۱۵۰۷۵	
۹۰	دانشگاه گیلان - کتابخانه مرکزی	رشت - دانشگاه گیلان - کتابخانه مرکزی - صندوق پستی ۴۱۳۳۵-۳۱۹۹ - سرپرست: سید غلامرضا پناهی		
۹۱	دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه	بابلسر - کیلوتر ۳ - خیابان نیروی هوایی - صندوق پستی ۳۱۱	۳۳۰۲۵-۹	
۹۲	دانشگاه مازندران - کتابخانه مرکزی	بابلسر - خیابان پاسداران - دانشگاه مازندران - سازمان مرکزی کدپستی ۳۷۲۱۴ - آقای یوسف مسگریان	۳۲۰۹۱-۵	
۹۳	سازمان آب منطقه تهران - دفتر برنامه ریزی و خدمات مهندسی (وزارت نیرو)	تهران - بلوار کشاورزی - خیابان حجاب - صندوق پستی ۱۱۳۶۵-۱۱۶		
۹۴	سازمان امور استخدامی کشور	تهران - خیابان استاد نجف الهی - خیابان ورشو	۸۹۰۰۳۱-۹	
۹۵	سازمان امور استخدامی کشور - سازمان استاد ملی ایران	تهران - بهجت آباد - خیابان به آفرین - شماره ۶۶	۶۶۹۰۱۰ (۳۱)	خانم مریم غلامی
۹۶	سازمان انتقال خون ایران	تهران - خیابان استاد نجف الهی - پلاک ۱۳۸ - سازمان انتقال خون ایران	۸۹۸۸۳۳-۶	

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابطه
۹۷	سازمان برنامه و بودجه	سرپرست: خانم تقیمن تهران - میدان بهارستان - خیابان دانشکده - سازمان برنامه و بودجه - سرپرست: خانم مامرخ لطفی	۳۲۷۱	
۹۸	سازمان برنامه و بودجه استان فارس	شیراز - چهارراه حافظیه - کتابخانه سازمان برنامه و بودجه فارس - سرپرست: خانم ثریا فرهمند	۲۳۰۰۶-۹	
۹۹	سازمان بهزیستی کشور	تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان ظفر - ساختمان شماره ۲ - سازمان بهزیستی کشور کتابخانه مرکزی - سرپرست: آقای مثنوی	۲۷۲۵۴۱	خانم مستوفی
۱۰۰	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اراک	اراک - صندوق پستی ۴۱۶-۳۸۱۳۵ - رابطه، خانم زمره طالبی	۲۴۰۰۲-۳	
۱۰۱	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	تهران - خیابان انقلاب - خیابان فرصت - شماره ۷۱ - کتابخانه - سرپرست: آقای قنبری پور	۸۲۸۰۵۱-۵۷	
۱۰۲	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - پژوهشگاه اصفهان	اصفهان: چهارباغ - رودروی برق منطقه‌ای - بین بست پاسارگاد - پلاک ۳۱۰ صندوق پستی ۱۳۵-۸۱۴۳۹ ناکس: ۶۱۴۱۳۹	۶۱۴۱۳۹-۶۲۲۵۹۰	
۱۰۳	سازمان تأمین اجتماعی - مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی	تهران - خ پاسداران - نارنجستان ششم شماره ۱۷ صندوق پستی ۲۳۳-۱۸۵۸۵ ناکس: ۷۸۲۱۹۳	۷۸۲۱۹۸	
۱۰۴	سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی موسسه تحقیقات دامپروری (وزارت کشاورزی)	کرج - حیدرآباد - کدپستی ۳۱۵۸۵ صندوق پستی ۶۲۵ - سرپرست: آقای عبدالرسول صفائی نژاد	۲۳۰۱۲،۲۳۰۹۶-۸	

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۱۰۵	سازمان دامپزشکی کشور	تهران - ولیعصر - بخش خیابان سید جمال‌الدین اسفندیادی - کتابخانه سازمان دامپزشکی کشور - کد پستی ۱۴۳۱۶ - صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹		
۱۰۶	سازمان زمین شناسی کشور	تهران - میدان آزادی - خیابان مولاج - جنبی سازمان نقشه برداری - ص.ب. ۱۹۶۴		
۱۰۷	سازمان زمین شناسی کشور - مرکز کرمان	کرمان - بلوار جمهوری اسلامی ایران - بهمن سهرابی هونیروز - ص.ب. ۱۸۹-۷۶۱۷۵	۳۳۱۳۲۷	
۱۰۸	سازمان صنایع دفاع - معاونت تحقیقات و آموزش	تهران - لویزان - خیابان پنجم غربی - پلاک ۳۰ - موسسه تحقیقات صنایع - کتابخانه صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۱۳۹ - سرپرست: آقای سیرابراهیمی	۲۴۹۲۲۰	محمد حسن جامعی
۱۰۹	سازمان مهندسی و ساختمان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	تهران - بزرگراه رسالت - خیابان دبستان - ساختمان ولی امر - مرکز شماره ۱ - وزارت دفاع - طبقه هفتم - رزروی آسانسور - صندوق پستی ۱۵۶۶۵-۳۱۳ - سرپرست: آقای سعید نهر	۲۱۴-۲۸۸۳	آقای سعید نهر
۱۱۰	سازمان هواشناسی کشور	تهران - میدان آزادی - خیابان مولاج - ساختمان مرکزی - طبقه هم کف - صندوق پستی ۴۶۱-۱۳۱۸۵ - سرپرست: خانم مهری واقفی	۹۰۴۰۲۶-۸(۳۰۶)	
۱۱۱	شرکت ایران ارقام (وابسته به سازمان برنامه و بودجه)	تهران - خیابان سیند فرس - شماره ۸۲ - صندوق پستی ۱۳۱۵۵-۱۳۱۵	۸۹۱۲۹۳-۸۹۱۳۲۹	
۱۱۲	شرکت ایرتیک (شرکت بین المللی مهندسی ایران)	تهران - انتهای خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸ - صندوق پستی ۹۸/۹۱۱	۶۸۸۱۱۶-۱۹	
۱۱۳	شرکت پاتله (سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران)	تهران - میدان فردوس - خ سهند ترقی - نبش دامغان - ساختمان سابق سپاه - تیم طبقه - شرکت پاتله	تهران ۸۱۷۲۷۸۱-۸۱۷۲۸۴۸ اصفهان ۴۵۳۷۱-۷۲۰۳۹	

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابطه
۱۱۲	شرکت پالایش روغن تهران	- اسفهان - دروازه شیراز - خ ملامصدرا - نیش خ مفتاح پلاک ۲۴ تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان بیست و یکم پلاک ۲ - ص.ب. ۱۶۳۳-۱۵۸۱۵ - سرپرست : خانم فرج زاده	۶۲۳۶۸۴۵۹۲۰۲۱-۴ ۴۱۶۲۹۰۳-۷	
۱۱۵	شرکت تکنا (تحقیق و تولید وسایل الکترونیک وابسته به صدا و سیما)	تهران - بزرگراه شهید چمران - جنب ملامصدرا - ص.ب. ۱۴۱۵۵/۵۷۸۵	۶۸۷۵۳-۰۲	خانم مریم ابوالصلح
۱۱۶	شرکت توانیر	تهران - خیابان ولیعصر - میدان وگ - خ شهید عباسپور - شرکت توانیر - مرکز خدمات مهندسی اطلاعات	۲۲۶۳۰۵۱-۳	خانم فرشته حقیقی
۱۱۷	شرکت تولید و صنعتی آگینه	تهران - خ سیدجمال الدین اسفآبادی - خ مفتاح - پلاک ۳۴ - کدپستی ۱۴۳۳۶	کس ۶۲۷۰۰۲-۷، ۶۲۷۵۳۷۸ توربین ۲۳۵۵۵-۲۴۲۲۱	آقای مهدی نورلادی
۱۱۸	شرکت سلیس البرز	تهران - شهر صنعتی البرز - کارخانه سلیس البرز - صندوق پستی ۳۴۳۱۵-۱۳۶	۵۶۰۹۴۲۴، ۰۲۸۱-۲۶۱۰۰ فکس ۰۲۸۳۶-۴۱۰۰	آقای حسین عالی
۱۱۹	شرکت سهامی آلوپتیم ایران - مرکز تحقیقات و مهندسی	اراک - صندوق پستی ۳۱	۲۰۵۰-۵۵	
۱۲۰	شرکت سهامی تولی برس (سازمان صنایع ملی ایران)	تهران - خیابان جمهوری اسلامی - شماره ۲۴۷ - محل کارخانه: شهر صنعتی البرز - توربین	۷۳۰۹۲۵، ۶۷۵۱۱-۱۲	
۱۲۱	شرکت سهامی خاص پاکسان	تهران - کدلتیر ۱۲ - جاده جنوبی کرج - کتابخانه شرکت پاکسان	۹۹۶۰۲۴-۵	خانم کتابیون پروانه
۱۲۲	شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (رسان)	تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان وگ - خیابان وگ - خیابان شهید خدایی	۶۶۶۴۲۷-۸، ۶۸۶۸۲-۴	

رابطه	تلفن	نشانی	نام عضو	ردیف
		(بیژن سابق) رودروی هتل هما	وزارت نیرو	
خانم خورانساری	۲-۳۱۱۹۶۱	تهران - کارگر شمالی - رودروی پارک لاله - ساختمان ۲۵۲ - طبقه دوم	شرکت سهامی داروپخش - کتابخانه مرکزی	۱۲۳
	۲۱-۹۹۸۱۱۹	تهران کیلومتر ۲۲ جاده قدیم کرج - کتابخانه - صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۳۴۷۸	شرکت سهامی عام کف (تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران)	۱۲۴
خانم میترا نیکم	۷۸-۹۵۵۰۷۸-۹۵۴۴۰	تهران - کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج - رودروی کارخانه برودا - ص.پ. ۱۱۸۵-۱۵۸۱۵	شرکت سهامی کارخانجات پمپ پارس	۱۲۵
	۵۲۸۳۱۵۳۶۷۱۳	شیراز - حسین آباد - شرکت صنایع الکترونیک ایران - کتابخانه صندوق پستی ۱۱۷۴-۷۱۲۶۵	شرکت صنایع الکترونیک ایران معاونت آموزش و تحقیقات	۱۲۶
خانم هوشیار	۲۲-۷۷۴۱۱۷	تهران - جاده آبهی - کیلومتر ۳ - کد پستی ۱۷۲۶۸ - شرکت صنعتی کیمیدارو - صندوق پستی ۱۱۸۹-۱۶۷۶۵	شرکت صنعتی کیمیدارو (سازمان صنایع ملی ایران) تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران	۱۲۷
	۹۴۴۲۱۹	تهران - کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج - خیابان ایران - کتابخانه شرکت لابراتوارهای سینا دارو - صندوق پستی ۱۲۶۵	شرکت لابراتوارهای سینا دارو	۱۲۸
	۹۲۴۰۹۵-۹۴۲۵۲۱	تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - جنب نقش بلا - کتابخانه شرکت لابراتوارهای شهید دکتر تقیپس - صندوق پستی ۱۶۵۴-۱۱۳۶۵	شرکت لابراتوارهای شهید دکتر تقیپس (سازمان صنایع ملی ایران)	۱۲۹
آقای طاروس منفرد	۵-۶۲۱۳۰۷۰۲۴۹۱-۶۲۲۶۲۷-۶۲۹۷۶۷	ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان مهم - مجتمع لاستیک پارس تهران - خیابان دکتر بهشتی - جنب پمپ بزرگ نیش خیابان پاکستان - شماره ۲۵۷ - ص.پ. ۱۴۱۵۵/۵۳۸۳ - سرپرست: آقای سیادتقی	شرکت لاستیک پارس (بانک صنعت مدن)	۱۳۰

رابطه	تلفن	نشانی	نام عضو	ردیف
خانم ناطقه خوش‌سان	۸۱۱۴۵۳۳	تهران - خیابان دکتر شریعتی شرکت مخابرات - ص.ب. ۱۵۹-۱۶۲۱۵	شرکت مخابرات ایران - امور ارتباطات سامواری	۱۳۱
	۸۱۱۲۳۳۵-۶	تهران - خیابان کتر شریعتی - ساختمان شماره ۲ - مخابرات - طبقه سوم اتاق ۳۱۶ کتابخانه فنی و مهندسی - سرپرست : خانم هایده پاک‌نیا	شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل	۱۳۲
	۴۰۷۶۷۱۸	تهران : میدان آزادی - بزرگراه محمدعلی جناح شمالی - تربیتالغریب - مرکز آموزش مخابرات - کد پستی ۱۳۹۱۸	شرکت مخابرات ایران - مرکز آموزش	۱۳۳
خانم شمسی محمودزاده	۶۴۰۸۱۸۱-۵(۱۵)	تهران - میدان هفت تیر - اول کریمخان زند - روزروی خیابان قائم مقام امانی - ساختمان حوزه معاونت نگهداری و تعمیرات شهری - سرپرست: خانم محمودزاده	شرکت مخابرات ایران - معاونت نگهداری و تعمیرات شهری	۱۳۴
	۸۵۱۳۷۵-۸۴۸۲۷۳	تهران - خیابان استاد مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - شماره ۹۸ - کتابخانه سرپرست : منصوره سلطانیه	شرکت مشاور دلس نیرد (وابسته به وزارت نیرو)	۱۳۵
	۸۵۱۲۲۹	تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - ساختمان شرکت ملی فولاد ایران سرپرست : خانم لطیفه شرق	شرکت ملی سرب ورودی ایران	۱۳۶
	۸۱۶۲۳۰۱-۸۱۶۱	تهران - تارمک خیابان رسالت بعد از چهارراه سرسبز - پلاک ۱۰۰	شرکت ملی صنایع الکترونیک داموند	۱۳۷
	۷۳۲۳۳۶۱-۷۰۴۸۸۶	تهران - خیابان سپهتوقونی - شماره ۱۷۷ - ص.ب. ۴۳۹۴ - سرپرست: آقای احمد رجیبی	شرکت ملی گاز ایران	۱۳۸
	۸۲۵۰۸۱-۷(۶۳۲۶)	تهران - خیابان استاد مطهری - شماره ۲۵۳ - کتابخانه سرپرست خانم کمالی فرد	شرکت موتورون (سازمان گسترش و توسعه صنایع سنگین)	۱۳۹
خانم کمالی فرد	۶۲۱۳۴۶-۶۲۲۵۰۸	تهران - خیابان جام جم - ساختمان سابق سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران	شرکت مهندسی مشاور صنعتی ایران -	۱۴۰
	۸۳۳۰۴۵-۹(۳۱)			

رابطه	تلفن	نشانی	نام عضو	ردیف
		طبقه ۶ - مجتمع صنعتی ایران - کتابخانه	مرکز اطلاعات و آرشیو فنی	
	۲۲۱۰۷۱-۷	تهران - خیابان شهید رحید دستگردی (ظفر سابق) کوی تفارستان - شماره ۱۷ - کدپستی ۱۹۱۸۷ - صندوق پستی ۱۷۹۱-۱۵۸۱۵ - سرپرست ، خانم سیمین سوداگر	شرکت مهندسی مشاور مهاب، قدس (وابسته به وزارت نیرو)	۱۴۱
	۸۶۰۰۴۱۰-۸۶۳۶۱۰ (۲۵۸)	تهران: ۷ کیلومتر ۷ جاده هراز - صنایع شهید باکری - صندوق پستی ۵۹۶-۱۶۷۶۵	صنایع شهید باکری - معاونت تحقیقات و گسترش - کتابخانه	۱۴۲
	۷۰۰۱۰۳ (۲۳۰۴)	شاهین شهر: صنایع هواپیماسازی ایران - مرکز اطلاعات علمی و فنی - ص.پ. ۴۱۶	صنایع هواپیماسازی ایران - مرکز اطلاعات علمی و فنی صنایع هسا.	۱۴۳
آقای مجید برقی و آقای سید منصور رنوی	۳۳۶۳۳۲۷ (۲۱۵)	تهران - انتهای خیابان پیروزی - میدان شهید کلاهدوز - اتوبان آفسر - رودروی سیوه و تروه بار پیروزی - خودکفائی ستاد کل سپاه پاسداران - مرکز اطلاع رسانی	فرماندهی خودکفائی ستاد کل سپاه	۱۴۴
		تبریز - جاده سترو - تیرگه قدیم تبریز - ص.پ. ۱۳۹-۵۱۸	مجمع سازندگی و آموزش آذربایجان - وزارت نیرو	۱۴۵
آقای منصور باقری	۲۴۹۷۳۶	تهران - چهارراه پاسداران - مجتمع شهید بهشتی - پژوهشگاه الکترونیک و مخابرات سرپرست: محمد حسن ایبانی	مجمع شهید بهشتی - پژوهشگاه الکترونیک و مخابرات - مرکز اطلاع رسانی	۱۴۶
آقای کورش رحیمی	۲۴۹۷۲۰	تهران - کیلومتر ۶ جاده آملی - کارخانه آرایش سابق مجتمع شهید همت تهران - لوربان خیابان پنجم - مرکز تحقیقات صنعتی - سرپرست: آقای عرب	مجمع صنعتی شهید همت (صنایع دفاع)	۱۴۷
	۸۳۷۲۶۸-۹۸۹۳۵۸۴	تهران - خیابان استاد نجات‌اللهی - بالاتر از طالقانی - خیابان اراک - سرپرست: خانم نازنین قائم مقامی	مجمع علوم پیرا پزشکی	۱۴۸

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۱۴۹	مجمع نولاد مبارک (وزارت مادن و نلزات)	اصهان: مجمع نولاد مبارک - مرکز اطلاعات علمی و ننی صن.پ. ۳۱۳-۸۳۸۵	۷۸۷۸۰ (۳۳۲۰۳۸۷۲)	
۱۵۰	مدیریت پیشبینی صنایع خودکفائی وزارت دفاع - طرح با مهدی صبح	تهران - لوزیان - خیابان شهید شام ضامی - باغشیان - مدیریت پیشبینی صنایع خودکفائی وزارت دفاع - طرح با مهدی (صبح) - صن.پ. ۳۷۱/۱۹۵۸۵/۳۷۱ کتابخانه ۸۴۴ - سرپرست: آقای اویس کیا	۲۲۹۰۲۰-۲۲۹۷۱۷ (۳۷۲,۲۵۱)	آقای امیر احمدیان
۱۵۱	مرکز آموزشی و تولیدی کفا	تهران - نازی آباد - خیابان منفرج - بیست متری بهمنیار - هنرستان شهید یارچانی - صن.پ. ۳۸۷۵-۱۵۸۷۵	۸۳۷۸۸۴-۸۴۷۸۷۷	
۱۵۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران -	تهران - خیابان انقلاب - چهارراه نلسطین شماره ۱۸۸ - صن.پ. ۱۳۷۱-۱۳۸۵	۶۴۲۲۲۲۳-۶۴۰۹۹۹۷ (۲۰۲)	
۱۵۳	مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی	تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان تابانک - باغ کشاورزی شماره ۱ - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی - مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی - سرپرست: آقای میرمادی	۲۹۳۰۱۲-۱۶ ۶۴۶۲۲۵۴ ناکس	
۱۵۴	مرکز اطلاعات هسته ای	تهران - انتهای کارگر شمالی - سازمان انرژی اتمی ایران - صن.پ. ۱۲۱۱۹۸	۶۱۳۸۲۷۷	
۱۵۵	مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی	سرپرست: آقای حسین گنجیان کرمان: خیابان نشاط - کدپستی: ۷۶۱۳۴-۷۶۱۳۵-۳۳۹۹ - صن.پ.	۲۲۲۱۸۱-۲۶۱۷۷۰ ناکس	
۱۵۶	مرکز پژوهش و توسعه الکترونیک نهمر	تهران - صن.پ. ۳۵۴-۱۷۱۸۵	۶۷۱۲۶۲-۶۲۵۹۵۶۸	
۱۵۷	مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو	تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوار - کوچه اسفراک - مرکز پژوهشهای خواص و	۶۸۵۵۸۱-۷	

رابطه	تلفن	نشانی	نام عضو	ردیف
		کاربرد سواد و نیرو - ص.ب.ب. ۲۷۷۷-۱۴۱۵۵ - سرپرست : خانم عابدیان		
آقای علی اصغرزاده	۱۳۸۰۳۱ ناکس ۵۴۲۹۱-۵(۲۰۹-۱۰)	شیراز : خیابان زند - دربروی خیابان فلسطین ص.ب.ب. ۷۱۸۵۵-۴۶۵	مرکز تحقیقات تجهیزات دریایی (صنایع دفاع)	۱۵۸
	۶۰۲۴۵۲-۷	تهران - کیلو متر ۱۸ تیران کرج - خیابان داروپخش - ص.ب.ب. ۱۳۱۸۵-۸۷۷	مرکز تحقیقات دارویی	۱۵۹
	۹۸۵۹۴۲-۶	تهران - بزرگراه شیخ فضل الله نوری (ایوبی سابق) بین شهرک قدس و شهرک فرهنگیان	مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن	۱۶۰
	۹۸۵۹۴۱	مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن		
	۳۳۲۱۱۱-۴۹۹۵۵۶۸	تهران - خیابان پیروزی - اول بلوار مازم - حوزة علمیه شهید شاه آبادی - سرپرست : آقای رضایی	مرکز تحقیقات شهید شاه آبادی وزارت پست و تلگراف و تلفن	۱۶۱
آقای فریدون رهنا	۶۳۸۰۶۱-۴(۲۲)	تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی - سرپرست : آقای علی کاشانی	مرکز تحقیقات مخابرات ایران	۱۶۲
	۵۵۹۵۶۵۵۹۵۷-۸	مشهد - خیابان شهلا - خ امام خمینی - امام خمینی ۲ - پلاک ۲ - ص.ب.ب. ۹۱۷۳۵-۱۶۳	مرکز تحقیقات مهندسی جهاد خراسان	۱۶۳
آقای محمد پور رئالی	۹۹۶۳۹۰-۱۰۹۹۸۰۰۴-۷ ۵۲۰۹۰۹-۵۶۳۳۳۳(۱۷)	تهران - کیلو متر ۱۷ جاده قدیم کرج - مجتمع محسن النریف - مرکز تحقیقات جهاد سازندگی - صندوق پستی ۱۳۴۴۵-۷۵۴	مرکز تحقیقات مهندسی - جهاد سازندگی	۱۶۴
	۵۳۰۱۷-۶۶۱۷۷	تبریز - خیابان خیام - ساختمان بیمه اجتماعی - طبقه سوم مرکز تحقیقات مهندسی جهاد - شرقی صندوق پستی ۵۱۷۴۵/۳۴۶ - کتابخانه - سرپرست : فریدون تقی نام	مرکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی آذربایجان شرقی	۱۶۵
آقای جیریانی	۲۴۸۹۸۸-۲۴۹۳۶۳ (۳۲)	تهران - خ پاسداران - چهارراه پاسداران - گروه کارخانجات مهمانسازی - مرکز تحقیقات صندوق پستی ۱۹۵۸۵/۱۶۱	مرکز تحقیقات و توسعه تکنولوژی مهمانسازی (شهید دستار) وزارت دفاع	۱۶۶

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابط
۱۶۷	مرکز تحقیقات نیرو زمین - وزارت نیرو	تهران - خیابان دکتر ناطقی - جنب بهفت سوادآموزی - شماره ۱۱۵ - مرکز تحقیقات نیرو	۶۵۵۸۲۱-۲	
۱۶۸	مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری	تهران - خیابان ناطقی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده - پلاک ۹ - ص.ب. ۱۴۱۸۵/۴۵۸ - سرپرست: آقای محمود بهراب زاده	۹۳۹۳۱۳(۳۷)	خانم زهرا نواب رضوی
۱۶۹	مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران وزارت مادن و فلزات	تهران - خیابان آذر - پیش فرست - ساختمان شماره ۶ - کد پستی ۱۴۱۷۹ - صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۴۴	۹۲۶۹۷۵-۶۱۱۳۳۴۹	
۱۷۰	مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان - سازمان انرژی اتمی ایران	اصفهان ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان - ص.ب. ۱۵۸۹-۸۱۴۶۵	۲۵۸۰۸۱-۴	
۱۷۱	مرکز عالی پژوهشهای تجهیزات پزشکی و مهندسی توانبخشی جابجاران	تهران - بزرگراه چمران - خیابان قانیانک - خیابان مقدس اردبیلی - کوچه فرخ - پلاک ۲۵ - صندوق پستی ۲۹۶۱۵/۶۱۶	۲۹۵۳۶۷-۸	
۱۷۲	مرکز نشر دانشگاهی	تهران - خیابان کتر بهشتی - خیابان خاندان لاسلامبولی (پارک سایه) - شماره ۸۵ - کد پستی ۱۵۱۳۴ - کد پستی ۱۵۱۳۴	۶۷۷۸۴۴-۶۲۵۸۴۳ ۶۲۵۱۱۷-۶۲۳۷۲۱(۲۰۹)	آقای اسماعیل لورئین
۱۷۳	موزه ملی ایران - کتابخانه	تهران - خیابان امام خمینی - پیش سی تیر - کد پستی ۹۳۶۴-۱۳۶۵ - سرپرست: محمدرضا ریاضی		
۱۷۴	مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع مرکز تحقیقات فزیک	تهران - لویزان - شیان چهارم - پلاک ۱۲ - مرکز تحقیقات فزیک سرپرست: آقای جواد جوهری فرد	۲۳۹۰۱۸-۲۲۹۳۷۳ (۲۶)	آقای فرانس تلتون
۱۷۵	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی	کرج - شهر صنعتی کرج - صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵	۸۹۹۳۰۸-۹۲۶۰۳۱-۸	

ردیف	نام عضو	نشانی	تلفن	رابطه
۱۷۶	مؤسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب	تهران - جاده دماوند - سه راه ایران ابزار - خیابان تصفیه خانه سرپرست: آقای حسن امیدی یگانه	۷۸۲۹۵۹ (۲۲۲ و ۲۲۵)	
۱۷۷	مؤسسه رازی	کرج حصارک مؤسسه رازی - سرپرست: آقای کاظم حائظیان	۲۴۶۵۸، ۲۲۰۰۵-۱	
۱۷۸	مهندسان مشاور انرژی و صنعت	تهران - خیابان ستاسی - خیابان هفتم - پلاک ۱۱/۲ - کدپستی ۱۵۸۵۷	۸۲۶۵۳۴-۸۳۱۷۱۳	آقای مهندس میرزاده
۱۷۹	مهندسان مشاور سازه	تهران - خیابان دریای نور - شماره ۲۴	۶۲۹۸۲۴-۶۲۹۹۲۴	
۱۸۰	مهندسين مشاور یکم	تهران - خیابان صیای شمالی - شماره ۷۷	۸۹۳۸۱۵-۸۹۲۷۵۴	
۱۸۱	نشریه کمیته	تهران - خیابان انقلاب بین خیابان جازک - شماره ۱۰۴۶ - ص.ب. ۱۱۳۶۵-۵۷۷۱	۸۹۰۹۹۲-۸۹۲۳۳۸	آقای احمدی یزاد
۱۸۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور اقتصادی و بین المللی - مرکز اطلاعات و مدارک اقتصادی	تهران - میدان ۱۵ خرداد - خیابان دارو - ساختمان سابق ملال احمر - طبقه سوم سرپرست: خانم پروین انیسر	۲۲۵۷۲۲-۴۲۵۷۲۳۰	خانم فرزاد واجد
۱۸۳	وزارت نیرو - دانشکده صنعت آب و برق - کتابخانه مرکزی	تهران - فلکه چهارم تهرانپارس - انتهای وادار شرق ص.ب. ۱۷۱۹-۱۶۷۶۵	۷۷۸۰۴۱-۴ (۲۶۱، ۱۲۵۶)	محمد رضا احترامی

پیوست پ

مصاحبه‌ها

به منظور دریافت ایده‌ها و تجربیات افرادی که دست اندرکار طراحی و اجرای طرح امانت بین کتابخانه‌ها بوده یا هستند، مصاحبه‌هایی با افرادی که مشخصات آنها در صفحه بعد آورده شده است، انجام شد. مصاحبه‌ها با طرح دو سؤال کلی زیر انجام شده است:

- ۱- چه عللی باعث عدم موفقیت طرح فعلی امانت بین کتابخانه‌ها شده‌اند؟
- ۲- چه روش و تمهیداتی را در اجرای موفقیت‌آمیز این طرح موثر می‌دانید؟

شماره	مصاحبه شونده	نتایج مصاحبه
۱	خانم فولادی - مسئول طرح امانت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - کتابخانه	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است
۲	آقای مهدوی پژوهشکده تکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تلفنخانه: ۸۸۲۸۰۵۱	مدتهاست در این زمینه فعالیتی ندارند. طی تماس تلفنی کتابهای اصول و رهنمودها و شبکه های اطلاعات را معرفی کردند.
۳	آقای عمرانی - مسئول کتابخانه علوم دانشگاه تهران دانشگاه تهران - کتابخانه علوم تلفن دانشگاه: ۶۱۱۱	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است.
۴	آقای آذرنگ دایره المعارف تلفن: ۶۵۳۷۷۸ - ۶۵۳۷۶۸	تخصصی در این زمینه ندارند.
۵	آقای الوندی - فعالیت در خدمات BL شرکت نباء	تخصصی در این زمینه ندارند
۶	آقای مرکانی کتابخانه مرکزی زاهدان تلفن ۳۲۲۸۱	سوالات مصاحبه برای ایشان ارسال شده است
۷	خانم مرتضائی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است.
۸	آقای حافظیان رضوی - مدیر امانت بین کتابخانه ها در سازمانهای زیر پوشش جهاد واحد اطلاع رسانی جهاد سازندگی تلفن: ۸۹۳۷۹۰	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است.
۹	خانم دکتر حریری - مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران تلفن: ۸۰۰۸۵۱۳	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است.
۱۰	خانم علامه	در خارج از کشور هستند
۱۱	خانم سلطانی کتابخانه ملی - تلفن: ۲۲۸۰۹۳۷	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است.
۱۲	دکتر مهرداد - کمیسیون اطلاع رسانی	ملاقات با ایشان میسر نشد.
۱۳	دکتر مرادی - مدیر کل آرشیو صدا و سیما سیمای جمهوری اسلامی ایران - بخش آرشیو تلفن: ۲۰۴۱۳۷۷	خلاصه نکات مصاحبه تهیه شده است.
۱۴	آقای قاضی میرسعید - کمیته اطلاع رسانی و کتابداری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - تلفن: ۹۲۲۵۴۴	

خلاصه نکات مصاحبه با سرکار خانم فولادی در تاریخ ۷۴/۱۲/۱۳

۱- عدم تخصیص بودجه‌ای به کتابخانه‌ها جهت هزینه‌های خدمات طرح امانت (شامل هزینه‌های کپی مدارک، پرسنل لازم جهت ارائه خدمت و ...)

۲- کم‌اهمیت شمردن طرح از جانب بعضی از مسئولان کتابخانه‌ها

۳- عدم تشکیل گردهمائی‌های مورد نیاز جهت آموزش و ...

۴- کند بودن خدمات پستی

۵- نبود پیک در کتابخانه‌ها جهت تحویل مدارک به متقاضیان

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

خلاصه نکات مصاحبه با جناب آقای عمرانی در تاریخ ۷۵/۴/۹

- ۱- نبود روش و مکانیزمی جهت به روز کردن ارزش تمبر و یکسان نبودن ارزش آن در کتابخانه‌های مختلف
- ۲- مشخص نبودن چگونگی جبران خسارات مالی بابت مفقود شدن کتابهای امانت داده شده
- ۳- جهت امانت گرفتن کتاب از کتابخانه ها، سه روش امانت از طریق پست ، امانت از طریق پیک فرستاده شده و امانت توسط خود متقاضی بکار گرفته می شود .

لطفاً نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید .

خلاصه نکات مصاحبه با جناب آقای عمرانی در تاریخ ۲۵/۴/۹

- ۱- نبود روش و مکانیزمی جهت به روز کردن ارزش تمبر و یکسان نبودن ارزش آن در کتابخانه‌های مختلف
- ۲- مشخص نبودن چگونگی جبران خسارات مالی بابت مفقود شدن کتابهای امانت داده شده
- ۳- جهت امانت گرفتن کتاب از کتابخانه‌ها، سه روش امانت از طریق پست، امانت از طریق پیک فرستاده شده و امانت توسط خود متقاضی بکار گرفته می‌شود.

لطفاً نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

در فقره ۱- سئوالات قبلی بر مبنای نیازهای مهم است که در مراجع مکتب نیز مرسوم بود و یک نفع نرگس با این مکتبها نمیتواند برود.

در فقره ۲- بیشتر تاکید بر این بود که کتب بخانه‌ها باید مگر طرف حساب بودند که بهتر از همه کتب بخانه‌ها با یک مرکز یا یک نفر است. مرکز می‌تواند هماهنگ کننده باشد.

در فقره ۳- تاکید بر امانت توسط خود متقاضی است.

۲۵/۴/۹

خلاصه نکات مصاحبه با سرکار خانم مرتضایی در تاریخ ۲۵/۴/۹

۱- نبود امکانات لازم برای خدمات امانت بین کتابخانه‌ها (پرستل مورد نیاز، دستگاه کپی و فکس و...)
۲- تمرکز تجهیزات مورد نیاز خدمات امانت بین کتابخانه‌ها در بخش خاصی از دانشگاهها، سازمانها و... بعنوان مثال دستگاه کپی بیشتر در کتابخانه‌های مرکزی یا مرکز انتشارات دانشگاهها موجود است که باعث کندی در ارائه خدمات امانت بین کتابخانه‌ها می‌گردد.

۳- علاقه‌مند نبودن مسئولان کتابخانه‌ها جهت همکاری در طرح امانت بین کتابخانه‌ها
به منظور ایجاد زمینه همکاری کتابخانه‌ها موارد زیر مؤثر می‌باشد:

الف- استفاده از روش و مکانیزمی که هزینه خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌ها به آنها بازگردد.

ب- تشکیل گردهمایی با حضور مسئولان کتابخانه‌ها جهت بررسی مشکلات و توافق در اجرای طرح امانت بین

کتابخانه‌ها

۴- عدم پیگیری بموقع در تأخیرهای صورت گرفته در بازگرداندن امانت

لطفاً نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

خلاصه نکات مصاحبه با سرکار خانم مرتضایی در تاریخ ۲۵/۴/۹

۱- نبود امکانات لازم برای خدمات امانت بین کتابخانه ها (پرسنل مورد نیاز، دستگاه کپی و فکس و...)
۲- تمرکز تجهیزات مورد نیاز خدمات امانت بین کتابخانه ها در بخش خاصی از دانشگاهها، سازمانها و... بعنوان مثال دستگاه کپی بیشتر در کتابخانه های مرکزی یا مرکز انتشارات دانشگاهها موجود است که باعث کندی در ارائه خدمات امانت بین کتابخانه ها می گردد.

۳- علاقه مند نبودن مسئولان کتابخانه ها جهت همکاری در طرح امانت بین کتابخانه ها
به منظور ایجاد زمینه همکاری کتابخانه ها موارد زیر مؤثر می باشد:

الف- استفاده از روش و مکانیزمی که هزینه خدمات ارائه شده توسط کتابخانه ها به آنها بازگردد.

ب- تشکیل گردهمایی با حضور مسئولان کتابخانه ها جهت بررسی مشکلات و توافق در اجرای طرح امانت بین

کتابخانه ها

۴- عدم پیگیری بموقع در تأخیرهای صورت گرفته در بازگرداندن امانت

لطفاً نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

۱- نبود امکانات

۲- ...

۳- اغلب نبودن سوالات کتابخانه ها جهت همکاری در طرح امانت بین کتابخانه ها

به علت محدودیت در سواد و تجهیزات و نیروی انسانی و مشکلات مالی

۴- کوتاهی (تعطیلات) کتابخانه امانت گرفته کرده ای که در این مورد از اعضای هیئت مدیره

۵- مشکلات تسویه حساب در ارسال و دریافت به موقع مدارک، حقوق در اسباب از مدرک

مشکلات:

الف- ...
ب- ...
ب- ...

امضاء: موارد فوق تایید می شود.

خلاصه نکات مصاحبه با سرکار خانم دکتر حریری در تاریخ ۲۵/۴/۹

۱- نبود امکانات لازم برای خدمات امانت بین کتابخانه‌ها (پرسنل مورد نیاز، دستگاه کپی و فکس و...)

۲- مشکلات اجرایی امانت مدرک شامل:

الف- مفقود شدن مدارک امانت داده شده

ب- مدت زمان طولانی مورد نیاز جهت دریافت امانت توسط درخواست کننده، مطالعه مدرک امانت داده شده توسط درخواست کننده و بازگرداندن امانت توسط درخواست کننده به همراه تأخیرهای معمول در بازگرداندن مدرک

۳- همکاری نکردن کتابخانه‌ها در امانت مدرک به دلایل زیر

الف- مشکلات اجرایی امانت

ب- نبود تضمینی در جبران خسارات مالی بابت مفقود شدن مدارک امانت داده شده

ج- مشکلات تهیه مدرک مفقود شده علیرغم جبران خسارات مالی

د- محدود بودن منابع کتابخانه‌ها که استفاده از آنها در طرح امانت بین کتابخانه‌ها باعث کاستی در خدمات عادی کتابخانه‌ها می‌گردد.

۴- نبود مکانیزم مناسبی جهت دریافت هزینه خدمات طرح امانت توسط کتابخانه‌ها

استفاده از تمبر به دلایل زیر روش مناسبی جهت دریافت هزینه خدمات نمی‌باشد:

الف- تأخیر در نقد کردن آن

ب- اشتباه در ارسال تعداد تمبر لازم توسط درخواست کننده

ج- مشکلات و هزینه بازگرداندن تمبرها به درخواست کننده در صورت ارائه نشدن خدمات

۵- نبود خدمات پستی مطمئن و سریع در کشور که بیشترین ارتباطات لازم در طرح امانت بین کتابخانه‌ها از این طریق عملی می‌گردد. ممکن است یک خدمت پستی مخصص برای امانت بین کتابخانه‌ها ضروری باشد.

لطفاً نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

خلاصه نکات مصاحبه با جناب آقای دکتر مرادی در تاریخ ۷۵/۴/۱۶

- ۱- وجود تفکری از طرف مسئولان کتابخانه‌های بزرگ مبنی بر متحمل شدن ارائه خدمات به کتابخانه‌های کوچک و خدمت‌گیرنده تمهیدات زیر پیشنهاد می‌شود:
توجه مسئولان کتابخانه‌ها از طریق آموزش، جلسات توجیهی و تشویق کتابخانه‌های فعال در زمینه طرح امانت بین کتابخانه‌ها از طریق تشکر و تمجید از آنها در بولتن‌ها و نشریات، و کمک مانی از طریق دادن یارانه‌و...
- ۲- پیش‌بینی و تهیه بودجه لازم جهت اجرای طرح امانت بین کتابخانه‌ها
- ۳- وجود مرکزی که واسط بین کتابخانه‌ها در دریافت درخواستها از کتابخانه‌های درخواست‌کننده و ارسال آنها به کتابخانه‌های خدمت‌دهنده باشد.
- ۴- وجود قوانین دارای انعطاف در کنار قوانین ثابت و بدون تغییر
بعنوان مثال این انعطاف وجود داشته باشد که کتابخانه‌ها خود منابع قابل امانت و غیرقابل امانت را مشخص کنند.
- ۵- تهیه فهرستگانها. بدون وجود فهرستگانها، اعضای طرح از وجود منابع مختلف در کتابخانه‌های مختلف اطلاعی نخواهند داشت و نتیجتاً در درخواست خدمات با مشکل مواجه خواهند شد.
- ۶- جهت تسهیل در خدمات پستی مورد نیاز در طرح، می‌توان با وزارت پست و تلگراف و تلفن قراردادی تنظیم کرد.
- ۷- با تمام وجود مشکلات در اجرای چنین طرحی، انجام آن نباید متوقف شود و خدمات آن بتدریج گسترش یابد.

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

خلاصه نکات مصاحبه با جناب آقای دکتر مرادی در تاریخ ۲۵/۴/۱۶

۱- وجود تفکری از طرف مسئولان کتابخانه‌های بزرگ مبنی بر متحمل شدن ارائه خدمات به کتابخانه‌های کوچک و خدمت گیرنده تمهیدات زیر پیشنهاد می‌شود:

توجه مسئولان کتابخانه‌ها از طریق آموزش، جلسات توجیهی و تشویق کتابخانه‌های فعال در زمینه طرح امانت بین کتابخانه‌ها از طریق تشکر و تمجید از آنها در بولتن‌ها و نشریات، و کمک مالی از طریق دادن یارانه...

۲- پیش‌بینی و تهیه بودجه لازم جهت اجرای طرح امانت بین کتابخانه‌ها

۳- ^{اصلاح} ~~توسعه~~ مرکزی که واسطه بین کتابخانه‌ها در دریافت درخواستها از کتابخانه‌های درخواست کننده و ارسال آنها به کتابخانه‌های خدمت دهنده باشد.

۴- ^{اصلاح} ~~توسعه~~ قوانین دارای انعطاف در کنار قوانین ثابت و بدون تغییر

بعنوان مثال این انعطاف وجود داشته باشد که کتابخانه‌ها خود منابع قابل امانت و غیرقابل امانت را مشخص کنند.

۵- تهیه فهرستگانها، بدون وجود فهرستگانها، اعضای طرح از وجود منابع مختلف در کتابخانه‌های مختلف اطلاعی نخواهند داشت و نتیجتاً در درخواست خدمات با مشکل مواجه خواهند شد.

۶- جهت تسهیل در خدمات پستی مورد نیاز در طرح، می‌توان با وزارت پست و تلگراف و تلفن قراردادی تنظیم کرد.

۷- با تمام وجود مشکلات در اجرای چنین طرحی، انجام آن نباید متوقف شود و خدمات آن بتدریج گسترش یابد.

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

۱. بدین شک در طرح امانت بین کتابخانه‌ها، میزان و مقدار خدماتی که کتابخانه‌ها به یکدیگر ارائه می‌دهند، نخواهد بود. سهم کتابخانه‌ها بزرگ‌تر است و تقابل سهم کتابخانه‌ها را کوچک (در حالی که سهم کتابخانه‌ها بزرگ‌تر است) استفاده می‌کنند و خود را می‌دهند. لازم به بررسی کتابخانه‌ها توجه می‌شود که این وضعیت را بپذیرند. توجه به سهم کتابخانه‌ها از طریق آموزش، صحبت توجیهی و تشویق کتابخانه‌ها، فعال در زمینه طرح امانت بین کتابخانه‌ها از طریق تشکر از آنها در بولتن‌ها و نشریات و کمک مالی از طریق دادن یارانه و ...

۲. تأسیس درگاه اندیشه مرکزی که در سطح بین کتابخانه‌ها در ...

۳. تدوین قوانین خاص برای امانت دلائل کتابخانه‌ها. این قوانین باید به بررسی کتابخانه‌ها اختیار لازم را بدهد و در همین حال از انعطاف لازم برخوردار باشد ...

موارد فوق تایید می‌شود. امضاء:

خلاصه نکات مصاحبه با جناب آقای حافظیان در تاریخ ۷۵/۴/۱۶

۱- قبل از اجرای چنین طرحی برقراری دو شرط زیر ضروری است :

الف - اشراف بر منابع کتابخانه‌ها از طریق فهرستگانشان

ب - تعهد اخلاقی و مالی اعضای طرح براساس شرایط و ضوابط تعیین شده در طرح

۲- جهت تسهیل در خدمات پستی مورد نیاز طرح ، می‌توان با وزارت پست و تلگراف و تلفن قراردادی تنظیم کرد.

۳- ارزیابی دوره‌ای نرخ هزینه‌ها و به روزکردن آنها

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید .

خلاصه نکات مصاحبه با جناب آقای حافظیان در تاریخ ۲۵/۴/۱۶

۱- قبل از اجرای چنین طرحی برقراری دو شرط زیر ضروری است:

الف- اشراف بر منابع کتابخانه‌ها از طریق فهرستگانی

ب- تعهد اخلاقی و مالی اعضای طرح براساس شرایط و ضوابط تعیین شده در طرح

۲- جهت تسهیل در خدمات پستی مورد نیاز طرح، می‌توان با وزارت پست و تلگراف و تلفن قراردادی تنظیم کرد.

۳- ارزیابی دوره‌ای نرخ هزینه‌ها و به روزکردن آنها

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

آگهی در فوق از قول این جناب در شده است صحیح است و در همین حال اضافه می‌کنم
برنامه ریزی در همین امر که از بخشهای هم نظام مل اطلاع رسانی، کشور است که باید با دست
اهل ظاهر شود.

بدین است که تدوین همین طرح ضرورت حضورش در این کتابخانه و کتابخانه‌ها
تجربیات مدیریت کتابخانه‌ها و میزان آشنایی با این رشته اندک تر از سایر کتابخانه‌هاست.
در ایران

امید است این طرح هر چه زودتر به منفی قلمرو برسد و شک ندارم که در صورت
درست اجرا شود، نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز در کشور ایفا خواهد کرد و
مشکل را دارد.

موارد فوق تایید می‌شود. امضاء:

خلاصه نکات مصاحبه با سرکار خانم سلطانی در تاریخ ۲۴/۴/۷۵

۱- قبل از اجرای طرح امانت بین کتابخانه ها ، تحقق یافتن دو شرط زیر ضروری است :

الف - تهیه فهرستگان منابع کتابخانه ها

ب - توجیه رؤسای کتابخانه ها جهت همکاری در طرح

۲ - تنظیم قرارداد پست جهت انتقال منابع امانت داده شده

۳ - هزینه ای جهت خدمات امانت مدارک دریافت نشود و هزینه لازم در بودجه سالانه کتابخانه ها منظور گردد.

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید .

خلاصه نکات مصاحبه با سرکار خانم سلطانی در تاریخ ۲۵/۴/۲۴

برای
قبل از اجرای طرح امانت بین کتابخانه ها ، تحقق یافتن دو شرط زیر ضروری است :

۱ - تهیه فهرستگان منابع کتابخانه‌ها

۲ - سبب- توجیه رؤسای کتابخانه ها جهت همکاری در طرح

۳ - تنظیم قرارداد پست جهت انتقال منابع امانت داده شده

۴ - هزینه‌ای جهت خدمات امانت مدارک دریافت نشود و هزینه لازم در بودجه سالانه کتابخانه‌ها منظور گردد.

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید .

خلاصه نکات مصاحبه با آقای همایون فرد در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۲۸

۱- آیا کتابخانه ها می توانند در قبال خدمات کپی و امانت در طرح امانت بین کتابخانه ها از متقاضیان به صورت نقدی وجه دریافت کنند؟

در صورتی که ذیحسابی ناظر بر کتابخانه، رسید های سه نسخه ای برای ثبت دریافتها صادر نماید دریافت نقدی امکان پذیر خواهد بود.

از سه نسخه صادر شده، یک نسخه به متقاضی و یک نسخه به ذیحسابی تحویل داده می شود و نسخه سوم نزد کتابخانه صادر کننده رسید نگاهداری می شود.

۲- جهت تسریع در ارسال درخواستها (از طریق فکس و کامپیوتر) که در فرایند استفاده از تمبرامکان پذیر نیست، آیا کتابخانه ها می توانند از کتابخانه های دیگر مبالغی به عنوان سپرده دریافت کنند و در ازای خدمات ارائه شده، معادل مبالغ هزینه شده را از سپرده به حساب درآمد انتقال دهند؟

امکان پذیر است، اما ممکن است تمام ذیحسابی های کتابخانه های مربوطه این فرایند را بپذیرند چراکه نمی توانند از حساب سپرده ایجاد شده مبالغی را به عنوان خدمات ارائه شده به حساب درآمد خود واریز نمایند.

۳- تمبرهای صادر شده از طرف مرکز هماهنگ کننده طرح (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) دارای چه مشخصاتی باید باشد؟

۱- شماره سریال

۲- محل مهر کتابخانه نقد کننده تمبر و محل مهر باطل کردن تمبر از طرف مرکز هماهنگ کننده

لطفاً اصلاحات و نظرات تکمیلی خود را در این قسمت مرقوم فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم
این سند مصدق است بر روی برگه فرستاده شده و اعتبار دارد.
در صورتی که در این سند تغییری ایجاد شود، سند باطل است.
تاریخ: ۱۳۷۵/۵/۲۸
محل مهر: [محل مهر]

۲۴۲

موارد فوق تایید می شود. امضاء:

پیوست ت

مراجع

- [1]. The Librarian's THESAURUS, A concise guide to library and information terms, Mary Ellen Soper et al. American library association, Chicago and London 1990.
- [2]. ANMOL'S Dictionary of library science, R.N.CHOPRA, ANMOL Publications, New Dehli (INDIA), 1992.
- [3]. Model Handbook for Interlending and Copying, Graham.P. Cornish, Published jointly by IFLA office for International lending and Unesco, 1988.
- [4]. Philip H.Sewell, 'Resource Sharing: Co-operation and Co-ordination in Library and information services' 1981, Printed in Great Britain by The Thetford Press Limited Thetford Norfolk.
- [5]. غلامرضا فدایی عراقی، «نقش ارتباط متقابل کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در گسترش اطلاعات» در اولین سمینار کاربردی مراکز و سازمانهای پژوهش فرهنگی و اطلاع رسانی، ۱-۳ بهمن ماه ۱۳۶۹، مجموعه مقالات (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی [۱۳۷۰])
- [6]. مجلس و پژوهش - نشریه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - شماره هفدهم - سال سوم، مهر و آبان ۱۳۷۴ - آشنایی با مبانی و چهارچوبهای نظام ملی اطلاع رسانی کشور - نظام اطلاع رسانی ملی - گامهایی باید پرشتاب - کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
- [7]. Kent, Allen, ed. Resource Sharing in Libraries : Why, How, When-Next Action Steps. New York, Marcel Dekker Inc. 1974
- [8]. سیروس علیدوستی، "افزایش بهره‌وری خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی"، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۳.
- [9]. IFLA Journal 23 (1994) 4
- [10]. مهدوی، محمد نقی، امانت بین کتابخانه‌ها، اصول و رهنمودها. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۶.
- [11]. "آئین نامه امانت بین کتابخانه‌ها" کتابداری دفتر سوم (۱۳۴۹). ص. ۳۲ - ۳۱۶
- [12]. Powers, et al. "Structured Systems Development: Analysis, Design, Implementation" 2d ed, boyd & fraser pub, 1990.